

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Feedback «unter der Lupe»

Idee, Planung, Umsetzung und Evaluation des vollständigen Feedbacks nach Hattie und Timperley zur Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen.

eingereicht von: Annika Béguelin

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Datum der Abgabe: 22.06.2021

Abstract

Feedback wurde durch die Veröffentlichung von Hatties „Visible Learning“ als einer der häufigsten untersuchten und gleichzeitig einer der wirksamsten Einflussfaktoren auf den Lernerfolg hervorgehoben. Hattie und Timperley veröffentlichten bereits ein Jahr zuvor ein Modell des möglichst wirksamsten Feedbacks. Der explizite Transfer in den Unterricht fehlt jedoch. Im Schulalltag der Sekundarstufe sind Feedbackmethoden zwar verbreitet, tragen dennoch oft nicht zu einer Qualitätsentwicklung des Feedbacks und des Feedback-Verhaltens der Lernenden bei. Gerade für Lernende mit besonderen Bedürfnissen gewinnt Feedback enorm an Bedeutung, wenn es von ihnen selbst zu ihrem individuellen Lernprozess gegeben wird. In der vorliegenden Arbeit wird die Idee zur Umsetzung von Feedback im Unterricht entwickelt, praktisch erprobt, evaluiert und mittels mehrerer Durchführungen verglichen. Es ergeben sich daraus Hinweise, dass sich sowohl das Feedback-Verhalten als auch das Selbstkonzept der Lernenden verändern kann.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mir das Erstellen der vorliegenden Masterarbeit ermöglicht haben.

Ein spezieller Dank gilt Markus Matthys für seine wertvollen Anregungen, sein konstruktives Feedback und die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Meiner Familie, welche auf unterschiedlichste Weise zum Gelingen der Masterarbeit beigetragen hat, möchte ich ganz herzlich danken.

Felix Haas möchte ich für die inspirierende Zusammenarbeit an der Schule Flaachtal und die unterrichtliche Begleitung des Projekts danken.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	5
2	SITUATIONSANALYSE / AUSGANGSLAGE	5
2.1	EBENE SCHULE	5
2.2	EBENE KLASSE	6
2.3	EBENE LERNENDE MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN	6
2.4	EBENE LEHRPERSONEN	11
2.5	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	11
3	FRAGESTELLUNG UND PROJEKTIDEE	12
4	THEORETISCHER BEZUG	14
4.1	FEEDBACK	14
4.2	FEEDBACK NACH HATTIE UND TIMPERLEY	15
4.3	METAKOGNITION UND META-KOGNITIVE STRATEGIEN	17
4.4	SELBSTEINSCHÄTZUNG UND SELBSTKONZEPT	18
4.5	TEXTE SCHREIBEN	21
5	IDEE ZUR UMSETZUNG IM UNTERRICHT	23
5.1	UNTERRICHTLICHE STRUKTUR	23
5.2	VISUALISIERUNGEN	23
5.3	FEEDBACK-LUPE	24
5.4	FEEDBACK-BRIEF	24
5.5	AUDIO-FEEDBACK	25
5.6	FEEDBACK DER LEHRPERSON	25
5.7	PERSÖNLICHE ZIELE	25
6	FORSCHUNGSKONZEPT	26
6.1	AKTIONSFORSCHUNG	26
6.1.1	<i>Ebene Lernende: SESSKO, Auswertung der Audio-Feedbacks, Smiley-Feedbacks</i>	27
6.1.2	<i>Ebene Lehrperson: Lernjournal, Lehrer-Feedbacks</i>	29
6.1.3	<i>Ebene «neutraler Dritter»: Kollegen-Feedback, Leitfadeninterview</i>	29
7	ZIELE	30
7.1	ZIELE AUF DER EBENE DER LERNENDEN	30
7.1.1	<i>Ziele der Klasse</i>	30
7.1.2	<i>Ziele der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen</i>	33
7.2	ZIELE AUF DER EBENE DER LEHRPERSON	33
8	DURCHFÜHRUNG	34

8.1	HIGHLIGHTS.....	35
8.2	SCHWIERIGKEITEN.....	36
9	ÜBERPRÜFUNG DER ZIELE UND METHODEN	37
9.1	ÜBERPRÜFUNG DER ZIELE.....	37
9.2	ÜBERPRÜFUNG DER METHODEN.....	41
10	DOKUMENTATION UND EVALUATION DER ENTWICKLUNGSPROZESSE.....	43
10.1	AUSWERTUNG SESSKO.....	43
10.1.1	<i>SESSKO Ebene Klasse.....</i>	<i>43</i>
10.1.2	<i>SESSKO Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen</i>	<i>44</i>
10.2	AUSWERTUNG AUDIO-FEEDBACKS	45
10.2.1	<i>Audio-Feedbacks Ebene Klasse</i>	<i>45</i>
10.2.2	<i>Audio-Feedbacks Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen</i>	<i>51</i>
10.3	AUSWERTUNG LEHRER-FEEDBACKS	59
11	ERPROBUNG IN DER PRIMARSCHULE	62
11.1	ANPASSUNGEN.....	62
11.2	HIGHLIGHTS.....	62
11.3	SCHWIERIGKEITEN.....	63
12	GEGENÜBERSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN DURCHFÜHRUNGEN	64
12.1	UNTERSCHIEDE.....	64
12.2	GEMEINSAMKEITEN.....	65
13	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	67
14	SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ENTWICKLUNGSOPTIONEN.....	69
15	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNISSE.....	70
16	LITERATURVERZEICHNIS.....	72
17	ANHANG.....	74
	A – SITUATIONSANALYSE.....	74
	B – THEORIE UND FORSCHUNG	86
	C – DURCHFÜHRUNG	96
	D - AUSWERTUNG	104

1 Einleitung

Im Rahmen des Praxisprojekts entstand die Idee, das von John Hattie und Helen Timperley entwickelte vollständige Feedback in die Schule und den Unterricht zu transferieren. Die Entwicklung der Projektidee und die erste Durchführung in einer 1. Sekundarklasse im Frühjahr 2019 wurde im Rahmen des Praxisprojekts dokumentiert und ausgewertet. Darauf aufbauend wird in der vorliegenden Arbeit eine zweite Durchführung im Juni 2020 in einer anderen 1. Sekundarklasse dokumentiert, evaluiert und mit der ersten Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts verglichen. Das persönliche Interesse an einer Erprobung in der Primarschule stieg bereits während der zweiten Durchführung. Die Realisation der Erprobung in der Primarschule folgte im November 2020 und wird anhand der Diskussion einzelner Aspekte in die vorliegende Arbeit miteinbezogen.

Mit der Entwicklung und der Erprobung der Feedback-Lupe entstand ein äusserst flexibles Werkzeug für den Schulalltag, welches sowohl für einzelne Lernende individuell angepasst als auch für die verschiedensten Feedback-Anlässe verwendet werden kann. So können die überlegten Feedbacks, welche die Lernenden als Hausaufgabe oder als Abschluss einer Lektion oder eines Schultages machen können, eine enorme Bereicherung für die Einschätzungen der Lehrperson und den daraus resultierenden Unterricht darstellen.

Die Auseinandersetzung mit Feedback auf der Ebene der Lehrperson bietet zudem ein enormes Potenzial an persönlicher Weiterentwicklung. Vor allem die kommunikativen Kompetenzen werden gefordert, hinterfragt und durch alternative Formulierungsmöglichkeiten erweitert. Die passgenaue kommunikative Reaktion, beziehungsweise das möglichst effektivste Feedback zu einem bewusst gewählten Bereich zu geben, stellt immer wieder eine Herausforderung dar. Durch das theoretische Wissen und die praktische Erfahrung wird die Weiterentwicklung der kommunikativen Kompetenz ermöglicht.

2 Situationsanalyse / Ausgangslage

In den folgenden Unterkapiteln sollen durch die Situationsanalyse auf den Ebenen der Schule, der Lernenden und der Lehrpersonen die Rahmenbedingungen, innerhalb welcher das Projekt im Rahmen der Masterarbeit durchgeführt wird, und die Beweggründe, warum das Projekt in dieser Klasse durchgeführt werden soll, deutlich werden.

2.1 Ebene Schule

Die «Schule F» an welcher die Durchführungen im Rahmen des Praxisprojekts und der Masterarbeit stattgefunden haben, beinhaltet insgesamt sechs Schulhäuser, welche in vier Schuleinheiten – drei Primarschulen und die Sekundarschule F – gegliedert sind. In den Primarschulen werden die Lernenden in Dreijahrgangsklassen unterrichtet, in der Sekundarschule in Jahrgangsklassen mit den Abteilungen A und BC und den Anforderungsniveaus I, II und III in den Fremdsprachen. Das Schulhausteam der Sekundarschule setzt sich aus zwölf Klassen- und Fachlehrpersonen, einem Schulleiter, einer Fachleitung Sonderpädagogik (SL Primarschule), je einer Lehrperson für DaZ, Logopädie, Audiopädagogik (extern angestellt) und Begabtenförderung, einer Klassenassistentin, zwei Schulhausabwarten und mir

als Schulische Heilpädagogin zusammen. Das System der Jahrgangsklassen mit den Abteilungen A und BC stellt das Team jährlich vor verschiedenste Herausforderungen: Die A-Klassen sind erfahrungsgemäss immer sehr gross, die BC-Klassen wiederum eher klein. Die erlebte Stigmatisierung durch die Zuteilung zur Stammklasse ist auf Schülerseite sehr gross. Die Durchlässigkeit oder Aufstiegsmöglichkeit Lernenden in B-Klassen in die Stammklasse A ist praktisch nur am Anfang der Sekundarschule gegeben, in den oberen Jahrgängen werden meist keine Lernenden mehr aufgestuft - und dies nicht unbedingt wegen geringerem Lern- oder Leistungspotential, sondern eher, weil sie «zu viel verpasst» haben. Für die Lernenden wird deutlich: Wer es nicht zu Beginn oder im Laufe der ersten Sek entweder direkt oder durch eine Aufstufung in die Sek A schafft, bleibt höchst wahrscheinlich bis zum Ende der 3. Sek in der Sek B. In diesem Zusammenhang habe ich in den letzten Jahren immer wieder für abteilungsgemischte Stammklassen plädiert. Die Klassengrössen könnten so ausgeglichen gestaltet werden, die Durchlässigkeit der Abteilungen wäre eher gegeben und die Lernenden könnten auch bei einer Auf- oder Abstufung in ihren Klassen bleiben.

2.2 Ebene Klasse

Die dreizehn Schülerinnen und Schüler der Klasse 1BC arbeiten seit Beginn des Schuljahres zusammen. Vor allem unter den Knaben der Klasse gibt es immer wieder kleinere und grössere Reibereien. Eine Hypothese dazu ist, dass die neu zusammengesetzte Gruppe eine grosse Herausforderung an diejenigen Lernenden stellt, die bereits in der Primarschule Schwierigkeiten hatten, Freunde zu finden und zu behalten. Anhand der Thematisierungen in den schulischen Standortgesprächen zum Übertritt ist dies scheinbar bei mindestens drei Knaben der Fall. Diese soziale Unsicherheit könnte ein Grund für diese Reibereien sein. Die vier Mädchen der Klasse sind bereits gute Freundinnen geworden, arbeiten motiviert, engagiert und zielorientiert zusammen. Diese Motivation übernehmen sie auch in andere Konstellationen der Gruppen- oder Partnerarbeit. Der Lockdown während der Corona-Pandemie stellte die Lernenden vor verschiedenste neue Herausforderungen, welche ganz unterschiedlich gemeistert wurden. Das Klassengefüge und -miteinander schien aus Sicht der beteiligten Lehrpersonen während des Lockdowns, mit gemeinsamen Videokonferenzen zum Arbeitsbeginn und -schluss besser zu funktionieren als in der Zeit des Halbklassenunterrichts, als sie keinen gemeinsamen Austausch mit allen anderen Lernenden der Klasse pflegen konnten. Die Durchführung des Projekts schliesst direkt an die Zeit des Halbklassenunterrichts an und findet somit im Klassenunterricht statt.

2.3 Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen

In der sehr heterogenen Klasse 1BC werden fünf Lernende durch die Integrative Förderung unterstützt. Für einige Lernenden sind zudem Massnahmen zum Nachteilsausgleich umgesetzt. Ein Lernender (AB) ist im Rahmen der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) in der Klasse integriert. Im Detail wird auf AB, auf eine Lernende mit umgesetztem Nachteilsausgleich und angepassten Lernzielen in Mathematik und Französisch (IL) und auf zwei Lernende mit einer diagnostizierten LRS und einem diagnostizierten und medikamentierten ADHS (IK und SO). Bei allen vier Lernenden werden die Bereiche «Allgemeines Lernen», «Lesen und Schreiben», «Umgang mit Anforderungen» und «Kommunikation» thematisiert, da vor allem diese Bereiche in der Durchführung des Projektes beleuchtet werden. Eine umfassende Einschätzung der Lernenden nach den SSG-Bereichen

befindet sich im Anhang. Anhand dieser vier Lernenden werden die verschiedenen Förderziele exemplarisch in Kapitel 7.1.2 dargestellt. Die aufgeführten Förderansätze und Ziele können im Unterricht jedoch auch für andere Lernende mit einem ähnlichen förderorientierten Hintergrund bedeutend sein.

Tabelle 1: Lernender AB

Lernender	Allgemeine Informationen	
AB	<p>AB ist 15 (bald 16) Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder bei dem Lebenspartner seiner Mutter. Seinen Vater sieht er jedes zweite Wochenende. Die Eltern scheinen einen guten Austausch und eine offene Kommunikation zu leben. Insbesondere in Bezug auf ABs Einstieg in die Arbeitswelt interessieren und engagieren sich beide Elternteile gleichermassen intensiv.</p> <p>AB wurde als Dreijähriger aufgrund eines Tumors am Gehirn operiert. Dieser Eingriff hatte zur Folge, dass Teile seines Gehirns beschädigt wurden und die Aufgaben dieser Hirnregionen von anderen übernommen werden musste. Davon ist sein Muskeltonus und spezifisch das mathematische Lernen betroffen. Seitens SPD A wird ihm eine geistige Behinderung attestiert. Er wird im ISR Setting (fünf Lektionen mit der Schulischen Heilpädagogin und sechs Lektionen Klassenassistenz) meist integrativ beschult.</p> <p>AB scheint sehr offen und zugänglich, lächelt oft oder strahlt gar über das ganze Gesicht. Er hat einen feinen Sinn für Humor und schafft es oft, Dinge, die ihn interessieren zu erfragen oder auch zu platzieren, wenn er über etwas Bescheid weiss und dies loswerden möchte. AB arbeitet nach eigenen Aussagen gerne mit den Jugendlichen in seiner Klasse zusammen. Eingeschult wurde AB in der M.Schule in W, welche Kindern und Jugendlichen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen und / oder einer Autismusspektrumsstörung offensteht. In der 3. Klasse wechselte er auf eigene Initiative (welche von den Eltern und der Regelschule anschliessend unterstützt wurde) in die Regelschule nach B.</p>	
Aktivitäten	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	<p>ABs Bezugsnormen sind mit den Bezugsnormen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler zu vergleichen. Er weiss, dass er «anders» ist, reduziert dies aber offensichtlich meist auf sein mathematisches Lernen. AB möchte nach eigenen Aussagen viel lernen – und arbeitet deshalb auch meist (ausser in Mathematik) an den Klassenzielen mit der Klasse mit.</p>	<p>AB scheint Schwierigkeiten zu haben, Dinge, die ihn nicht unmittelbar persönlich betreffen oder brennend interessieren, längerfristig abrufbar abzuspeichern.</p>
Lesen und Schreiben	<p>AB bewältigt die im Unterricht verlangten Mitschriften und Hausaufgaben.</p> <p>AB bewältigt die im Unterricht verlangten Leseaufgaben.</p> <p>Lesen macht ihm nach eigenen Aussagen Spass. Er liest immer wieder. ABs Lesetempo entspricht dem des Altersdurchschnitts. Besonders viel Spass bereiten ihm Übungen im Bereich der Schnellleseverfahren.</p>	<p>Das Schreiben von Hand bereitet ihm teilweise Mühe (Menge, Zeitdruck, persönliche Einschätzung der Bedeutsamkeit, Motivation). Die Leserlichkeit der Handschrift ist dann nicht mehr durchgängig gegeben. Seine Handschrift ist nicht flüssig, er schreibt einzelne Buchstaben (meist Kleinbuchstaben) mit Bleistift. Er hält den Stift mit Daumen, Mittel- und Ringfinger, der Zeigefinger hat meist keine Funktion, liegt jedoch auf dem Mittelfinger. Das Schreiben wirkt scheinbar schnell ermüdend auf AB.</p> <p>Das Verstehen der Lesetexte bereitet AB scheinbar Mühe. Texte, die ihm vorgelesen werden, kann er scheinbar besser erfassen und verstehen.</p>

Um- gang mit An- forde- rungen	AB scheint Herausforderungen zu erkennen. Auf Anforderungen, die er selbst als bewältigbar einstuft, lässt er sich scheinbar gerne ein.	Anforderungen, die er selbst als nicht bewältigbar einstuft, versucht er sich scheinbar eher zu entziehen. Diese für ihn «nicht bewältigbaren Anforderungen» spielen scheinbar in seiner „Inneren Sprache“ eine grosse Rolle. Er äussert sie oft mehrmals hintereinander.
--	---	---

Tabelle 2: Lernender IK

Ler- nender	Allgemeine Informationen	
IK	<p>IK ist 13 Jahre alt, der jüngste Lernende der Klasse 1BC. Sein Vater ist verstorben, als IK in der 2. Kindergartenklasse war. Die Familie war zum Todeszeitpunkt gemeinsam in den Ferien, was sowohl für IK als auch für seine Mutter eine zusätzliche Belastung darstellte. Für IK ist die Familiensituation scheinbar nach wie vor schwierig. IK hat keine Geschwister. IK mag scheinbar das «Gewohnte», Veränderungen oder Umstellungen wirken sich eher belastend auf ihn aus - so auch der Wechsel in die Sekundarschule. Laut eigenen Angaben wäre er lieber in B in der Primarschule geblieben und hätte die 6. Klasse wiederholt. IK ist von seinem Körperbau her eher klein. Sein Bewegungsdrang ist sehr gross, in den Pausen ist er aktiv, im Unterricht ist er oft körperlich unruhig.</p> <p>Diagnose LRS, ausgestellt vom SPD A und ADHS, ausgestellt vom behandelnden Kinderarzt. IK nimmt das Medikament «Concerta» in der für ihn höchsten Dosis.</p>	
Aktivi- täten	Stärken	Schwächen
Allge- meines Lernen	<p>IK scheint Problemstellungen schnell zu erfassen und zeigt viel Kreativität und ein grosses Handlungsrepertoire bei der Lösungssuche.</p> <p>IK hat scheinbar ein grosses Allgemeinwissen und ist in vielen verschiedenen Bereichen an Zusammenhängen und Fakten interessiert. Somit hat er viele Anknüpfungspunkte für neue Lerninhalte.</p>	<p>Sich auf das schriftliche Lernen (lesen und auch schreiben oder schriftlich üben) fällt IK scheinbar schwer. Er braucht viel Überwindung, sich darauf einzulassen.</p> <p>IK hat scheinbar Mühe, Gelerntes längerfristig und sicher abrufbar abzuspeichern.</p> <p>IK wirkt in Gruppensituationen oft abgelenkt.</p>
Lesen und Schrei- ben	<p>IK hat gute Ideen, die er gerne mündlich weitergibt. Das Aufschreiben motiviert ihn nicht immer, jedoch lässt er sich immer wieder darauf ein.</p>	<p>LRS-Diagnose.</p> <p>IKs Handschrift ist noch nicht flüssig. Es scheint, dass ihn das Schreiben anstrengt. Zum Schreiben muss er sich scheinbar überwinden.</p>
Um- gang mit An- forde- rungen	<p>IK hat sich den Anforderungen der Sekundarstufe bisher immer gestellt und hat diese mit Erfolg gemeistert – trotz der negativen Denkmuster.</p>	<p>IKs „innere Sprache“ verleitet ihn scheinbar manchmal zu negativen Denkmustern.</p>
Kom- muni- kation	<p>IK scheint mit Freude über seine Erlebnisse zu erzählen. Auch witzige Gegebenheiten tauscht er gerne mit Peers aus.</p>	<p>Die Abläufe in IKs Erzählungen scheinen nicht immer chronologisch oder sachlogisch geordnet. Er scheint teilweise von Thema abzuschweifen oder Sätze unbeendet abbrechen.</p>

Tabelle 3: Lernende IL

Lernende	Allgemeine Informationen	
IL	<p>IL scheint in Unterrichtssituationen ruhig und bedacht. Sie führt das Kontaktheft klar und sauber und erledigt die ihr aufgetragenen Aufgaben meist fristgerecht. IL zeigt viel Verständnis für ihre Mitmenschen und ist sehr empathisch.</p> <p>IL hat laut Auskunft der Primarlehrpersonen unter der Trennung der Eltern sehr gelitten. Aus diesem Grund habe sich Eltern, Lehrpersonen sowie IL selbst zu einer unterstützenden Psychotherapie entschieden. Stresssituationen scheinen IL noch häufig so sehr zu beeinflussen, dass sie nicht mehr aktiv agieren kann. Sie scheint mit Rückzug zu reagieren. Es kann vermutet werden, dass anschliessend eine ungünstige Attribution stattfindet. Vom SPD A wurden eine LRS sowie eine Dyskalkulie diagnostiziert.</p>	
Aktivitäten	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	<p>IL erledigt die Hausaufgaben sehr zuverlässig. IL scheint im Unterricht aufmerksam und versucht, den Arbeitsanweisungen der LPs zu folgen.</p>	<p>Das Lernen, Ordnen und Strukturieren neuer Begriffe fällt IL scheinbar schwer. Oft findet sie keine Wörter für das, was sie mitteilen / erklären möchte.</p>
Lesen und Schreiben	<p>IL hat eine gut lesbare, meist regelmäßige Handschrift. IL schafft es meist eigene Texte logisch aufzubauen, sofern diese mündlich vorbereitet wurden.</p>	<p>Diagnose LRS.</p> <p>IL liest noch nicht flüssig. Sie stockt oft. Es scheint, dass ihr viele Wörter im Sichtwortschatz noch fehlen. Das Schreiben fällt ihr scheinbar noch schwer, sofern sie ihre Gedanken selbstständig formulieren und ordnen muss.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Sofern IL Situationen als bewältigbar einschätzt und eine niederschwellige, von ihr akzeptierte (Peers) – meist kooperative – Unterstützung vorhanden ist, geht IL scheinbar offen und aktiv an Anforderungen heran.</p>	<p>Stresssituationen werden scheinbar oft zur mentalen Belastung. ILs persönliche Stresssituationen können scheinbar verschiedene Auslöser haben (familiäre Probleme, fachliche Überforderung, ungünstige Attribution zu bestimmten Themen).</p>
Kommunikation	<p>IL nimmt sich Zeit, eigene Gedanken zu formulieren. Die zeitlichen Pausen, die bei Diskussionen entstehen, wirken förderlich für den Diskussionsverlauf. IL spricht scheinbar wertschätzend über und mit Anderen.</p>	<p>IL spricht meist sehr langsam und braucht Zeit, um Aussagen zu formulieren. In schnellen Diskussionen scheint sie ihre Gedanken nicht immer beitragen zu können.</p> <p>ILs innere Sprache zu sich selbst scheint teilweise eher negativ auszufallen.</p> <p>In (schulisch) für sie scheinbar schwierigen Situationen, die sie subjektiv als nicht bewältigbar einschätzt, scheint IL sich zurückzuziehen. Ein Gespräch über den Unterrichtsinhalt, über Schwierigkeiten oder Lösungsmöglichkeiten scheint dann nicht mehr möglich.</p>

Tabelle 4: Lernender SO

Lernender	Allgemeine Informationen	
SO	<p>SO lebt seit einigen Jahren als einziges Pflegekind bei einer Pflegefamilie mit eigenen, jüngeren Kindern. Mit seinem leiblichen Vater hält er Kontakt. In der Schule scheint SO oft ruhig und bedacht, kann sich jedoch scheinbar verbal oft nicht deutlich verständlich machen. Die Thematik «Freunde finden, Freundschaften pflegen» scheint ihn im schulischen und im privaten Umfeld zu beschäftigen. Zu Hause scheint es mehr Konfliktsituationen als in der Schule zu geben. Im Unterricht trägt er oft mit differenzierten Überlegungen zu guten Lerngelegenheiten bei. Er zeigt sich hilfsbereit und offen.</p> <p>Diagnose LRS, ausgestellt vom SPD A Logopädie-Pause. Diagnose ADHS, SO nimmt entsprechende Medikamente.</p>	
Aktivitäten	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	<p>SO scheint neugierig und betrachtet Sachverhalte oft aus verschiedenen Perspektiven, welche er auch in seinen Überlegungen äussern kann. SO hat scheinbar oft kreative (Lösungs- oder Handlungs-)Ideen.</p>	<p>Das längerfristige Abspeichern von Inhalten fällt SO scheinbar noch schwer.</p> <p>SO ermüdet scheinbar im oder durch den schulischen Alltag. Die Arbeitsorganisation scheint ihn manchmal noch herauszufordern, hat jedoch im Vergleich zu seiner Primarschulzeit scheinbar verbessert.</p>
Lesen und Schreiben	<p>Leseflüssigkeits- oder Lautlesetrainings scheinen SO Spass zu machen.</p> <p>Das Abschreiben (z.B. im Unterricht von der Tafel) gelingt ihm zügig.</p>	<p>Die Leseflüssigkeit ist noch nicht gegeben, SO liest stockend. Der weitere Aufbau des Sichtwortschatzes ist ein Förderziel.</p> <p>Das freie Schreiben fällt SO scheinbar noch schwer. Es scheint, dass ihm vor allem das Beginnen Mühe bereitet.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>SO scheint sich den verschiedensten Anforderungen in seinem Leben zu stellen. In der Schule bleibt er meist ruhig und bedacht, auch wenn er scheinbar herausgefordert ist.</p>	<p>Beobachtungen zeigen, dass sich SO meist zurückzieht, wenn er sich in belastenden Situationen befindet.</p> <p>Auf persönliche Belastungen folgen scheinbar manchmal Leistungen, die sein Leistungspotenzial und seinen Einsatz nicht widerspiegeln.</p>
Kommunikation	<p>SO kann sowohl auf Peer-Ebene als auch mit den Lehrpersonen respektvoll und sachlich diskutieren. Er kann scheinbar für sich einstehen und seine Überlegungen, seine Meinung verbalisieren.</p>	<p>SOs innere Sprache scheint sich eher aus negativen Formulierungen zusammensetzen. Es scheint, dass SO manchmal seine Gedanken und seine Meinung gerne genauer ausdrücken möchte. Er bricht dann Gedankengänge mit «ach, egal.» ab.</p>

Die Lernenden IK, IL und SO scheinen im schulischen Bereich unter anderem Erfahrungen des Scheiterns gemacht zu haben. So haben alle eine schulpsychologische oder medizinische Abklärung hinter sich, nehmen Medikamente (IK, SO) oder lernen anhand angepasster Lernziele (IL). Auch AB lernt anhand angepasster Lernziele, scheint diesen Erfahrungen jedoch weniger ausgesetzt zu sein. Seine Schulbiographie scheint von seinem privaten Umfeld und von den ihn begleitenden Lehrpersonen als «Erfolgsweg» gedeutet zu werden. Die Auswirkungen dieser Erfahrungen, der Umgang damit und die Auswirkungen auf das Selbstkonzept der Lernenden scheint individuell sehr unterschiedlich. Mit dem Wechsel in die Sekundarstufe kommt es vor allem im ersten Schuljahr erfahrungsgemäss zu anderen Erfahrungen innerhalb neuer Bezugssysteme. Diese Möglichkeiten sollten genutzt werden, um die Einordnung der eigenen Erfahrungen anhand des individuellen Bezugssystems immer wieder zu

thematisieren, damit die Lernenden diese Denkweise in ihre Selbstreflexion und Attribution integrieren können. Mit der Thematisierung von und Auseinandersetzung mit Feedback könnte diese Art zu denken gefördert werden. In diese Überlegungen sollen sowohl Misserfolgs- als auch Erfolgserfahrungen und neben der objektiven Perspektive in Form von Noten oder prosaischen Rückmeldungen auch die subjektive Perspektive der Lernenden miteinbezogen werden.

2.4 Ebene Lehrpersonen

Als Schulische Heilpädagogin arbeite ich seit dem Schuljahr 2015/16, als Fachlehrerin für Naturkunde und Mathematik seit 2013/14 an der Sekundarschule F. Zuvor habe ich als Klassenlehrperson in A- und B-Klassen gearbeitet. Nach dem Schuljahr 19/20, in welchem die Durchführungen des vorliegend beschriebenen Projekts stattfand, wechselte ich sowohl den Arbeitsort als auch den schulischen Zyklus. Ich bin nun im Zyklus 1 und 2 an der Primarschule FI tätig.

Meine persönliche Rolle und diejenige der Heilpädagogik an der Sek F hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Neue Ideen werden gehört, das IF-Konzept ist immer wieder Thema, über Differenzierung im Unterricht wird gesprochen. Die Kommunikation mit den Lernenden, ihre Individualität und die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen und ihnen begegnen, stand und steht für mich im Zentrum meiner Arbeit.

Mit der Klassenlehrperson der 1BC fanden viele Pausengespräche und ein reger Austausch bezogen auf die Klasse sowie ein Austausch über die schulinternen digitalen Systeme statt. Ich durfte viel von seiner Kompetenz als Mentor der PHZH und seiner Arbeit rund um das Thema «Lösungsorientierte Schulpraxis» profitieren.

2.5 Begründung der Themenwahl

Was mache ich richtig? Wie mache ich etwas richtig? Warum mache ich Dinge richtig? Welche Fehler mache ich? Warum entstehen diese Fehler? Welche Möglichkeiten zur Veränderung habe ich? Mit diesen Fragen setzten sich jeweils die Lernenden der 1. Sekundarklassen in den vergangenen Jahren meinen Beobachtungen zufolge zu wenig auseinander. Unter dem Motto «Hauptsache richtig» werden grüne Häkchen gesetzt - auch wenn die Aufgabe nur teilweise richtig gelöst wurde; auch wenn der Inhalt nicht verstanden wurde; auch wenn die Ergebnisse deutlich falsch sind. Die eigenen Schwächen vertuschen – und damit auch nicht erkennen, welche Stärken man denn wirklich hat –, nicht abfallen von der Norm und es damit möglicherweise doch noch «ins A» schaffen. Diese Verhaltensweisen treten in Unterrichtsbeobachtungen und Verhaltensanalysen von Lernenden immer wieder auf. Andere Verhaltensweisen zeigen Lernende, die unter dem Motto «Hauptsache ich tue» oft nicht genau wissen, wie sie zum Ziel kommen könnten, sich in Teilaufgaben verlieren oder nicht den Mut oder die Kompetenz oder das Selbstvertrauen oder das Selbstkonzept haben, selbstständig und zielgerichtet mit einer Aufgabe zu beginnen, diese zu bearbeiten und abzuschliessen. Im Lernprozess und im Bereich der Selbstregulation stehen die Lernenden dementsprechend an. Zudem wird der Fokus der Förderung (zu?) oft auf die eher schwachen oder antriebslosen Lernenden gelegt und kleinschrittig geplant. Die Möglichkeiten, den Lerninhalt durch eine umfassendere Thematisierung für alle Lernenden zugänglich, erfahrbar und anwendbar zu machen, werden oft ausser Acht gelassen. Für mich als Schulische Heilpädagogin stellt sich die Frage, wie ich diesen Schwierigkeiten begegne und wie ich die Lernenden dazu ermuntern

kann, sich mit dem eigenen Arbeits- und Lernprozess auseinanderzusetzen. Aufgrund dieser Voraussetzungen wurde für mich deutlich, dass ich kein standardisiertes «Programm» auf die Klasse übertragen möchte. Ich habe nach Theorien, Methoden und Hilfsmitteln gesucht, um alle Lernenden in ihrem jeweils individuellen Entwicklungsbereich zu fordern und zu fördern.

Durch die Hattie-Studie, welche die Bedeutung der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus der Lernenden für deren schulische Leistung hervorhebt und auch durch die Forderung nach Schülerpartizipation, um Lernende aktiv in die Gestaltung von Unterricht und Schulalltag miteinzubeziehen, wurde ich auf die Thematik von Feedback aufmerksam.

Wenn die Lernenden erfahren, dass ihr Feedback gefragt ist und dass sie Einfluss nehmen können, könnten sie erleben, dass sie direkt Verantwortung für die eigenständige Gestaltung ihres Lernens übernehmen können. Die Identifikation mit dem eigenen Lernen könnte zu einer grösseren Partizipation, Motivation und einer höheren Selbstwirksamkeit, einer realistischeren Selbsteinschätzung und schliesslich zu einem veränderten, adäquaten und positiven Selbstkonzept führen.

Mit der Thematik «Feedback» kann somit genau da angesetzt werden, wo die Lernenden in ihrem Arbeits- und Lernprozess ins Stocken geraten oder gar nicht mehr weiterkommen. Mit dem Lehrer-Feedback können möglicherweise die Handlungen der Lernenden beeinflusst werden. Diese Überlegungen haben wiederum die Fragen generiert, was Feedback beinhalten muss, damit es fördernd wirkt und wie Feedback im Unterricht oder Schulalltag eingesetzt werden könnte, so dass alle Lernende beteiligt und miteinbezogen sind. Zudem stellte sich die Frage nach der strukturellen Umsetzbarkeit. Wie kann ich als Schulische Heilpädagogin allen Lernenden ein adäquates, möglichst unmittelbares und dennoch gleichzeitiges Feedback geben? Ich wollte herausfinden, was es braucht, damit Lernende erkennen und erleben, dass das, was sie über sich selbst sagen – ihre Eindrücke, Einschätzungen, ihre Meinung bezogen auf die verschiedensten Themen – wichtig ist, andere interessiert und gleichzeitig auch sie selbst weiterbringen kann. Anhand dieser eher strukturellen Ausgangsfragen und Interessen wurde ein Projekt entworfen, welches innerhalb dieser Arbeit dokumentiert und evaluiert wird.

3 Fragestellung und Projektidee

Wenn Feedback für den Lernprozess, das lebenslange Lernen und das Selbstkonzept unserer Lernenden so wichtig ist, dann müssen wir dringend damit beginnen, sie dazu zu ermuntern, kritisches, seriöses und gehaltvolles Feedback über ihren eigenen Arbeits- und Lernprozess, ihre Wahrnehmung und Bemühungen bezüglich ihrer Selbstregulation und natürlich den Unterricht und dessen Passung auf ihre individuellen Bedürfnisse zu geben. Verantwortlich für das Einholen des Feedbacks und der damit verbundene Umgang sind die Lehrpersonen. Die Lernenden darin zu schulen, Feedback zu geben, ihnen Instrumente, Strukturen und Begriffe an die Hand zu geben und das dazu nötige Vertrauen aufzubauen, sollte die Basisarbeit vor dem Einfordern von Feedback darstellen. Daraus resultieren die drei wegleitenden Fragen:

Wie werden Lernende dazu befähigt, aufbaufähiges, für ihren Lernprozess verwertbares Feedback zu geben?

Gelingt vor allem Lernenden mit besonderen Bedürfnissen eine Fokussierung auf die eigenen Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele durch die wiederholte Auseinandersetzung mit gleichbleibenden Fragestellungen?

Kann sich diese Auseinandersetzung auf das Selbstkonzept und damit verbunden die Selbsteinschätzungskompetenz der Lernenden auswirken?

Die explizite Thematisierung von Feedback im Unterricht wird an den unterrichtlichen Gegenstand des Schreibens von Texten geknüpft. Dadurch soll den Lernenden ein möglichst eingegrenztes Themenfeld, innerhalb welchem dennoch eine individuelle Differenzierung möglich ist, zur Beschreibung ihres eigenen Arbeits- und Lernprozesses zur Verfügung gestellt werden.

Über den unterrichtlichen Gegenstand «Texte schreiben» können die folgenden Aktivitäten im Bereich lernwirksames Feedback initiiert und umgesetzt werden:

Mögliche Ziele im Bereich Texte schreiben sind vielfältig: Explizite Anwendung von Rechtschreibregeln, explizite Anwendung von Schreib-Strategien, Auswahl von Schreibgeräten oder Schreibunterstützung, Fokussierung der persönlichen Handschrift, der Semantik, des Wortschatzes, der Adressatengerechtigkeit des Schreibziels und Vieles mehr. Hierbei wird deutlich, dass eine Differenzierung der Ziele angestrebt wird. Dabei soll es für die Lernenden möglich werden, ihre persönlichen Ziele zu definieren, eigene Schwerpunkte zu setzen und sich an diesen zu orientieren.

Zu den Texten von Lernenden kann Peer-Feedback und Lehrpersonen-Feedback gegeben werden. Somit wird das Üben des Feedback-Gebens und des Feedback-Nehmens und damit verbunden das Einhalten der Feedback-Regeln innerhalb des Unterrichts anhand des unterrichtlichen Gegenstandes möglich.

Das Vergleichen der eigenen kurzen Texte ist möglich. Die Lernenden haben somit die Möglichkeit, sich mit ihrem Arbeits- und Lernprozess in Bezug auf ihre persönlichen Ziele – unter anderem durch den Vergleich der eigenen Texte – aktiv auseinanderzusetzen.

Die Ebenen von Feedback nach Hattie, welche in Kapitel 4.2 thematisiert werden, können eher voneinander abgegrenzt werden. Dies gilt vor allem für die Ebenen «Aufgabe» und «Selbstregulation».

Für den Unterricht, zur Teamentwicklung, zur Qualitätssicherung oder -entwicklung – die Anwendungsgebiete und Methoden der Umsetzung innerhalb der Thematik «Feedback» sind vielfältig, fast schon unüberschaubar. Umso wichtiger ist die fundierte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und die daraus resultierende Auswahl der Methoden und Konzentration auf die oben genannten Fragestellungen.

4 Theoretischer Bezug

In den folgenden Unterkapiteln soll dargelegt werden, auf welche theoretischen Grundlagen sich die unterrichtliche Arbeit mit dem Thema Feedback stützt. Zudem wird der Begriff des Selbstkonzepts ausgeführt. Diese Begriffsklärung ist vor allem für die Einschätzung der Wirkungsweise von Lehrer- und Peer-Feedbacks grundlegend wichtig. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Theorie zum Bereich «Texte schreiben».

4.1 Feedback

Seit der Faktor «Feedback» sich im Rahmen der Synthese von Meta-Analysen «Visible learning», welche nach 15-jähriger Arbeit im Jahre 2008 von John Hattie veröffentlicht wurde, als der mit 23 Meta-Analysen am dritthäufigsten untersuchte und damit empirisch breit abgesicherte Faktor, der allerdings unter diesen drei Faktoren die grösste Effektstärke ($d = 0,73$) (vgl. Zierer, 2015, S. 36) aufweist, herausgestellt hat, hat Feedback enorm an Bedeutung gewonnen (vgl. Wisniewski & Zierer, 2018, S. 24). Ausgehend von der bereits vor «Visible learning» veröffentlichten Meta-Analyse «The power of feedback» von John Hattie und Helen Timperley (2007), werden in diesem Kapitel die allgemeinen Grundlagen zu Feedback dargestellt und thematisch umrissen. Im folgenden Kapitel 4.2 wird das von Hattie und Timperley weiterentwickelte und von Zierer auf eine Feedbackmatrix (Abbildung 2) übertragene Modell des «vollständigen Feedbacks», welches das vorliegende Projekt in den Unterricht einzubringen versucht, erläutert.

Dass Feedback in der heutigen Schule in den verschiedensten Fachbereichen und selbstverständlich in den «Überfachlichen Kompetenzen» seine Berechtigung und Notwendigkeit hat, zeigen die verschiedensten Bezüge zum Lehrplan 21 (vgl. Kapitel 7). Die explizite Forderung nach einer respektvollen, lernförderlichen Arbeitsatmosphäre „mit einer entsprechenden Kommunikations-, Feedback- und Fehlerkultur“ findet sich bereits in den einleitenden Kapiteln des Lehrplan 21 zum Lern- und Unterrichtsverständnis im Bereich der didaktischen Qualitätsmerkmale. Zusätzlich sind an jener Stelle auch weitere Komponenten, welche durch die geforderte Kommunikations-, Feedback- und Fehlerkultur entscheidend beeinflusst werden oder diese bedingen, vertreten. In diesem Zusammenhang sind die dialogische Gesprächsführung, die Förderung von Selbststeuerung und von Lernstrategien und das positive Schul- und Klassenklima zu erwähnen.

Welche Formen von Feedback in dieser Arbeit als Begriffsgrundlage dienen, was unter Unterrichtsfeedback verstanden wird, soll folgend dargelegt werden: So verstehen Wisniewski und Zierer unter Feedback „eine auf Daten basierende Rückmeldung zwischen Personen“ (2018, S. 26). Hattie und Timperley fassen den Begriff Feedback etwas weiter als eine nach einer Aktion erfolgte „Information, die ein Akteur (zum Beispiel Lehrperson, Peer, Buch, Elternteil, Erfahrung, Ich) vermittelt“ (2016, S. 204). Der übergeordnete Sinn von Feedback besteht darin, mit dieser Information die Diskrepanz zwischen dem bisher Verstandenen (welches durch die Aktion sichtbar wird) und angestrebtem Verständnisniveau zu vermindern (vgl. ebd. S.205, S. 210). Unterrichtsfeedback lässt sich nach den Ebenen der Feedback-Gebenden differenzieren. So lässt sich Schüler- bzw. Lernenden-Feedback (von Lernenden an Lehrende) von Lehrer-Feedback (von Lehrenden an Lernende) von Peer-Feedback (von Lernenden an Lernende) und von Kollegen-Feedback (von Lehrenden an Lehrende) unterscheiden.

„Feedback im Unterricht bedeutet, dass sich zwei oder mehrere Personen in methodisch strukturierten Rückmeldungen und Gesprächen Erfahrungen mit Lernprozessen und Lernarrangements mitteilen, um daraus für eine gemeinsame Weiterentwicklung des Lernens, des Lehrens und gegebenenfalls der schulischen Bedingungen zu lernen.“ (Bastian, Combe & Langer, 2016, S. 23). Unterrichtsfeedback kann also zur Entwicklung des eigenen Lernens, zur Unterrichtsentwicklung und – sofern es initiiert wird – zur Schulentwicklung beitragen. Die grundlegenden Qualitätskriterien von Feedback fasst Wilkening (2016, S.30) wie folgt zusammen:

Gutes Feedback: setzt im Verlauf des Lernprozesses an, beschreibt (Zwischen-) Produkte nach bekannten Kriterien, ist klar und verständlich formuliert, ist ein wertschätzender Dialog, reflektiert das Lernen konstruktiv und hilft durch anregende Tipps zur Optimierung, kann umgesetzt werden, weil die Lernenden dazu befähigt sind und Zeit und Gelegenheit dafür haben und ist individuell.

Vierbuchen und Bartels zeigen auf, dass „gelingend eingesetztes Feedback nicht rein intuitiv umsetzbar ist, sondern ein gezieltes Training und Reflexion benötigt“ (2019, S. 11), damit das Feedback passgenau auf das Entwicklungspotenzial seitens der Lernenden gegeben werden kann und seine Wirkung somit entfalten kann.

4.2 Feedback nach Hattie und Timperley

Welche Informationen muss Feedback enthalten, damit bei der feedback-nehmenden Person einen möglichst grossen, positiven Effekt erzielt werden kann? Diese Frage beantworten John Hattie und Helen Timperley anhand der im Jahre 2007 erschienenen Meta-Analyse «The power of feedback» mit ihrem eigenen Feedbackmodell.

Laut Hattie und Timperley wirkt Feedback am besten, wenn es zu drei lernrelevanten Ebenen «Aufgabe», «Prozess» und «Selbstregulierung» gegeben wird und jeweils die drei zeitlichen Perspektiven «feedback», «feed-up» und «feed-forward» berücksichtigt (vgl. Hattie & Timperley, 2016, Hattie & Zierer, 2016).

Ein solches Feedback wird als vollständiges Feedback bezeichnet. Explizit ausgeklammert wird die persönlichkeitsbezogene Ebene der Person (siehe Abbildung 1), da diese Art von Feedback keine Informationen zum Lernprozess enthält. Dementsprechend hat dieses Feedback kaum direkte Effekte auf die Lernleistung (vgl. Weckend, Schatz & Zierer, 2019, S. 25, Hattie & Timperley, 2016, S. 221). Im ungünstigen Fall kann dieses Feedback sogar negativ wirken, da das Gesagte auf der persönlichkeitsbezogenen Ebene von den Feedback-Nehmenden stärker wahrgenommen wird als diejenigen Äusserungen, welche sich tatsächlich auf den Lernprozess beziehen. Zum anderen kann übermässiges Lob dazu führen, dass sich die Feedback-Nehmenden weniger auf anspruchsvolle Aufgaben einlassen, um das offensichtlich vorherrschende positive Bild des Selbsts nicht mit einem Misserfolg oder gar einem Scheitern zu gefährden (ebd.). Eine weitere Schwierigkeit ist durch die gedanklichen Vergleiche mit

Abbildung 1: Lernrelevante Feedback-Informationen nach Hattie & Timperley, 2007, visible-learning.org

anderen Lernenden und die Einordnung des Feedbacks auf der Ebene der Person aus Imagegesichtspunkten gegeben. Für Lehrpersonen ist es schwierig vorherzusehen, welche Vergleiche und welche Einordnungsgedanken in Bezug auf die soziale Position innerhalb einer Gruppe Lernende mit einem Feedback auf der Ebene der Person vollziehen (Hattie & Timperley, 2016, S. 222). Daraus resultierend plädieren Hattie und Timperley für eine Fokussierung des Feedbacks auf die drei lernrelevanten Ebenen «Aufgabe», «Prozess» und «Selbstregulation». Mit spezifischem Blick auf die positiven, lernförderlichen Effekte halten sie zudem fest, dass das Feedback auf der Aufgabenebene dann die grösste Wirkung erzielen kann, wenn es auf falsche und nicht auf fehlende Vorstellungen zurückzuführen ist und es dazu führt, den Inhalt besser zu verstehen oder effizienter zu bearbeiten (vgl. ebd. S. 215, S. 228). Auf der Ebene des Prozesses kann das Feedback am besten wirken, wenn es Hinweise auf neue Strategien, Ansätze oder Richtungen im Bearbeitungs- und Lernprozess beinhaltet (vgl. ebd. S. 217, S. 228). Auf der Ebene der Selbstregulation ist die Wirkung von Feedback am grössten, wenn es die Überlegungen der feedback-nehmenden Person zu einer weitergehenden Selbstwirksamkeit und effizienteren Selbststeuerung lenkt (vgl. ebd. S. 219). Jede der drei Ebenen wird aus drei zeitlichen Perspektiven beleuchtet: «feed back» - vergangenheitsbezogen, «feed up» - gegenwartsbezogen und «feed forward» - zukunftsbezogen. Erfolgreiches Feedback sollte möglichst vollständig sein, also jede der drei Ebenen aus den drei Perspektiven beleuchten, um ein umfassendes Bild des Lernstandes für die feedbacknehmende Person zu ergeben (vgl. Wisniewski & Zierer, 2018, S. 37). Nach Hattie und Timperley (2016, S. 211) müssen beide Akteure, Lehrpersonen und Lernende, daran beteiligt sein, Antworten auf die Fragen suchen, damit sich eine optimale Lernumgebung und Lernerfahrung einstellen kann.

Dieses Feedback-Modell stellt die Planungsgrundlage für das in dieser Arbeit vorgestellte Projekt dar. Die Betrachtung der drei unterschiedlichen Ebenen aus drei sich zeitlich unterscheidenden Perspektiven ergibt neun mögliche Fragestellungen, mit welchen sich Feedback-Nehmende oder Feedback-Gebende auseinandersetzen können. Wisniewski und Zierer erweitern dieses Modell mit einer Feedback-Matrix (siehe Abbildung 2), in welcher sie die Fragen aus den verschiedenen Perspektiven zu den verschiedenen Ebenen explizit formulieren. Die methodisch-didaktische Umsetzung dieser komplexen Thematik des vollständigen Feedbacks und deren Einbettung in den Unterricht wird in Kapitel 5 beschrieben.

		Ebenen von Feedback		
		Aufgabe	Prozess	Selbstregulation
Perspektiven von Feedback	Vergangenheit („Feed Back“)	Wo zeigt sich im Hinblick auf die Ziele und Inhalte ein <i>Fortschritt</i> ?	Wo zeigt sich im Hinblick auf die Leistungserbringung ein <i>Fortschritt</i> ? Gibt es Hinweise auf eine bessere Bearbeitung?	Wo zeigt sich im Hinblick auf die eingesetzten Strategien der Selbstregulation ein <i>Fortschritt</i> ?
	Gegenwart („Feed Up“)	Welche Ziele wurden erreicht? Welche Inhalte wurden verstanden?	Wie wurde die Leistung erbracht? Gibt es Hinweise zur Bearbeitung?	Welche Strategien der Selbstregulation wurden erfolgreich eingesetzt?
	Zukunft („Feed Forward“)	Welche Ziele sind als nächstes zu setzen? Welche Inhalte sind <i>als nächstes</i> zu setzen	Welche Hinweise zur Leistungserbringung sind <i>als nächstes</i> zu gehen?	Welche Strategien der Selbstregulation sind <i>als nächstes</i> anzuwenden?

Abbildung 2: Feedbackmatrix (Wisniewski & Zierer, 2018, S. 38)

Hattie und Timperley setzen sich zudem mit den Einflussgrößen, welche die Wirksamkeit von Feedback beeinflussen können, auseinander. Sie halten fest, dass in Bezug auf das Timing von Feedback sowohl die Unmittelbarkeit als auch die Verzögerung, mit der Feedback gegeben wird, ihre Berechtigung haben. So zeigen Studien, dass auf der Ebene der Aufgabe eher ein unmittelbares Feedback zu größeren Lerneffekten führt. Auf der Ebene des Prozesses ist eher das verzögerte Feedback wirksamer. Andere Studien zeigen, dass unmittelbares Feedback vor allem bei einfacheren Aufgaben eine grössere Wirkung erzielt und ein verzögertes Feedback bei schwierigen Aufgaben vorteilhafter ist.

In Bezug auf die Frage, ob sich positives oder negatives Feedback mehr auf die Lernleistung auswirkt, unterscheiden Hattie und Timperley verschiedene Situationen und beziehen die Komponenten der „Akzeptanz der Lernziele und die Verpflichtung ihnen gegenüber“ (ebd. S. 223), der Selbstwirksamkeit (vgl. ebd. S. 224) und der im Feedback enthaltenen weiterführenden Information mit in die Unterscheidung ein. So ist negatives Feedback bei Lernenden, bei welchen wenig Akzeptanz für die Lernziele vorhanden ist, effektiver als positives Feedback. Hattie und Timperley gehen jedoch davon aus, dass diese Effekte wenig nachhaltig sind und schlussendlich in Verweigerung münden (vgl. ebd. 224).

Im Transfer auf die vorliegende Arbeit wird deutlich, dass die Beurteilung der tatsächlichen Ausgangslage der Lernenden, ob sie sich mit den Lernzielen identifizieren und wie sie ihre Selbstwirksamkeit einschätzen, beziehungsweise ob sie ein eher negatives oder eher positives Selbstkonzept haben, dem Lehrer-Feedback jeweils vorangehen muss. Zudem müssen ergänzende, für die Lernenden in der Bearbeitung der Aufgaben, in ihrem Lernprozess oder in Bezug auf ihre Selbstregulation zusätzliche, weiterführende und gewinnbringende Informationen im Lehrer-oder Lernenden-Feedback enthalten sein.

4.3 Metakognition und meta-kognitive Strategien

Hattie (2015, S. 224) erwähnt das Verwenden des «Lauten Denkens» als eine der effektivsten meta-kognitiven Strategien. Da dieses Laute Denken im vorliegenden Projekt durch die Verwendung der Feedback-Lupe, welche in Kapitel 5 erläutert wird, als expliziten Bestandteil der Lernenden-Feedbacks angesehen werden kann, wird in diesem Kapitel kurz auf die theoretischen Grundlagen der Metakognition und der meta-kognitiven Strategien eingegangen.

Metakognition ist der Wortbedeutung nach «dem Denken über- oder nachgeordnet». Es kann als das Nachdenken über das Denken beschreiben werden, ist jedoch als Konzept unscharf definiert (vgl. Hirschier, 2017, S. 1). Hasselhorn benennt die fünf wichtigsten Subkategorien der Metakognition mit *systemisches Wissen*, *epistemisches Wissen*, *exekutive Prozesse*, *Sensitivität für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten* und *Metakognitive Erfahrungen bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität* (vgl. 1992, S. 42), deren Nutzung im konkreten Lernprozess auf komplexen wechselseitigen Zusammenhängen beruht (ebd. S. 51) und immer im Zusammenspiel mit motivationalen und volitionalen Komponenten wirkt. Für das vorliegende Projekt ist die Annahme, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung ihre Erfahrungen immer besser reflektieren können, was zu reicherem, differenzierteren Beschreibungen und grösserer psychischer Distanz führt, wegweisend. Zelazo und Lyons führen diese Überlegungen weiter und schliessen daraus, dass dies wiederum die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis, die inhibitorische Kontrolle, die emotionale Neubewertung und die Empathie fördert (vgl. Zelazo & Lyons, 2016, S. 105). Zudem verdeutlichen sie, dass „die für die Reflexion zuständigen neuronalen Netze durch Erfahrung gestaltet und durch wiederholten Gebrauch gestärkt werden.“ (ebd. S. 106).

Diese grundlegenden Annahmen werden in dem vorliegenden Projekt in der Idee und Planung berücksichtigt. So wird vor allem das Laute Denken als meta-kognitive Strategie im Lernenden-Feedback umgesetzt und trainiert. Nach Hasselhorn (1992, S. 52) wird somit mit Hilfe von meta-kognitiven Strategien an einer „zentralen notwendigen Bedingung für die Nutzung von Lernstrategien und dem damit oft verbundenem Lernerfolg“ gearbeitet.

4.4 Selbsteinschätzung und Selbstkonzept

Der Begriff Selbstkonzept wird in der aktuellen pädagogisch-psychologischen Forschung verwendet, um die kognitive Repräsentation der eigenen Person, der eigenen Fähigkeiten und Begabungen zu beschreiben (vgl. Möller & Trautwein, 2009, S. 186). Unter dem Begriff Selbstkonzept werden Vorstellungen, Einschätzungen, Überzeugungen und Bewertungen, die die eigene Person betreffen, subsumiert. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Selbstkonzeptes in Bezug auf Erfolgs- und Wirksamkeitserwartungen, verschiedenste motivationale Prozesse, die tatsächlichen schulischen Leistungen und das psychische Wohlbefinden von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird die Thematik des Selbstkonzeptes innerhalb der vorliegenden Arbeit mit Feedback in Beziehung gesetzt.

Um einen Überblick über die Thematik des Selbstkonzeptes zu bekommen, werden die theoretischen Grundlagen und aktuellen Annahmen aus der Forschung dargelegt.

Ende des 19. Jahrhunderts differenzierte William James den Begriff des Selbsts in die zwei unterschiedlichen Bereiche «I» und «Me» (ebd., S. 181), wobei er dem «I» die handelnde und denkende Komponente der Person selbst zuschrieb. Unter dem «Me» verstand er die Aspekte einer Person, die das «I» betrachten kann und derer es sich bewusst ist. Übertragen auf die aktuelle Diskussion kann das «Me» dem Begriff des Selbstkonzeptes zugeordnet werden.

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) konzipierten das Selbstkonzept in Facetten strukturiert, mehrdimensional und hierarchisch (siehe Abbildung 3). Es wird dabei davon ausgegangen, dass eine Person ihre Erfahrungen mit Hilfe von Kategorien oder Facetten reduziert und anhand dieser Reduktionen Überzeugungen bezüglich der Ausprägung ihrer Fähigkeiten und Begabungen aufbaut.

Abbildung 3: Multidimensionales und hierarchisches Selbstkonzept nach Shavelson et al. 1976 (Möller & Trautwein, 2009, S. 182)

Die Bündelung aller schulischen Erfahrungen, Einstellungen, Fähigkeitsüberzeugungen in das übergeordnete Konstrukt des schulischen Selbstkonzepts wurde jedoch 1988 von Marsh, Byrne und Shavelson aufgehoben, da in empirischen Untersuchungen gezeigt wurde, „dass das verbale Selbstkonzept und das mathematische Selbstkonzept nur unwesentlich, gar nicht oder sogar negativ korreliert waren“ (ebd. S. 188). Im revidierten Modell gehen Marsh et al. von zwei weitgehend voneinander getrennten schulischen Selbstkonzepten aus, genauer von einem verbalen Selbstkonzept und von einem mathematischen Selbstkonzept.

Für die vorliegende Arbeit sind zudem die Forschungsergebnisse zur Veränderung des Selbstkonzepts während der Schulzeit und die das Selbstkonzept beeinflussenden Faktoren interessant und werden folgend erläutert. Sowohl Shavelson et al. (1976) als auch Harter (1998), welcher aus entwicklungspsychologischer Sicht beziehend auf James und Piaget ein Modell der kognitiven Entwicklung des Selbstkonzepts entwickelte, formulierten die Hypothese, dass mit zunehmendem Alter eine weitere Differenzierung des Selbstkonzepts stattfindet. Marsh (1989) grenzte diese Differenzierung jedoch bis zur 5. Klasse ein, danach bleibt die mittlere Korrelation zwischen den verschiedenen Bereichen des Selbstkonzepts stabil. In Bezug auf die möglichen Veränderungen des Selbstkonzepts während der Schulzeit deuten Studien darauf hin, dass sich das Selbstkonzept der Lernenden im Laufe der Schulzeit in Bezug auf den Mittelwert signifikant verändert. Helmke (1998) wies bei einer Untersuchung mit Grundschulkindern ein deutliches Absinken der Mittelwerte des schulischen Selbstvertrauens zwischen der 1. und der 6. Klasse. Um die Veränderung von Selbstkonzepten erklären zu können, muss deutlich werden, welche Faktoren sich auf Selbstkonzepte auswirken. Neben den Geschlechterstereotypen und diesbezüglichen Elternerwartungen, dem Schulsystem, der Schule und der Lehrpersonen sind es vor allem Vergleichsinformationen, welche sich auf Selbstkonzepte auswirken. Möller und Trautwein unterscheiden zwischen sozialer, dimensionaler, temporaler und kriterialer Vergleichsebenen (2009, S. 191), auf denen Informationen wirken können. Zudem kann eine Information (beispielsweise eine Note 5) auf den verschiedenen Vergleichsebenen anders gewertet und gewichtet werden. Die Wirkung der Information auf das Selbstkonzept ist somit abhängig von der subjektiven Wertung und Gewichtung auf allen Vergleichsebenen. In diesem Zusammenhang sind zwei empirisch belegte Effekte sowohl für die Klassenstufe (BFLP-Effekt) als auch für die Klassenzusammensetzung und insbesondere für die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen (I/E-Modell) pädagogisch bedeutsam. Sie werden an dieser Stelle kurz erläutert.

Der Big-Fish-Little-Pond-Effekt, welcher als Bezugsgruppeneffekt bezeichnet werden kann, beschreibt die Auswirkungen systematischer Leistungsgruppierungen auf psychosoziale Bereiche (vgl. Köller, Schnabel, Baumert, 2000). Demnach entwickeln annähernd ähnlich begabte Lernende ein positiveres Selbstkonzept, wenn sie mit eher leistungsschwachen Lernenden in einer Klasse zusammen lernen und arbeiten. Die Entwicklung zu einem negativeren Selbstkonzept geschieht, wenn die (annähernd ähnlich begabten) Lernenden mit leistungsstärkeren Lernenden in einer Klasse arbeiten und lernen.

Im Internal/External-Frame-of-Reference von Marsh (1986) werden vier Prozesse angenommen, welche die Auswirkungen der fachspezifischen Leistungen bezogen auf das mathematische und das verbale Selbstkonzept erklären. So wenden Lernende zur Beurteilung ihrer Leistung einen externen Bezugsrahmen an. Dieser Vergleich führt dazu, dass aus einer guten Leistung ein positives Selbstkonzept resultiert. Zusätzlich wenden die Lernenden den internalen Bezugsrahmen zur Beurteilung ihrer Leistung an, sie vergleichen ihre Leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich mit ihren

Leistungen im sprachlichen Bereich. Dieser Vergleich führt dazu, dass Lernende mit intraindividuell guten Leistungen im sprachlichen Bereich ihr Selbstkonzept im mathematischen Bereich abwerten und Lernende mit intraindividuell schwachen Leistungen im sprachlichen Bereich ihr Selbstkonzept im mathematischen Bereich aufwerten (und umgekehrt). Möller und Trautwein (2009, S. 193) sprechen von einem Kontrasteffekt, bei welchem die Lernenden ihre Schwächen unter- und ihre Stärken überschätzen. Dennoch scheint die Summe der dimensionalen Vergleiche zu höheren Selbstkonzepten beizutragen, beeinträchtigen jedoch „die Genauigkeit der Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten“ (ebd. S. 195). Für begabte Lernende kann sich dieser Effekt als Nachteil erweisen, da sie sich zu früh auf einen Bereich spezialisieren könnten, obwohl sie auch im anderen Bereich (welchen sie subjektiv als Schwäche erleben) gute Leistungen erzielen könnten. Als Vorteil könnten sich die dimensionalen Vergleiche für Lernende mit Teilleistungsschwächen oder Lernbehinderungen darstellen, da die positive Einschätzung ihrer intraindividuellen Stärken dazu führt, dass sich ihr „diesbezügliches Selbstkonzept kaum von dem von Regelschülern unterscheidet“ (ebd. S. 195).

Mit der Betrachtung der theoretischen Grundlagen und der Genese des Selbstkonzepts liegt die Frage nahe, wie und ob sich Selbstkonzept und Leistung beeinflussen. Diesbezüglich liefern die beiden Erklärungsansätze «Skill-Development-Ansatz» und «Self-Enhancement-Ansatz» wichtige Informationen aus der Forschung. Mit dem Skill-Development-Ansatz wird davon ausgegangen, dass die Erfahrungen bezogen auf die Leistung das Selbstkonzept einer Person beeinflussen. Der BFLP-Effekt ist ein Beispiel dafür, wie fachliche Leistungserfahrungen sich nach dem Skill-Development-Ansatz mit anschließenden Attributionen und im sozialen Vergleich auf das Selbstkonzept auswirken können. Diesem Ansatz steht der Self-Enhancement-Ansatz gegenüber, mit welchem angenommen wird, dass das Selbstkonzept die zukünftige Leistung beeinflussen kann. Auch dieser Ansatz ist durch verschiedenste Studien empirisch gesichert. Entsprechend dem heutigen Forschungsstand kann davon ausgegangen werden, dass Selbstkonzept und Leistung in einem sich gegenseitig verstärkenden Verhältnis zueinanderstehen (Möller & Trautwein, 2009, S. 198). Positive Selbstkonzepte wirken demnach sowohl in der Situation, in welche eine Person etwas leisten muss (Eckert, Schilling & Stiensmeier-Pelster, 2006) als auch während des Prozesses des Kompetenzerwerbs. Helmke (1992) dokumentiert im mathematischen Bereich sowohl ein höheres Unterrichtsengagement als auch eine grössere Anstrengungsbereitschaft auf Seiten der Lernenden mit positivem fachlichen Selbstkonzept.

Im erweiterten Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles (1983) in Abbildung 4 wird deutlich, wie die verschiedenen Komponenten der sozialen Umwelt, die subjektive Verarbeitung, die subjektive Erwartung, der subjektive Wert des Lerninhalts sich auf das Lernverhalten und das Lernergebnis auswirken. Das sogenannte Fachbezogene Selbstkonzept oder das Fähigkeitsselbstkonzept steht im Mittelpunkt und nimmt die Funktion eines Mediators zwischen den Erfahrungen einer Person und der Lernmotivation und dem Lernverhalten ein. Zudem wird deutlich, dass sich das Lernergebnis nach einer subjektiven Verarbeitung wiederum auf das Fähigkeitsselbstkonzept auswirkt. Bezogen auf die Durchführung des Projektes sollen die folgenden Zusammenhänge mit dem Selbstkonzept deutlich werden: Im Bereich der Schulischen Leistungsrückmeldungen kann das vollständige Feedback nach Hattie eine zusätzliche Komponente zu den auf Noten basierten Leistungsrückmeldungen darstellen. Zudem kann das Lernen-Feedback, in welchem die Lernenden ihre Gedanken über ihren Arbeits- und Lernprozess versprachlichen, einen Teil der subjektiven Verarbeitung darstellen.

Abbildung 4: Das Selbstkonzept als Mediator im Erwartungs-Wert-Modell (Möller & Trautwein, 2006, S. 200)

Möller und Trautwein halten fest, dass „die Förderung eines adäquaten und positiven Selbstkonzepts als zentrales Ziel pädagogischer Bemühungen gelten“ kann (2009, S. 201).

Durch Individualisierung mit Hilfe passender Aufgabenschwierigkeiten, Aktivierung des Vorwissens und Strategien zum Lernen und Problemlösen können Lernende schulische Erfolgserlebnisse erfahren und diese in ihr Selbstkonzept integrieren. Die Aufgabenniveaus können jedoch nur passend gestaltet werden, wenn die Lehrpersonen Rückmeldungen ihrer Lernenden über den eigenen Lernprozess bekommen und diese wiederum kommentieren und verwerten. Oder anders ausgedrückt: „Individualisierung ohne Rückmeldung des Lernenden über sein Lernen und ohne Beratung des Lehrenden bezogen auf die dadurch gewonnenen Informationen ist nicht praktikabel“ (Bastian, 2014, S. 8).

4.5 Texte schreiben

Damit auf der Feedback-Ebene der Aufgabe eine einheitliche und gleichzeitig eine für individuelle Ziele offene und zugängliche Arbeitsgrundlage vorhanden ist, wurde das Thema Texte schreiben als fachlicher Inhalt bestimmt. Um den theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit zu vervollständigen, wird auch dieser Bereich theoretisch beleuchtet und abgestützt.

Dieser fachliche Inhalt, an welchen das Projekt geknüpft wird – das Schreiben von Texten – wird zu Beginn der Durchführung einen kleinen zeitlichen Teil einer Lektion ausmachen, im Verlauf der Durchführung jedoch immer mehr zeitlichen Anteil einer Lektion bekommen, während die Theorie des Feedbacks vor allem zu Beginn einen grossen zeitlichen Lektionenanteil einnehmen wird und dieser im Verlauf der Durchführung höchst wahrscheinlich abnehmen wird.

Die Idee der Einbindung der beziehungsweise der Konzentration auf Fünfsatztexte für den fachlichen Inhalt der Masterarbeit entstand in einer SCHILW+ Weiterbildung der Schule F im Fach Deutsch in Bezug auf den Lehrplan 21. Die vielen Möglichkeiten der Individualisierung und Modifikation, gekoppelt mit den klaren «Regeln» und der Ausbaufähigkeit der Fünfsatztexte bilden eine gute Grundlage für die Anbindung der Lerninhalte von «Texte schreiben» und «Feedback». Für die Fünfsatztexte werden die folgenden Kriterien festhalten: Fünfsatztext sind kurze Ganztexte, werden nach definierten Regeln verfasst, die den Schreibenden vorliegen, werden von anderen Lernenden gelesen und gegebenenfalls besprochen und können in allen Fächern eingesetzt werden.

Da die Lehrperson während der Durchführung des Projekts unter anderem Feedbacks auf der Ebene der Aufgabe geben wird, scheint es sinnvoll, sich sowohl mit dem Schreibprozess als auch mit dem Bereich der Sprachreflexion auseinanderzusetzen.

Abbildung 5: Modelle der Schreibprozesse und -komponenten (Philipp, 2016, S. 22)

prozesse und Komponenten sind hochkomplex und greifen ineinander.

In Bezug auf die Sprachreflexion plädiert Merz-Grösch (2010, S. 104) dafür, diejenigen Texte, welche die Lernenden selbst geschrieben haben, als jeweils individuellen Ausgangspunkt für Sprachreflexion zu verwenden. Die Lernenden können dadurch gezielt und anhand ihrer eigenen Produkte ihre sprachlichen und stilistischen Kompetenzen weiterentwickeln. Zudem wird auch explizit das Peer-Feedback erwähnt. Die Lernenden geben in einer beratenden Rolle Feedback und helfen damit anderen bei ihrer Textproduktion weiter. Zudem setzen sie sich in der Rolle der Feedback-Nehmenden mit dem Feedback von den anderen Lernenden mit ihren eigenen Texten auseinander (vgl. ebd. S. 106).

Bezogen auf das Thema «Texte schreiben» wird Feedback unter anderem von Philipp (2018, S. 120-129) und Merz-Grösch (2010, S. 112) als effektiven Förderansatz postuliert. Sowohl Philipp als auch Merz-Grösch definieren Qualitätsansprüche an das Lehrer-Feedback, welche sich deutlich auf das Schreiben (Aufgaben-Ebene, eventuell Lernprozess-Ebene) beziehen.

Als Konsequenzen für die Durchführungsphase des vorliegenden Projekts wird in der Auseinandersetzung mit der Thematik des Schreibprozess deutlich, dass die Lernenden individuelle Stärken in verschiedenen Bereichen haben werden. Zudem kann vermutet werden, dass auch die Möglichkeiten der Bezugnahme in den Lehrer-Feedbacks, die Möglichkeiten der Unterstützung, des Nachfragens oder der Besprechung jeweils individuell unterschiedliche Bereiche innerhalb des Schreibprozesses berücksichtigen können. Dass der Bereich der Sprachreflexion eng mit dem Thema Feedback zusammenhängt, scheint auf den ersten Blick logisch. Wichtig dabei ist die Verknüpfung der Sprachreflexion mit der Theorie des vollständigen Feedbacks nach Hattie. Sowohl Merz-Grösch als auch Philipp beziehen sich mit den von ihnen vorgeschlagenen Feedbacks deutlich auf die Ebenen der Aufgabe und des

Im komplexen Prozess des Schreibens müssen Gedanken geordnet und versprachlicht und Sprache verschriftlicht werden. Welche unterschiedlichen Prozesse und Komponenten in den beiden voneinander unterschiedenen Bereichen Kontext und schreibendes Individuum beteiligt sind, zeigt das Modell der «Schreibprozesse und -komponenten» von Philipp (Abbildung 5). Eine zentrale Position in diesem Modell hat das Arbeitsgedächtnis, welches Philipp als «Nadelöhr» der Schreibprozesse bezeichnet. Alle Teilprozesse

Lernprozesses. Die Ebene der Selbstregulation ist nicht berücksichtigt und muss von der Lehrperson bewusst mitgedacht werden, damit sie nicht vernachlässigt wird.

5 Idee zur Umsetzung im Unterricht

Davon ausgehend, dass die Struktur der Lektionen innerhalb der Durchführung und die materialgestützte Umsetzung des Themas «Feedback» eine wesentliche Rolle spielen, werden in den folgenden Unterkapiteln die verschiedenen Materialien vorgestellt und deren Einsatz und beschrieben.

5.1 Unterrichtliche Struktur

Das Thema Feedback wird an einen unterrichtlichen Inhalt – das Schreiben von Fünfsatztexten – gebunden, damit für die Lernenden eher deutlich werden kann, wie sich die verschiedenen Ebenen (Aufgabe, Lernprozess, Selbstregulation) voneinander unterscheiden.

Der Ablauf der Lektionen ist strukturell jeweils gleichbleibend, damit sich die Lernenden in dem komplexen Thema anhand der Unterrichtsstruktur orientieren können. Die Unterrichtsstruktur orientiert sich an einem Ablauf, welcher für die Lernenden während den Lektionen dauerhaft sichtbar an der Tafel angebracht ist. Zu Beginn der Lektion werden die Feedback-Briefe mit den Lehrer-Feedbacks zur Arbeit in der letzten Lektion und zum Audio-Feedback an die Lernenden verteilt. Im Anschluss an das Lesen des Lehrer-Feedbacks wird ein in der vorhergehenden Lektion verfasster Fünfsatztext vorgelesen. Die Lernenden geben zum Fünfsatztext ein Feedback, das Peer-Feedback wird angenommen. Anschliessend wird rund um das Thema Feedback gearbeitet. Am konkreten unterrichtlichen Gegenstand, dem Schreiben von Fünfsatztexten, erarbeiten die Lernenden, welche Aspekte zu den unterschiedlichen Ebenen gehören und wie sie die Ebenen voneinander abgrenzen können. Diese thematische Arbeit ist teilweise auch an das «Thema Texte schreiben» gekoppelt. Beispielsweise ist dies der Fall, wenn die Lernenden sich mit der Schreibstrategie PIRSCH+ auseinandersetzen. Im Anschluss an diese thematische Arbeitsphase wird jeweils der Fünfsatztext geschrieben. Die Fünfsatztexte sind zu Beginn thematisch eher unabhängig, nähern sich jedoch immer mehr der ersten Arbeitsphase an. Den Abschluss der Lektion bildet jeweils das Audio-(oder Lernenden)-Feedback. Dabei geben die Lernenden mit Hilfe der Feedback-Lupe ein möglichst vollständiges mündliches Feedback über ihre Arbeit während der Lektion. Gleichzeitig mit dem Teilen des Audio-Feedbacks mit der Lehrperson kleben die Lernenden jeweils zwei Klebepunkte auf zwei immer gleichbleibende Feedback-Skalen mit je fünf Smileys.

5.2 Visualisierungen

Während der Planung des Projekts wurde davon ausgegangen, dass die unterrichtliche Struktur und die grosse eigene Verantwortung während der Lernenden-Feedbacks die Lernenden herausfordern wird. Um Verwirrungen vorzubeugen und möglichst deutliche Strukturen anzubieten, wurden vor allem die Visualisierung des vollständigen Feedbacks und auch die Visualisierung der Unterrichtsstruktur sorgfältig ausgearbeitet.

Das Modell des vollständigen Feedbacks nach Hattie und Timperley wird mit Hilfe der Feedback-Lupe für die Lernenden zugänglich gemacht. Die dabei verwendeten Farben wiederholen sich sowohl im

Tafelbild zur Struktur der Lektionen und des Audio-Feedbacks als auch in den Lehrer-Feedbacks¹. Auf blauen, grauen und violetten A6-Blättern wird das Lehrer-Feedback zu den verschiedenen Ebenen notiert und in der jeweiligen Reihenfolge an die Fünfsatztexte angeheftet.

Die Feedback-Regeln und die Schreibstrategie «PIRSCH+» werden nach deren Erarbeitung während der Durchführung des Projekts in Form von Symbolen an der Tafel angebracht. Beispiele für die Visualisierungen finden sich im Anhang.

5.3 Feedback-Lupe

Abbildung 6: Feedback-Matrix und Feedback-Lupe, eigene Darstellung

Da in der vorliegenden Arbeit und während der Durchführung des Projekts explizit mit dem vollständigen Feedback nach Hattie und Timperley übertragen auf die Feedbackmatrix von Wisniewski und Zierer (vgl. Abbildung 2) gearbeitet werden soll, musste eine Form gefunden werden, mit welcher dieses komplexe Raster der Ebenen und Perspektiven von Feedback für die Lernenden begreifbar gemacht und dargestellt werden konnte. Die Feedback-Lupe soll die Lernenden daran erinnern, dass sie «genau hinschauen» und die verschiedenen Ebenen noch einmal «unter die Lupe nehmen» sollen. Sowohl an der Tafel als auch im

Lehrer-Feedback haben die Ebenen je eine, immer gleich verwendete Farbe. Die Farbe Blau steht für die Aufgabe, die Farbe Grau für den Lernprozess und die Farbe Violett für die Selbstregulation. Die Lernenden können nacheinander die verschiedenen Ebenen in das Sichtfeld der Lupe schieben und werden anhand der verschiedenen Fragen zu «feed back» «feed up» und «feed forward» durch die drei Perspektiven von Feedback begleitet. Die genauen Fragen sind den Bildern im Anhang zu entnehmen.

5.4 Feedback-Brief

Im persönlichen Feedback-Brief der Lernenden werden alle Fünfsatztexte, die auf einer gelben Karte notierten, eigenen Ziele sowie die eigene Feedback-Lupe versorgt. Dies soll zum einen die Organisation und Ordnung erleichtern, zum anderen auch die Ernsthaftigkeit und Wertigkeit des Feedbacks unterstreichen. Es soll deutlich werden, dass die Feedbacks persönlich sind und nur mit der Zustimmung der Lernenden von anderen Lernenden gelesen werden dürfen.

¹ In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit für den Begriff «Lehrer-Feedback» ausschliesslich die von Wisniewski und Zierer verwendete männliche Form verwendet. Der Begriff bezieht sich auf das Feedback, welches beiderlei Geschlechter an Lernende geben.

5.5 Audio-Feedback

Dass die Lernenden zu ihrem eigenen Arbeits- und Lernprozess jeweils ein möglichst vollständiges Feedback geben, die Lehrperson dieses Feedback bekommt und sich in ihrem schriftlichen Feedback an die Lernenden und auch in der Unterrichtsplanung und -umsetzung wiederum darauf bezieht, stellt die Grundidee dieses Projektes dar. Für die Form, in welcher die Lernenden das Feedback geben, sind verschiedene Kriterien wichtig: (1) Das Feedback sollte unmittelbar nach dem Arbeiten gegeben werden können. (2) Das Feedback sollte noch während der Lektion gegeben werden können. (3) Das Feedback sollte möglichst direkt – ohne «einschränkende» Verfahren, wie es zum Beispiel das Schreiben ist – von den Lernenden kommen. (4) Alle Lernenden sollten ein Feedback über ihren Arbeits- und Lernprozess und über ihre Selbstregulation geben können. Aufgrund dieser Kriterien wird als Form für das möglichst vollständige, regelmässige Lernenden-Feedback das Audio-Feedback gewählt. Nachfolgend wird der Begriff Audio-Feedback synonym mit dem Begriff Lernenden-Feedback, welches mit der Feedback-Lupe gegeben und aufgenommen wird, verwendet. Andere Formen des Lernenden-Feedbacks werden entsprechend spezifisch nach der jeweiligen Form bezeichnet. Die Lernenden geben jeweils nach dem Fertigstellen ihres Fünfsatztextes ihr Audio-Feedback mit Hilfe der Feedback-Lupe an einem selbst gewählten, ruhigen Ort, nehmen es mit Hilfe der App «Sprachmemos» auf und teilen es anschliessend per Air-Drop mit der Lehrperson.

5.6 Feedback der Lehrperson

Die Lehrer-Feedbacks werden den Ebenen von Feedback – Aufgabe, Lernprozess und Selbstregulation – zugeordnet und handschriftlich verfasst. Die Handschrift soll die Beziehung und das Interesse der Lehrperson² in Bezug auf die Lernenden unterstreichen. Die Lehrer-Feedbacks werden von einer (Doppel-)Lektion auf die nächste verfasst, in der «richtigen» Reihenfolge (blau, grau, violett) an die Fünfsatztexte der Lernenden geheftet, im Feedback-Brief gelagert und zu Beginn jeder Lektion verteilt. Die Lernenden lesen die Lehrer-Feedbacks, welche sich auf den Fünfsatztext, die Lern- und Arbeitsweise und das Audio-Feedback der vergangenen Lektion beziehen.

5.7 Persönliche Ziele

Im Feedback-Brief befindet sich eine gelbe Karte, auf welche sich die Lernenden ihre persönlichen Ziele notieren. Dies kann fortlaufend während des Feedback-Projekts geschehen. Eine schriftliche Zielformulierung wird von den Lernenden nicht zwingend verlangt, sie wird eher als Gedankenstütze und als Beobachtungsinstrument («Wie verändern sich meine Ziele?») genutzt.

² Die Schulische Heilpädagogin, welche das Projekt durchführt und das Lehrer-Feedback formuliert, wird in der vorliegenden Arbeit als Lehrperson bezeichnet. Zur Unterscheidung wird der Klassenlehrer jeweils als Klassenlehrperson bezeichnet.

6 Forschungskonzept

In diesem Kapitel soll dargelegt werden, welches Forschungskonzept der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt. Das Projekt wurde im Rahmen der Aktionsforschung nach Altrichter, Posch und Spann (2018) geplant, durchgeführt und ausgewertet.

6.1 Aktionsforschung

Das Konzept der Aktionsforschung basiert darauf, dass Lehrpersonen selbst in ihrem Unterricht aktiv werden und „selbst untersuchend und gestaltend dort ansetzen, wo sie etwas verbessern möchten“ (Altrichter et al., 2018, S. 12). So soll Aktionsforschung „Lehrkräften und Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen.“ (ebd., S. 11). Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die innerhalb der Aktionsforschung typischen Prozesse, die Methoden der Datensammlung und die Art und Weise der Analyse der gesammelten Daten wegweisend und werden deshalb folgend genauer beleuchtet.

Abbildung 7: Entwicklungszyklen langfristige, eigene Darstellung

Die Prozesse der Aktionsforschung sind längerfristig und zyklisch angelegt. Altrichter et al. stellen dies mit dem spiralen- oder schlaufenförmigen Teil aus den beiden Abbildungen 7 und 8 dar. Abbildung 7 zeigt, wie die vorliegende Arbeit in den längerfristigen Prozess der Entwicklung der Idee und Erprobung des Materials einzuordnen ist. Der bewusste Umgang mit Erfahrungen und die bewusste Entscheidung für oder gegen die verschiedensten Anpassungen ist damit immer auf Beobachtungen und auf praktische Theorien oder die Fragestellung, welche beantwortet werden soll, abgestützt. Mit Abbildung 8 wird deutlich, dass der zyklische Prozess der Aktionsforschung jedoch nicht nur die verschiedenen Durchführungen, sondern auch die Entscheidungen und Aktionsideen während den einzelnen Durchführungen, beziehungsweise nach jeder Lektion, betrifft. Die Thematik des Feedbacks und die Struktur des Projekts bedingt die Reflexion nach einer «Aktion», welche auf Beobachtungen gründet und den Mitinbezug der Theorie fordert. Die Entwicklungen, welche durch eine veränderte, angepasste und begründete «Aktion» in Gang gesetzt werden, bilden wiederum die Ausgangslage der folgenden Reflexion. Dadurch wird deutlich, dass Aktionsforschung nach Altrichter et al. (ebd., S. 17f) immer zwei Ziele gleichzeitig verfolgt: zum einen die Erkenntnis als Ergebnis von Reflexion und zum anderen die Entwicklung als Ergebnis von Aktion.

Abbildung 8: Entwicklungszyklen während der Durchführung, eigene Darstellung

In Bezug auf die Untersuchung einer Fragestellung fordern Altrichter et al. (vgl. 2018, S. 160) eine Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden aus unterschiedlichen Perspektiven, eine sogenannte Triangulation. Dabei wird „zu ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven („Ecken“) gesammelt“ (ebd.). Auf die vorliegende Arbeit übertragen, werden auch hier drei Perspektiven der Datensammlung definiert: aus der Perspektive der Lehrperson werden Daten aus dem Lernjournal und den Lehrer-Feedbacks relevant, aus der Perspektive der Lernenden werden das Smiley-Feedback, die SESSKO-Auswertung und die Audio-Feedbacks zur Datengewinnung genutzt. Die Perspektive des «neutralen Dritten» wird die Klassenlehrperson einnehmen und mit der Meta-Analyse der Lehrer-Feedbacks und dem Leitfadeninterview relevante Daten liefern. Eine Planungsübersicht liefert untenstehende Tabelle 5.

Tabelle 5: Planung der Triangulation

Perspektive	Daten / Produkte	Auswertung
Lernende	Lernenden-Feedbacks	Transkription Kodierung Entwicklungsdokumentation mit absoluten Werten.
	Fünfsatztexte	Sichtung. Bezugnahme während der Durchführung. Auf eine Auswertung wird verzichtet.
	Smiley-Feedback	Entwicklungsdokumentation mit absoluten Werten.
	SESSKO	Auswertung nach Vorgabe. Interpretation der unter- und überdurchschnittlichen Werte.
Lehrperson	Lernjournal	Dokumentation. Einzelne Inhalte werden gezielt ausgewählt.
	Lehrer-Feedbacks	Grundlage für Kollegen-Feedback / Meta-Analyse. Einzelne Inhalte werden beispielhaft ausgewählt.
«Neutraler Dritte» Klassenlehrperson	Kollegen-Feedback	Einzelne Inhalte werden beispielhaft ausgewählt.
	Leitfadeninterview	Transkription ausgewählter Bereiche.

6.1.1 Ebene Lernende: SESSKO, Auswertung der Audio-Feedbacks, Smiley-Feedbacks

SESSKO

„Die Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO) dienen der reliablen und validen Erfassung des schulischen Selbstkonzepts von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 3 bis 10“ (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012, S. 6). Mit Hilfe eines Fragebogens zum Ankreuzen für die Lernenden wird erfasst, wie die Lernenden ihre Fähigkeiten gemessen an sachlichen

Kriterien (kriterial), im Vergleich mit ihrer früheren Fähigkeit (individuell), im sozialen Vergleich (sozial) sowie ohne explizite Vorgabe einer Bezugsnorm (absolut) einschätzen (vgl. Schöne et al., 2012, S. 38). Auch in der Auswertung wird zwischen diesen Bereichen – kriterial, individuell, sozial und absolut – unterschieden. Zur Beurteilung, ob der bei einer Person ermittelte Wert über- oder unterdurchschnittlich ist, werden die T-Wert-Bänder hinzugezogen. Liegt das untere Ende des T-Wert-Bandes über 60, so ist ein Wert als überdurchschnittlich einzustufen, liegt das obere Ende des T-Wert-Bandes unter 40, so ist der Wert als unterdurchschnittlich einzustufen. Im Anhang findet sich je ein Exemplar des Fragebogens und des Auswertungsbogens. Der SESSKO-Fragebogen wird vor Beginn und nach Abschluss der Feedback-Arbeit eingeplant und soll ausgewertet und verglichen werden.

Auswertung der Audio-Feedbacks der Lernenden

Zur Auswertung der Audio-Feedbacks wird auf die Erfahrungen der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts zurückgegriffen. Zusätzlich werden zur Erhöhung der Genauigkeit sowohl die Transkription und Kodierung aller Audio-Feedbacks mit der Kodiersoftware MAXQDA im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2018, Mayring, 2015) geplant. Die Transkription sollte fortlaufend während der Durchführung geschehen, die Kodierung in einem zeitlich eng gesteckten Rahmen nach der Durchführung, damit die Subjektivität möglichst eingeschränkt werden kann. Der Transkriptionsleitfaden und das Memo der Codes findet sich im Anhang. In Bezug auf die Inhaltsanalyse unterscheidet Kuckartz zwischen sechs verschiedenen Arten von Kategorien (2018, S. 511), nach welchen analysiert werden kann. Im hier beschriebenen Projekt werden evaluative Kategorien gebildet, welche Aufschluss bezüglich der Aussagekraft oder Differenziertheit der Lernendenäußerungen geben sollen. Im Fall von evaluativen Kategorien sind es die Forschenden selbst, „die nach vorgegebenen Kriterien eine Einstufung vornehmen.“ (ebd., S. 511)

Die Audio-Feedbacks wurden bereits in der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts nicht wie geplant bezüglich der Ebenen von Feedback nach Hattie ausgewertet, sondern nach evaluativen Kategorien. Die «richtige» oder «ungenau» oder «nicht passende» Zuordnung der Ebenen wäre von der subjektiven Einschätzung und Interpretation der Lehrperson abhängig und in der Analyse und Auswertung wenig aussagekräftig. Als aussagekräftiger wird die qualitative Entwicklung der Lernenden-Feedbacks eingeschätzt. So wurden die Hauptkategorien «spezifische Äusserung», «unspezifische Äusserung» «keine Ahnung» und «Anweisung» entwickelt. In die Kategorie «Anweisung» fallen Selbstinstruktionen und Äusserungen zur Arbeitsorganisation, wie das Audio-Feedback durchgeführt wird («Was ist schon wieder grau? Ahja, der Prozess») und auf welcher Ebene sich die Lernenden befinden («Jetzt war ich bei blau und jetzt kommt grau.»). Um eine Vergleichbarkeit der beiden Durchführungen zu ermöglichen, wird mit den vier bereits entwickelten Kategorien geplant.

Smiley-Feedback

Smiley-Feedbacks werden erfahrungsgemäss oft nach Übungsphasen oder Prüfungen eingesetzt, um von den Lernenden eine Selbsteinschätzung abzuholen. Auch in diesem Projekt wird das Smiley-Feedback mit zwei Klebepunkten pro Lernende*r, welche im Hinblick auf die Bereiche «Mein erstes (zweites, ...) Audio-Feedback» und «Mein erster (zweiter, ...) Fünfsatztext» auf eine Skala von fünf Smileys gesetzt werden konnten, am Ende jeder Lektion beziehungsweise Doppellektion eingesetzt.

6.1.2 Ebene Lehrperson: Lernjournal, Lehrer-Feedbacks

Lernjournal

Altrichter et al. (2018, S. 25) bezeichnen das Tagebuch als „eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern“. In der vorliegenden Arbeit wird das Tagebuch als «Lernjournal» bezeichnet und besteht aus einem handschriftlich geführten Heft, welches vor allem in der ersten Phase der Entwicklung der Ideen und der ersten Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts genutzt wurde, und aus einer Word-Datei, welche für die Durchführung im Rahmen der Masterarbeit zur Planung, Reflexion und Dokumentation angelegt wurde. Beispiele für beide Versionen finden sich im Anhang.

Lehrer-Feedbacks

Eine weitere Grundlage für eine Meta-Analyse auf Seiten der Lehrperson bilden die Lehrer-Feedbacks, welche nach jeder Lektion, bezogen auf die von den Lernenden verfassten Fünfsatztexte und dem Lernenden-Feedback, gegeben werden. Da die angepasste Durchführung nur vier schriftliche Lehrer-Feedbacks pro Lernende*n vorsieht, sollten die Ebenen, auf welchen das Feedback gegeben wird, vorgängig geplant sein. Die Planung sieht dementsprechend nach der ersten Lektion je ein Feedback zu den Ebenen Aufgabe und Selbstreflexion, nach dem zweiten Termin je ein Feedback zu Aufgabe und Lernprozess und nach dem dritten und vierten Termin jeweils ein vollständiges Feedback, bestehend aus allen drei Ebenen, vor.

6.1.3 Ebene «neutraler Dritter»: Kollegen-Feedback, Leitfadeninterview

Das Kollegen-Feedback ist während und das Leitfadeninterview ist nach der Durchführung des Projekts geplant. Beide Komponenten ermöglichen den Miteinbezug einer zusätzlichen Perspektive. Die Klassenlehrperson ist während des Unterrichts dabei, beobachtet, ist teilweise aktiv und dennoch nicht verantwortlicher Hauptakteur innerhalb des Projekts. Diese Distanz ermöglicht eine gewisse Neutralität, welche in Bezug auf die Triangulation gefordert ist.

Kollegen-Feedback

Die Grundlage für das Kollegen-Feedback bilden die Lehrer-Feedbacks, welche der Klassenlehrperson zur Verfügung gestellt werden und anschliessend gemeinsam hinsichtlich der Qualitätsansprüche von Feedback, der Passung bezüglich der von Hattie und Timperley (2016) definierten Ebenen und der lernförderlichen Formulierungen besprochen werden. Die zusätzliche Perspektive der Klassenlehrperson soll der Lehrperson helfen, die eigens formulierten Lehrer-Feedbacks zu objektivieren und hinsichtlich der bereits genannten Gesprächspunkte weiterzuentwickeln.

Leitfadeninterview

Als Grundlage für das Leitfadeninterview dient der auf die aktuelle Klasse angepasste Fragebogen, welcher bereits zum Abschluss des Praxisprojekts in schriftlicher Form als Fragebogen für die damalige Klassenlehrperson verwendet wurde (siehe Anhang). Durch die Befragung in Form eines Leitfadeninterviews soll sowohl das Nachfragen als auch das Konkretisieren möglich werden. Zudem soll es der Klassenlehrperson ermöglicht werden, sich ohne schriftlichen Aufwand äussern zu können um damit einhergehend mehr und qualitativ aussagekräftigere Informationen zu gewinnen. Geplant ist die Transkription einiger Passagen.

7 Ziele

Im folgenden Kapitel werden die Ziele der Lernenden sowie diejenigen der Lehrperson für die Durchführungsphase vorgestellt. Auf der Ebene der Lernenden werden zusätzlich die Ziele der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen beleuchtet.

7.1 Ziele auf der Ebene der Lernenden

7.1.1 Ziele der Klasse

Feedback-Geben will gelernt sein. In Anbetracht der Komplexität von Feedback dürfte deutlich sein, dass es gewisse Kompetenzen erfordert: Schülerinnen und Schülern muss beispielsweise der Unterschied zwischen den Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation deutlich gemacht werden und sie müssen entsprechende Fähigkeiten des Sprechens und Zuhörens entwickeln. (Wisniewski & Zierer, 2018, S. 41)

Mit diesem Zitat von Wisniewski und Zierer wird deutlich, welche Grundlagen es für eine erfolgreiche Feedback-Arbeit braucht. Als angestrebtes Ziel durch die Feedback-Arbeit wird vor allem die Entwicklung von Lernprozessüberwachung und Selbstbeurteilungskompetenz festgehalten (vgl. Bastian, Combe & Langer, 2016, S.22). Diese Ziele werden auch für die Gruppe gesetzt.

Tabelle 6: Ziele der Gruppe: Feedback

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung der Zielerreichung
Die Lernenden können die Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation voneinander unterscheiden.	Sie kennen die Ebene der Aufgabe.	Zuordnen verschiedener Feedbacks zu den drei Ebenen. Üben mit der Feedback-Lupe.	Die Lernenden geben Feedback mit Hilfe der Feedback-Lupe zu jeder der drei Ebenen.	Meta-Analyse der Lernenden-Feedbacks.
	Sie kennen die Ebene des Prozesses.			
	Sie kennen die Ebene der Selbstregulation.			
Die Lernenden entwickeln spezifische Fähigkeiten des Sprechens und des Zuhörens.	Sie können gutes Feedback (das gewissen Qualitätskriterien entspricht) geben.	Erarbeiten von Feedback-Regeln. Einüben verschiedener Begriffe, Wendungen und Satzbausteine.	Die Lernenden-Feedbacks entsprechen den Feedback-Regeln.	Analyse der Lernenden-Feedbacks anhand der Qualitätskriterien von Feedback. Meta-Feedback.
	Sie können mit einem guten Feedback umgehen – z.B. sich bedanken oder es kritisch hinterfragen.	Reflexion bezüglich Feedback (Meta-Feedback).	Die Lernenden reagieren auf Feedback. Evtl. halten sie darauffolgende Planungsanpassungen fest.	

Bezug zum LP21:

D.3.D.1.e Deutsch – Sprechen – Reflexion über das Sprech-, Reflexions- und Sprachverhalten. Die Schülerinnen und Schüler...

können mithilfe von Rückfragen beschreiben, welche Vorgehensweisen oder Sprechstrategien sie angewendet haben, um ihre Meinung zu vertreten.

können mithilfe von Kriterien eine eigene Präsentation beurteilen.

können über die gewählten Gesprächsformen nachdenken und über deren Angemessenheit sprechen (z.B. Mundart-Standard-Wechsel, Höflichkeit, Jugendsprache).

können mithilfe von Leitfragen beschreiben, wo sie im Gespräch oder bei einer Präsentation Probleme beim Sprechen oder Erklären hatten.

Überfachliche Kompetenz *Konfliktfähigkeit*:

Die SuS können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.

Überfachliche Kompetenz *Selbstreflexion*:

Die SuS können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst und Fremdeinschätzung).

Die SuS können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Überfachliche Kompetenz *Dialog- und Kooperationsbereitschaft*:

Die SuS können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.

Überfachliche Kompetenz *Umgang mit Vielfalt*:

Die SuS können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.

Die Lernenden entwickeln die Fähigkeit ihren eigenen Lernprozess zu überwachen und ihre Lernwege zu beurteilen.	Sie erkennen Schwierigkeiten und Probleme im Lernprozess und benennen diese.	Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit und damit einhergehende Selbsteinschätzung durch Wahlmöglichkeiten für die Lernenden. «Aus Fehlern lernen» thematisieren.	Die Lernenden schätzen sich selbst ein und wählen dementsprechend ihre Aufgaben aus. Die Lernenden geben Feedback über ihre Selbsteinschätzung.	Lernenden-Feedback zur Selbsteinschätzung.
	Sie können die eigenen Kompetenzen in verschiedenen Bereichen einschätzen.			
	Sie können ein Feedback über die persönliche Selbsteinschätzung geben.			

Bezug zum LP21:

Überfachliche Kompetenz *Selbstreflexion*:

Die SuS können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.

Überfachliche Kompetenz *Aufgaben / Probleme lösen*:

Die SuS können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.

Die SuS können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.

Die SuS können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

Überfachliche Kompetenz *Eigenständigkeit*:

Die SuS können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.

Zusätzlich kommen die fachlichen Ziele im Bereich «Texte schreiben» für die Lernenden hinzu:

D.4.D.1.e Schreibprozess: formulieren

D.4.G.1.f Reflexion über den Schreibprozess und eigene Schreibprodukte

Tabelle 7: Ziele der Gruppe: Texte schreiben

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung der Zielerreichung
<p>Die Lernenden können ihre Ideen und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreibziel ausrichten.</p>	<p>Die Lernenden können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern.</p>	<p>Die Lernenden schreiben Fünfsatztexte, die nach Anforderungsniveau differenziert sind.</p>	<p>Die Lernenden nutzen für sie unbekannte Wörter in einem stimmigen Kontext.</p>	<p>Analyse der Fünfsatztexte mit einem Kriterienraster.</p>
	<p>Die Lernenden kennen angemessene Vorgehensweisen, um Schreibblockaden zu überwinden (z.B. sich bewegen, etwas trinken, kritzeln, mit jemanden reden).</p>		<p>Wenn Schreibblockaden auftreten, wählen die Lernenden ein für sie selbst passendes Vorgehen.</p>	
	<p>Die Lernenden können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche und sinnvolle Abfolge bringen und eine gezielte Wirkung erzeugen.</p>		<p>Die Fünfsatztexte sind in einer sinnvollen Abfolge geschrieben.</p>	
<p>Die Lernenden können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem Vorgehen anderer vergleichen.</p>	<p>Die Lernenden können im Austausch mit anderen mithilfe von Kriterien einzelne Qualitäten ihres Textes besprechen, einschätzen und reflektieren und über die Qualität der Alternativen nachdenken.</p>	<p>Die Lernenden geben sich gegenseitig Peer-Feedback zu den Fünfsatztexten. Die Lernenden beschreiben die Ebenen Aufgabe und Prozess in ihren Audio-Feedbacks.</p>	<p>Peer-Feedbacks werden thematisiert und durchgeführt. Die Lernenden-Feedbacks enthalten alle Ebenen und Perspektiven (= sind vollständig).</p>	<p>Analyse der Lernenden-Feedbacks. Analyse der ausgewählten Texte.</p>
	<p>Die Lernenden können wirkungsvolle und gelungene Textstellen identifizieren, beschreiben und daraus für ihr Schreiben Konsequenzen benennen.</p>	<p>Die Lernenden beschreiben die Ebene der Selbstregulation im Feedback. Die Lernenden nehmen Feedback von anderen an.</p>	<p>Die Lernenden wählen gezielt Fünfsatztexte zur summativen Bewertung aus.</p>	

7.1.2 Ziele der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen

Tabelle 8: Ziele Lernende mit besonderen Bedürfnissen

L	Ziele	Indikatoren	Überprüfung der Zielerreichung
AB	Kann Feedback mit Hilfe der Feedback-Lupe zu möglichst allen drei Ebenen (Aufgabe, Prozess, Selbstregulation) geben. Kann in den Fünfsatztexten seine Sätze in eine logische Abfolge bringen. Kann sich selbst individuelle erreichbare Ziele setzen.		
IK	Kann die Feedback-Regeln beim mündlichen und schriftlichen Feedback-Geben einhalten . Kann sich im Audio-Feedback zusammenhängend über seinen Arbeits- und Lernprozess äussern . Kann die eigenen Möglichkeiten bezüglich Selbstregulation erkennen. Kann in der Gruppenarbeit konzentriert und zielorientiert arbeiten.	Die Lernenden geben mündlich und schriftlich Feedback und nehmen Feedback an.	Analyse der Feedbacks, Meta-Feedback in Einzelgesprächen, Korrektur und Besprechung der Fünfsatztexte.
IL	Kann sich zu ihrem Lernprozess und den dafür notwendigen Gelingsbedingungen äussern . Erkennt die eigene Leistung und anerkennt die eigenen Bemühungen und den persönlichen Einsatz und kann diese benennen / erklären / begründen.	Sie schreiben Fünfsatztexte und überarbeiten diese.	
SO	Kann die Feedback-Regeln beim mündlichen und schriftlichen Feedback-Geben einhalten . Erkennt die eigene Leistung und anerkennt die eigenen Bemühungen und den persönlichen Einsatz und kann diese benennen / erklären / begründen. Kann sich selbst individuelle, erreichbare Ziele setzen.		

7.2 Ziele auf der Ebene der Lehrperson

Tabelle 9: Ziele Lehrperson

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Überprüfung der Zielerreichung
Ich gebe den Lernenden ein Feedback, das den Qualitätskriterien entspricht, zu den Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation.		Sichtung und Analyse der Lernwege und der Lernenden-Feedbacks. Auseinandersetzung mit den Qualitätskriterien. Prüfen eigener mündlicher und schriftlicher Feedbacks an die Lernenden.	Zu Lernenden-Feedbacks werden Lehrer-Feedbacks gegeben.	Meta-Analyse eigener Feedbacks. Kollegen-Feedback durch Klassenlehrperson.

Ich nehme Feedback von den Lernenden an und beziehe mich im Unterricht darauf.	Ich nehme Feedback von Lernenden an.	Verschiedene Feedbackbögen in verschiedenen Arbeitsphasen.	Lernenden geben Feedback zum Unterricht / der Lehrperson. Feedbacks werden ausgewertet.	Feedbackbögen der Lernenden sind ausgewertet und Diskussionsgrundlage.
	Ich beziehe mich im Unterricht auf das Feedback der Lernenden.	Geplante Unterrichtshandlungen auf Lehrpersonenebene.	Im Unterricht werden Feedbacks und Anpassungen aufgrund Feedbacks thematisiert.	Bezugnahme im Lernjournal.

8 Durchführung

Die geplanten neun Lektionen zum Thema «Feedback» wurden im Zeitraum vom 8. bis zum 19. Juni 2020 unterrichtet. Durch die strukturelle Konzeption der Lektionen werden an jedem Durchführungstag je ein Fünfsatztext und ein Audio-Feedback pro Lernende*r erwartet. Der Fokus in der Planung der Lektionen liegt auf den Qualitätsmerkmalen von Feedback, den Feedback-Regeln und auf dem Geben und Nehmen von Feedback. Die Sequenzen des mündlichen Feedback-Gebens und -Nehmens auf Peer-Ebene werden zum einen mittels der vorgelesenen Fünfsatztexte, zum anderen mittels der Interviews und der Pantomime-Vorführungen geplant.

Die erarbeiteten Themen und Schwerpunkte sind Tabelle 10 zu entnehmen.

Tabelle 10: Übersicht Durchführung

Lektion / Datum	Inhalte	
	Themen	Produkte
1. & 2. 08.06.	Qualitätsmerkmale von Feedback Verständnis von Feedback aus der Sicht der Lernenden Feedbacks bewerten und umformulieren Erarbeitung der Feedback-Regeln	1. Fünfsatztext «Meine Familie» oder «Meine Schreibbiographie» 1. Audio-Feedback 1. Smiley-Feedback (Lehrer-Feedback: Aufgabe, Selbstregulation)
3. & 4. 11.06.	Mündliches Peer-Feedback Mündliches Feedback geben Schreibstrategie PIRSCH+ Merkmale guter Texte Überblick und Thematisierung der drei Ebenen von Feedback und der eigenen Ziele Interview zu zweit	2. Fünfsatztext «Mein Hobby» oder «Mein Zukunftstraum» 2. Audio-Feedback 2. Smiley-Feedback (Lehrer-Feedback: Aufgabe, Lernprozess)
5. & 6. 15.06.	Mündliches Peer-Feedback PIRSCH+ Interview gemeinsam anschauen Beispiel «Schnupperlehre» vorbereiten, Interview zu zweit durchführen	3. Fünfsatztext «Mutig, mutig» oder «Eine schwierige Aufgabe» 3. Audio-Feedback 3. Smiley-Feedback

		(Lehrer-Feedback: Aufgabe, Lernprozess, Selbstregulation)
7. 18.06.	Feedback LP an die Klasse Mündliches Peer-Feedback Auftragsklärung, Gruppenbildung und erste Ideen für die Pantomime am 19.06. Thema: «Superheld» oder «Superkraft»	4. Fünfsatztext «Superkräfte» oder “Mein Superheld” 4. Audio-Feedback 4. Smiley-Feedback (Lehrer-Feedback: Aufgabe, Lernprozess, Selbstregulation)
8. & 9. 19.06.	Peer-Feedback Pantomime Mündliches Peer-Feedback geben und annehmen Smiley-Fragebogen ausfüllen	5. Fünfsatztext «Schriftliches Feedback» oder «Nacherzählung» zu einer Pantomime-Vorführung 5. Audio-Feedback 5. Smiley-Feedback

8.1 Highlights

Kleinere und grössere Erfolge, freudiges Lachen und erleichtertes Aufatmen gab es im Laufe der Durchführung immer wieder und auf den unterschiedlichsten Ebenen. Einige ausgewählte Ereignisse und Situationen werden nachfolgend beschrieben.

Eine schriftliche Vorbereitung auf das Audio-Feedback

Für den Lernenden LB schien das freie Sprechen eine grosse Herausforderung darzustellen. Auf das zweite Audio-Feedback bereitete er sich deshalb schriftlich vor. Dies zeigt zum einen, wie schwierig es für manche Lernenden ist, über sich selbst Auskunft zu geben, die Wörter zu finden, um ihren Arbeits- und Lernprozess, ihre Ziele, ihre nächsten Schritte zu benennen. Zum anderen wird mit Betrachtung dieser Situation auch deutlich, welche Wertigkeit das Audio-Feedback für die Lernenden innehatte. Es ist nicht «einfach irgendetwas, was einem gerade so einfällt», das Gesprochene wird gehört, die Lehrperson nimmt es ernst und bezieht sich, beziehungsweise ihr Feedback auch darauf. Das Dokument der Vorbereitung befindet sich im Anhang. LB war während den daran anschliessenden Durchführungsterminen krank. Dennoch bezeichnet die Klassenlehrperson ihn als einen der Lernenden, welche am meisten vom vorliegenden Projekt profitiert haben (siehe Leitfadeninterview im Anhang).

„ ... und ich weiss auch nicht genau, warum diese Frage zweimal gestellt wird.“

Lernenden-Feedback von LW nach der dritten Doppellektion am 15.06.2020

In diesem Auszug seines Audio-Feedbacks benennt LW ganz klar seine Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Lupen-Fragen: „Diese Frage habe ich schon einmal beantwortet und ich weiss auch nicht genau, warum diese Frage zweimal gestellt wird.“

In den vorherigen Lernenden-Feedbacks schien er eher unspezifisch, diffus zu antworten. Mit diesen Äusserungen konnte nun konkret weitergearbeitet werden. Im Lernjournal wurde notiert, dass mit LW die Lupen-Fragen und die Ebenen in der Einzelsituation besprochen werden sollten, was in der darauffolgenden Lektion realisiert wurde. Die Audio-Feedbacks wurden in der Folge differenzierter und spezifischer. Dass diese Entwicklung anhält und die Klassenlehrperson LW als einen der Lernenden, welche offensichtlich die grössten Fortschritte gemacht haben, nennt, ist besonders erfreulich (siehe Leitfadeninterview im Anhang).

8.2 Schwierigkeiten

Corona und die Planungssicherheit

Durch die Schulschliessung während der ersten Welle der Corona-Pandemie musste die Planung der Durchführung – das Umstellen auf Doppellektionen – angepasst werden. Von den geplanten sieben bis neun Fünfsatztexten und Lernenden-Feedbacks konnten fünf realisiert werden. In der Planung der Lektionen bedurfte es nur minimale Anpassungen, da die Anzahl an Lektionen eingehalten werden konnte. Gerade für Lernende, die sich erst in der dritten oder vierten Doppellektion auf das Thema einlassen konnten, oder für Lernende, welche an mehreren Tagen krank waren, ist die Entwicklung nur sehr schemenhaft oder hypothetisch zu deuten. Auch in Bezug auf die Qualität der Textproduktion, den Umgang mit Fehlern oder fehleranfälligen Denkweisen, das Einüben und Umsetzen von Strategien lassen sich somit kaum Veränderungen dokumentieren. Dennoch deutlich sichtbar werden vor allem schnell umsetzbare Handlungspläne, wie beispielsweise das Verwenden eines anderen Schreibgerätes, die Lesbarkeit der Schrift, das Erreichen der fünf Sätze oder die Wahl der Erzählperspektive.

Wenn Lernende das Audio-Feedback nicht schaffen

In beiden Durchführungen in der Sekundarstufe wurde deutlich, dass das Lernenden-Feedback für einige Lernende eine Herausforderung darstellt, die sie – vermutlich aus individuell unterschiedlichen Gründen – nicht immer erfolgreich abschliessen können. Es lohnt sich, den individuell unterschiedlichen Ursachen nachzugehen, zu beobachten, nachzufragen und dennoch die Selbstständigkeit der Lernenden dabei nicht in Frage zu stellen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen, die Formulierung der eigenen Gedanken und das Mitteilen der eigenen Gedanken scheint für manche Lernenden mit verschiedensten kognitiven, persönlichen und sozialen Komponenten zusammenzuhängen und sollte nicht als «einfach zu bewerkstelligen» angesehen werden.

Überprüfung der Ziele

Der eigene Anspruch, die Ziele, Ideen und Handlungspläne aller Lernenden zu honorieren, über diese den Überblick zu behalten und gleichzeitig die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf das Lehrer-Feedback weiterzuverfolgen, stellte sich im Rückblick auf das Projekt als sehr hoch heraus. Vor allem die Ziele, welche sich die Lernenden selbst gesetzt hatten, gaben dem Projekt in dieser Durchführung eine neue, dynamische Dimension. Der Überprüfung der Ziele und Bezugnahme in den Lehrer-Feedbacks lag ein beachtlicher Arbeitsaufwand auf Seiten der Lehrperson zugrunde. Diese Dynamik, die das Zusammenspiel von Aktion, eigener Reflexion und Bezugnahme anderer darauf, welches sowohl auf Seiten der Lernenden als auch auf Seiten der Lehrperson stattfand, hervorbrachte, lieferte wiederum die Energie und Motivation, den Arbeitsaufwand zu bewältigen.

9 Überprüfung der Ziele und Methoden

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ziele der Klasse, der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen und der Lehrperson jeweils einzeln betrachtet und deren Erreichung oder Nichterreichung anhand von Beispielen aus dem Unterricht erläutert. Zudem werden die Methoden, mit welchen die Auswertung der Daten geplant wurde, jeweils kurz kritisch beleuchtet.

9.1 Überprüfung der Ziele

Folgend werden die Ziele, welche in Kapitel 7 erläutert wurden, noch einmal aufgeführt (fett gedruckt) und anschliessend anhand von Beispielen diskutiert.

Ziele Ebene Klasse

Die Lernenden können die Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation voneinander unterscheiden.

Zu diesem Ziel wurde bei den Lernenden selbst eine Einschätzung abgeholt. Mit der bekannten Smiley-Skala sollten die Lernenden das Ziel «Ich kenne die Ebene der Aufgabe» (des Prozesses / der Selbstregulation) einschätzen und jeweils Beispiel(e) nennen. Die Auswertung dieser Selbsteinschätzung ist Tabelle 11 zu entnehmen.

Tabelle 11: Selbsteinschätzung Lernende zu Aufgabe, Prozess, Selbstregulation am 19.06.2020

Anzahl Lernende pro Einschätzung					
Ebene					
Aufgabe	1			5	5
Prozess	2	1		3	5
Selbstregulation	1		1	2	7

Bezogen auf die Beispiele wurden auf der Ebene der Aufgabe von sieben, auf der Ebene des Prozesses von sieben und auf der Ebene der Selbstregulation von neun Lernenden passende Beispiele genannt. Dabei ist interessant, dass die Ebene der Selbstregulation diejenige Ebene war, welche in der zweiten Doppellektion noch am unklarsten erschien und von den Lernenden kontrovers diskutiert wurde.

Ein ähnliches Bild zeigt der qualitative Blick auf die transkribierten Audio-Feedbacks. Die Abgrenzung zwischen den Ebenen der Aufgabe und des Lernprozesses scheint den Lernenden schwieriger zu fallen als das Antworten auf die Fragen, welche sich auf die Ebene der Selbstregulation beziehen.

Die Lernenden entwickeln spezifische Fähigkeiten des Sprechens und des Zuhörens.

Der Teilbereich des Sprechens innerhalb dieses Ziels lässt sich unter anderem mit der Auswertung der Lernenden-Feedbacks überprüfen. Die Ergebnisse werden in Kapitel 10.2 vorgestellt.

Das Zuhören wurde vor allem im Unterricht sicht- und erlebbar. Sowohl die mündlichen Feedbacks als auch die vorgelesenen Fünfsatztexte wurden honoriert, indem aufmerksam zugehört wurde. Die Thematisierung der Bereiche der Selbstregulation und des Feedbacks erhöhten offensichtlich die Aufmerksamkeit in beiden Bereichen, welche sich fördernd auf das Zuhören auswirkte.

Die Lernenden entwickeln die Fähigkeit ihren eigenen Lernprozess zu überwachen und ihre Lernwege zu beurteilen.

Dadurch, dass die Feedback-Lupe eine Art Denkstruktur vorgibt und sich die Lernenden an der Lupe orientieren sollen, können die Lernenden diese Art des Lauten Denkens implizit während der Verwendung der Feedback-Lupe erlernen. Die Überwachung und Beurteilung der eigenen Lernwege stellt ein kontinuierlicher Prozess dar, welcher nach einer expliziten Fokussierung und Thematisierung im Unterricht nicht als abgeschlossen gewertet werden kann. Zudem lässt sich feststellen, dass die Lernenden diesbezüglich individuell unterschiedlich weit in ihrem Kompetenzerwerb sind. So lässt sich der Kompetenzzuwachs wiederum individuell unterschiedlich beschreiben.

Die Lernenden können ihre Ideen und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreibziel ausrichten.

Dieses, für den Bereich des Schreibens formulierte Ziel, wurde von den Lernenden in unterschiedlicher Ausprägung verfolgt. Manche Lernenden legten den Fokus auf das Schreiben und reflektierten sich dementsprechend bezüglich ihrer Texte sehr genau. Ein Beispiel zeigt die Überlegungen von FO, welche er sich zu seinen Texten macht:

Also, mein Ziel ist es sicher, ähm, immer nach einer Reihenfolge Anfang, Mitte und Schluss zu arbeiten. Das will ich so weiterführen, das finde ich, habe ich in der letzten Geschichte gut gemacht und ich werde vielleicht noch an meiner Schönschrift arbeiten. (11.06.2020, FO, Lernprozess, feed-up)

Als Nächstes kommt, ähm, dass ich vielleicht, ähm, wieder wie heute, ähm, also so ähnlich schreibe aus der Ich-Perspektive, weil ich habe schon wie ein, wie ein Brief geschrieben, so hallo, ich bin der FO und so, aus der Sicht vom Leser habe ich geschrieben und das möchte ich so weiterführen.

(11.06.2020, FO, Lernprozess, feed-forward)

Die Lernenden können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem Vorgehen anderer vergleichen.

Das Schreiben wurde mit dem grössten zeitlichen Anteil in der zweiten Doppellektion mit der Einführung der Schreibstrategie PIRSCH+ (Planen, Idee, Reihenfolge, Schreiben, Überprüfen) im Unterricht thematisiert. Zudem haben die Lernenden beachtliche 36 Kriterien für gelungene Texte (siehe Anhang) und wie diese zustande kommen könnten, gesammelt. Die Reflexionen im Lernenden-Feedback lassen darauf schliessen, dass diese gesammelten Kriterien einige Lernende zur Formulierung neuer Ziele angespornt haben. Zudem sind teilweise auch eigene Entscheidungen zu lesen und zu hören. So entscheiden sich die Lernenden IL und IK bewusst dafür, die Schreibstrategie PIRSCH+ auszuprobieren. Die Lernenden MG und RB entscheiden sich diesbezüglich bewusst dagegen. Somit kann trotz deutlich wenigen zu schreibenden Texten ein bewusster Umgang mit dem Thema Texte schreiben festgestellt werden.

Ziele Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen

Die Ziele für die einzelnen Lernenden sind in Kapitel 7.1.2 erläutert. Auf eine zusätzliche Erwähnung wird an dieser Stelle verzichtet. Eine genauere Analyse der Entwicklungen im Audio-Feedback wird in Kapitel 10.2.2 vorgenommen.

AB

AB überrascht in der Durchführung mit eigenen Zielen, die er sofort umsetzt. Dass er dabei unter anderem ein Ziel wählt, welches er vorher unter keinen Umständen bereit war auszuprobieren, erstaunt zudem. Die Hypothese, dass das Ziel «Ich schreibe meinen Text mit Kugelschreiber» nur umgesetzt werden kann, wenn es durch ihn selbst formuliert wird, liegt nahe. Zudem ist eine Umsetzung eher unkompliziert möglich, was bei einem Ziel wie «Ich beachte die Rechtschreibregeln» offensichtlich schwieriger ist. Die Bereitschaft, das Ziel zu wählen und zu verfolgen und die Erfolgszuversicht muss jedoch Seitens AB vorhanden sein. Zudem lässt sich festhalten, dass mit der Formulierung eigener Ziele im Audio-Feedback Raum für eben genau solche eigenen, persönlich motivierten Ziele gegeben wird. Ist die Möglichkeit vorhanden, scheinen sich Lernende somit auf eher unerwartete Ziele einzulassen oder auch intrinsisch motivierte Ziele zu formulieren.

IK

Für IK scheint das zusammenhängende Erzählen auch im Bereich des Lauten Denkens im Lernenden-Feedback weiterhin eine Herausforderung darzustellen. Es kommt immer wieder vor, dass Satzfragmente scheinbar unvollständig oder unverständlich sind und abgebrochen werden. Ein Beispiel dafür stellt die folgende Äusserung dar:

Ich möchte also nächstes Mal auch so Feedbacks geben, zum Beispiel so, (unv.) merke (unv.) nächste Mal arbeiten, das macht Spass. Eben so. Ja. (IK 08.06.2020, Lernprozess, feed-forward)

Im Bereich der Selbstregulation macht IK während der Durchführung eigene Beobachtungen, welche er verbalisieren kann. Zudem arbeitet er innerhalb der Gruppenarbeit zur Pantomime zielorientiert und interagiert mit den anderen Lernenden seiner Gruppe so erfolgreich, dass sie eine ansprechende Pantomimen-Vorstellung zeigen können.

IL

In den Lernenden-Feedbacks gelingt es IL zunehmend, die eigene Leistung anzuerkennen, wie die folgenden Äusserungen zeigen:

Also, ich war, ich war sehr konzentriert und ich konnte auch einen besseren Text schreiben. (11.06.2020, IL, Lernprozess, feed-up)

Heute hat es eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, es war sehr lustig mit IK und LG. (19.06.2020, IL, Lernprozess, feed-up)

Dennoch kann auch eine Abwertung der eigenen Leistung interpretiert werden:

Also, ich habe eigentlich noch konzentriert gearbeitet. Also, heute war es ja auch nicht so schwierig, weil wir mussten halt einfach einen Vortritt (Anm. Auftritt) machen und ja.

(19.06.2020, IL, Selbstregulation, feed-up)

Es lässt sich festhalten, dass die Attributionsabläufe von IL weiterhin beobachtet werden sollten.

SO

Für SO wurde vor der Durchführung des Projekts die Hypothese aufgestellt, dass das Schreiben für ihn scheinbar einen eher mühsamen Prozess oder eine eher mühsame Aufgabe darstellt. Ob sich SO dennoch eigene Ziele im Bereich Schreiben setzen und diese ernsthaft verfolgen würde, schien deshalb in der Planungsphase des Projekts fraglich. Dass sich SO ganz verschiedene Ziele im Bereich Schreiben setzte, ist umso erfreulicher. So finden sich nach und nach die Bereiche «gute Formulierungen»,

«Rechtschreibung» und «Schönschrift» in SOs Zielformulierungen. Seine Äusserungen im Lernenden-Feedback zeigen eine ähnliche Entwicklung:

ähm, im Moment habe ich kein Ziel. (08.06.2020, SO, Aufgabe, feed-up)

Das weiss ich eigentlich nicht, aber als Nächstes würde ich gerne ein bisschen mehr wieder auf die Rechtschreibung achten und auf die Schönschrift. (15.06.2020, SO, Aufgabe, feed-forward)

Die Anerkennung der eigenen Leistung, der eigenen Bemühungen und des persönlichen Einsatzes verändert sich während des Projekts merklich, wie die folgenden Auszüge zeigen:

Ich habe heute nicht so gut gearbeitet und bin abwesend gewesen.

(08.06.2020, SO, Selbstregulation, feed-back)

Ich habe jetzt die zweite Fünfsatzgeschichte geschrieben und, ähm, die Rechtschreibfehler korrigiert und alles nochmals durchgelesen. (11.06.2020, SO, Aufgabe, feed-up)

Es hat gut geklappt. Ich konnte mich auch konzentrieren. (11.06.2020, SO, Lernprozess, feed-up)

Ich bin jetzt bei der dritten Fünfsatzgeschichte und hab sie auch schon fertig geschrieben. Und ich bin zufrieden mit der. (15.06.2020, SO, Aufgabe, feed-up)

Meine Schriftdarstellung wird immer besser, weil, also, ich habe sonst eigentlich noch nie eine schöne Schrift gehabt. (15.06.2020, SO, Aufgabe, feed-back)

Ich finde meine Schrift verbessert sich und auch die Konzentration, ich war in einem Raum.

(18.06.2020, SO, Aufgabe, feed-back)

Ziele Ebene Lehrperson

Ich gebe den Lernenden ein Feedback, das den Qualitätskriterien entspricht, zu den Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation.

Durch die Planung der Lehrer-Feedbacks wurden die entsprechenden Ebenen subjektiv eingehalten. In der Interpretation der Zuordnung zu den verschiedenen Ebenen spielt jeweils das Verständnis der Theorie, die Möglichkeiten der Formulierung und die erwünschte oder beabsichtigte Wirkung auf Seiten der Lernenden und die Erfahrungen in all diesen Bereichen mit. In diesem Zusammenhang erscheint mir wichtig, dass man als Lehrperson immer wieder eine möglichst objektive Aussenperspektive einfordert und sich kritisch mit den eigenen Feedbacks auseinandersetzt. Auch lohnt es sich, die mündlichen Feedbacks während des Unterrichts immer wieder genauer zu betrachten. Interessant ist die persönliche Erfahrung, dass ich in den Lehrer-Feedbacks die Unterscheidung zwischen den Ebenen Aufgabe und Lernprozess eher als herausfordernd erlebt habe. Diese Erfahrung deckt sich mit den Selbsteinschätzungen und den Beispielen der Lernenden in Bezug auf die Aussage «Ich kenne die Ebene der Aufgabe» (des Prozesses) und den Äusserungen der Lernenden im Audio-Feedback. Auch die Lernenden scheinen diese beiden Ebenen häufiger zu vermischen.

Ich nehme Feedback von den Lernenden an und beziehe mich im Unterricht darauf.

Verglichen zur Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts gab es für mich in Bezug auf dieses Ziel deutlich weniger Möglichkeiten zur Umsetzung. Aus der unterrichtlichen Struktur und der grossen Eigenständigkeit und Einsatzbereitschaft der Lernenden entwickelte sich eine unterrichtliche Dynamik, welche eher den «Fortschritt» und weniger die Reflexion im Unterricht förderte. Dennoch konnte ich mich vor allem in Einzelsituationen und auch im Lehrer-Feedback immer wieder auf das Feedback der Lernenden beziehen.

9.2 Überprüfung der Methoden

In den folgenden Abschnitten werden die Methoden, mit welchen die Sammlung der Daten und deren Auswertung geplant wurde, in ihrer tatsächlichen Anwendung überprüft.

Auswertung der Audio-Feedbacks

Wie Altrichter et al. (2018, S. 28) feststellen, muss eine Aufzeichnung „zwei- bis dreimal angehört werden, um sinnvoll verwertet zu werden“. Dies konnte sowohl während der Durchführungsphase beim Anhören der Lernenden-Feedbacks und dem sich darauf beziehenden Formulieren der Lehrer-Feedbacks als auch in der Auswertungsphase bestätigt werden. Durch die Transkription der Audio-Feedbacks in eine schriftliche Fassung wurde zumindest der Prozess der Kodierung deutlich einfacher, nachvollziehbarer und überprüfbarer. Auf eine rasche Kodierung der Lernenden-Feedbacks wie sie von Altrichter et al. (ebd., S. 178) vorgeschlagen wird, wurde zugunsten der Erhöhung der Vergleichbarkeit und der Vermeidung subjektiver Einschätzungen verzichtet (vgl. Kapitel 6.1.1). Alle Lernenden-Feedbacks wurden in einem zeitlich engen Rahmen von drei aufeinanderfolgenden Tagen kodiert. Auch in der vorliegend ausgewerteten Durchführung wurden alle Lernenden-Feedbacks drei definierten evaluativen Kategorien und der Kategorie «Selbstinstruktion» zugeordnet. Differenzierend zur Kategorie «spezifisch» wurden induktiv zusätzlich die drei Kategorien «spezifisch, Lösungsansatz», «spezifisch, Zielformulierung» und «spezifisch, Rechtschreibung, PIRSCH+, etc.» entwickelt. Dies, da bereits während des Hörens der ersten Audio-Feedbacks auffällig war, dass viele Äusserungen der Lernenden in die Kategorie «spezifisch» zugeordnet werden können. Eine Differenzierung der spezifischen Äusserungen wurde somit für die Arbeit während des Projekts und vor allem für die Formulierungen im eigenen Lehrer-Feedback sinnvoll und wichtig. Bereits in der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts wurde deutlich, dass einige Lernenden im Audio-Feedback immer wieder Hinweise auf Persönliches geben und Dinge ansprechen, für die es im Unterricht vermutlich wenig Gelegenheiten zur Besprechung gibt. Als sich diese Äusserungen auch in der Durchführung zur Masterarbeit fanden, wurden die beiden Codes «Hinweis auf Persönliches» und «Spass» induktiv entwickelt. Diese Codes wurden auch für die Auswertung beibehalten, um den subjektiven Eindruck während der Durchführung zu überprüfen. Ein Memo für die Zuteilung zu den Codes findet sich im Anhang. Die Kodierung mit der Software MAXQDA gestaltete sich, verglichen mit der Kodierung ohne Software, übersichtlicher und einfacher in Bezug auf die Einschätzung der verschiedenen Äusserungen. Zudem konnten Zuteilungs- oder Abgrenzungsentscheidungen zu den einzelnen Codes genauer überprüft, entsprechend begründet und angepasst werden.

Analyse der Fünfsatztexte

Bereits während der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts kamen verschiedenste strukturelle Ideen auf, nach welchen Kriterien die Fünfsatztexte hätten ausgewertet werden können. Als Kriterien könnten die Anzahl Fehler bezogen auf die Anzahl Wörter, die Erwerbsstufen der grammatikalischen Entwicklung nach Grieshaber und Heilmann (2012), die Verwendung von Adjektiven, von verschiedenen Satzanfängen, und Vieles mehr verwendet werden. Es zeigte sich, dass mit einer solchen Fokussierung auf die Texte keine verwertbaren Aussagen oder Daten in Bezug auf das Lernenden-Feedback sammeln lassen. Ein wichtiger Hauptgrund für das Anknüpfen des Themas Feedback an das Thema Texte schreiben war die Möglichkeit der individuellen Zielformulierung. AB hat sich beispielsweise mit

seinem selbstgewählten Ziel, dass er verschiedene Kugelschreiber ausprobieren und anschliessend einen Text mit Kugelschreiber verschriften möchte, seine eigene Herausforderung geschaffen. Wenn die Texte nach Kriterien ausgewertet worden wären, wäre es notwendig gewesen, diese Kriterien zuvor den Lernenden als Ziele bekanntzugeben. Bezogen auf AB wäre sein persönlicher Fortschritt untergegangen oder hätte vermutlich nicht einmal initiiert werden können.

SESSKO

Die Durchführung und Auswertung der SESSKO-Fragebögen erweist sich als effizientes Mittel zur Gewinnung eines Überblicks über die Selbstkonzepte der Lernenden. Mit der Auswertung und der Ermittlung unterdurchschnittlicher und überdurchschnittlicher Selbstkonzepte kann konkret sowohl auf der Ebene der Lernenden als auch auf der Ebene der Lehrperson – beispielweise im Bereich der Aneignung von spezifischen Kompetenzen in Bezug auf die Arbeit mit Lernenden mit unter- oder überdurchschnittlichem Selbstkonzept – weitergearbeitet werden.

Lernjournal

Das Führen des Lernjournals zeigt zeitlich aufwändig. Dies erweist sich dann als hinderlich, wenn sich auch andere Teile des Projekts sich als zeitintensiv herausstellen. Eine möglichst unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Unterricht, den Audio-Feedbacks und den darin enthaltenen Informationen vereinfacht jedoch die Dokumentation des Verlaufs und die Konzentration auf die relevanten Aspekte des Projekts.

Smiley-Feedback

Die Anwendung des Smiley-Feedbacks zeigt die subjektive Einschätzung und Entwicklung der Lernenden auf einen Blick (siehe Auswertung im Anhang) und erweist sich damit als sehr effizient. Im Vergleich zu den Lernenden-Feedbacks liefert das Smiley-Feedback jedoch keine Informationen darüber, was die Lernenden mit dem Setzen ihres Klebepunktes meinen, wo sie sich als erfolgreich erlebt haben oder einschätzen, wo sie Schwierigkeiten begegnet sind und welche Ideen sie haben, diese zu bewältigen. Das Smiley-Feedback kann somit entweder zur Initiierung erster meta-kognitiver Prozesse oder zur Visualisierung bereits stattfindender meta-kognitiver Prozesse verwendet werden. So findet man entsprechende Smiley-Feedbacks beispielsweise auch in vorgestellten Tagebüchern für Erstlesende oder zur abschliessenden Evaluation «banaler» Fragestellungen. Um die meta-kognitiven Prozesse zu trainieren, deren Wirkungsweise für die Lernenden erlebbar zu machen und zu verdeutlichen, eignet sich das Smiley-Feedback jedoch nicht.

Leitfadeninterview mit der Klassenlehrperson

Das Leitfadeninterview wurde mit einiger zeitlichen Verzögerung durchgeführt, was eine distanzierte und auf die Nachhaltigkeit der Entwicklungsprozesse bezogene Perspektive vermutlich begünstigte. Im Vergleich zum Fragebogen, mit welchem die Klassenlehrperson in der Durchführung zum Praxisprojekt befragt wurde, erweist sich das Leitfadeninterview als deutlich gehaltvoller und aufschlussreicher. Die Informationen, welche aus dem Leitfadeninterview ermittelt werden können, sind auf verschiedensten Ebenen wertvoll. Die Möglichkeiten des freien Antwortens auf offene Fragen, des Nachfragens und Konkretisierens erweisen sich als deutlich gewinnbringend. Die Transkription einiger Passagen (siehe Anhang) erweist sich als gewinnbringend, um auf Aussagen zurückgreifen zu können.

10 Dokumentation und Evaluation der Entwicklungsprozesse

Anhand verschiedener Auswertungen sollen die Entwicklungsprozesse auf den Ebenen der Klasse, der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen und der Lehrpersonen verdeutlicht werden. Auf der Ebene der Lernenden liegt der Fokus der Entwicklungsdokumentation auf der Auswertung der SESSKO und der Audio-Feedbacks. Auf der Ebene der Lehrperson liefern die Lehrer-Feedbacks, das Kollegen-Feedback und das Lernjournal wichtige Informationen. Folgend werden die SESSKO-Ergebnisse, die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Audio-Feedbacks jeweils auf der Ebene der Klasse und auf der Ebene der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen vorgestellt und jeweils anschliessend interpretiert. In den Auswertungen, welche sich auf die Klassenebene beziehen, sind die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen jeweils miteinbezogen. Die Entwicklungen auf der Ebene der Lehrperson werden zusammenfassend in Kapitel 10.3 aufgezeigt. Die entsprechenden Datengrundlagen sind im Anhang einzusehen.

10.1 Auswertung SESSKO

Die SESSKO-Fragebögen wurden wie geplant von allen Lernenden vor Beginn und nach Abschluss der Durchführung des Projekts ausgefüllt. Wie bereits unter 6.1.1 beschrieben, werden zur Beurteilung, ob der bei einer Person ermittelte Wert über- oder unterdurchschnittlich ist, die T-Wert-Bänder hinzugezogen. Liegt das untere Ende des T-Wert-Bandes über 60, so ist ein Wert als überdurchschnittlich einzustufen, liegt das obere Ende des T-Wert-Bandes unter 40, so ist der Wert als unterdurchschnittlich einzustufen.

10.1.1 SESSKO Ebene Klasse

Die Auswertung der SESSKO müsste für alle Lernenden einzeln beleuchtet werden, um aussagekräftige und individuell nachvollziehbare Ergebnisse als Grundlage für gezielte Schlüsse oder Hypothesen zu erhalten. Die genauen, explizit den Lernenden zugeordneten Werte können im Anhang eingesehen werden.

Tabelle 12: SESSKO-Auswertung Ebene Klasse

	Kriterial		Individuell		Sozial		Absolut	
	vor D	nach D	vor D	nach D	vor D	nach D	vor D	nach D
T-Wert Durchschnitt Klasse	51.5	51.1	54.5	55.8	49	51.3	49.1	51.8
Anzahl L unterdurchschnittlich	0	0	0	0	1	1	1	0
Anzahl L durchschnittlich	13	11	12	11	11	10	12	12
Anzahl L überdurchschnittlich	0	2	1	2	1	2	0	1

Dennoch können die Entwicklungen der Lernenden sowohl anhand der Durchschnittswerte der T-Werte als auch anhand der Anzahl Lernender, bei welchen die Fähigkeitseinschätzungen bei verschiedenen Vergleichsformen im durchschnittlichen Bereich liegen, gezeigt werden (siehe Tabelle 12). Auffallend ist das vermehrte Auftreten überdurchschnittlicher Werte nach der Durchführung des Projekts. Bei genauerer Betrachtung der Werte wird deutlich, dass alle überdurchschnittlichen Werte nach der

Durchführung zwei Lernenden zuzuordnen sind, die beiden überdurchschnittlichen Werte vor der Durchführung jedoch einem anderen Lernenden zuzuordnen sind. Dementsprechend kann man für einen Lernenden eine Tendenz zu den durchschnittlichen Werten feststellen, für zwei andere Lernende die Tendenz zu überdurchschnittlichen Werten. Die unterdurchschnittlichen Werte werden nachfolgend im Zusammenhang mit der genauen Auswertung der Werte der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen genauer beleuchtet.

Ein Erklärungsansatz der überdurchschnittlichen Werte beziehungsweise eines überdurchschnittlich positiven Selbstkonzeptes einzelner Lernenden in den ersten Sekundarklassen der Abteilung BC liefert der Big-Fish-Little-Pond-Effekt (siehe Kapitel 4.4), welcher als Bezugsrahmeneffekt bezeichnet werden kann. Eine Veränderung des Bezugsrahmens, beziehungsweise eine systematische Leistungsgruppierung, welche einen BFLP-Effekt auslösen kann, ist in der beschriebenen Klasse bereits erfolgt. Diejenigen Lernenden, welche in der Primarschule sehr gute Leistungen zeigen konnten, wurden in die Klasse der Abteilung A eingeteilt. Somit dürften die sozialen Vergleiche innerhalb der Klasse 1 BC für die einzelnen Lernenden positiver ausfallen als in der Primarschule. Damit könnte auch innerhalb dieser Klasse der BFLP-Effekt eingetreten sein und dieser infolgedessen zu einigen überdurchschnittlichen Werten in verschiedenen Bereichen des Selbstkonzeptes führen.

10.1.2 SESSKO Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen

Tabelle 13: SESSKO-Auswertung Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen

	Kriterial		Individuell		Sozial		Absolut	
	vor	nach	vor	nach	vor	nach	vor	nach
AB	53	50	55	59	53	53	50	58
IK	56	53	43	47	58	56	47	53
IL	42	36	51	59	27	30	38	41
SO	48	53	39	47	40	45	35	41

In Tabelle 13 werden die expliziten T-Werte der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aufgeführt. Für eine Zuteilung zu einem unter- oder überdurchschnittlichen Ergebnis ist jeweils das obere oder untere Ende des T-Wert-Bandes ausschlaggebend (siehe Kapitel 6.1.1). Durch die rote Schrift sind diejenigen Werte gekennzeichnet, welche als unter- oder überdurchschnittlich ausgewertet werden. Im Vergleich mit Tabelle 12 wird deutlich, dass alle drei unterdurchschnittlichen Werte der Klasse zwei Lernenden mit besonderen Bedürfnissen zuzuordnen sind. Die unterdurchschnittlichen Werte von IL im Bereich «Sozial» und von SO im Bereich «Absolut» vor der Durchführung steigen in beiden Fällen nach der Durchführung an. Bei SO liegt der Wert nach der Durchführung bereits im durchschnittlichen Bereich. Auch bei IL steigt der Wert an, liegt jedoch bei der zweiten Testung noch immer im unterdurchschnittlichen Bereich. Die Feststellung der unterdurchschnittlichen Werte durch die Auswertung der SESSKO-Fragebögen und damit eines negativen Selbstkonzeptes wird durch die qualitative Auswertung der Lernenden-Feedbacks, welche vor allem bei den Lernenden IL und SO zu Beginn noch abwertend ausfielen, zusätzlich gestützt. Die Hypothese der schulischen Misserfolgserfahrungen und dem möglicherweise daraus resultierenden negativen Selbstkonzeptes scheint sich bei diesen beiden Lernenden zu bestätigen. Dass bei IL die Werte im Bereich «Kriterial» im Vergleich vor und nach der Durchführung sinken und im Bereich «Individuell» steigen, könnte damit zusammenhängen, dass sie sich nach Abschluss des Projekts gedanklich mehr auf intraindividuelle Vergleichsprozesse einlässt

und dabei zu positiven Wertungen kommt. Dass die negativen Formulierungen auch am Ende des Projekts noch immer zu finden sind, wird in Kapitel 10.2.2 genauer dargestellt. Die Hypothese, dass sich diese negativen Formulierungen, Zuschreibungen oder Gedankengänge auf den kriterialen Bereich auswirken könnten, liegt nahe.

In diesem Zusammenhang ist es zudem interessant, die Werte von IK genauer zu untersuchen. So liegen die Werte in allen Bereichen vor und nach der Durchführung im durchschnittlichen Bereich. Vergleicht man die Werte vor und nach der Durchführung für jeden Bereich einzeln, wird deutlich, dass diejenigen Werte, welche vor der Durchführung über 50 lagen, sinken. Diejenigen Werte, welche vor der Durchführung unter 50 lagen, steigen jedoch an. Vor allem der vor der Durchführung tiefe Wert im Bereich «Individuell», welcher nach der Durchführung angestiegen ist, könnte sich für IK positiv auswirken.

Bestätigend für ein positives Selbstkonzept sind die Werte von AB zu interpretieren. Die Hypothese, dass er seine Schulbiographie nicht als negativ oder schwierig empfindet, scheint sich zu bestätigen. Zudem kann das positive Selbstkonzept mit dem Internal/External-Frame-of-Reference nach Marsh (siehe Kapitel 4.4) erklärt werden. Eine weitere Komponente, welche zu einem positiven Selbstkonzept führen kann, ist das bewusste Setzen von Zielen. AB setzt sich selbst herausfordernde, bedeutsame, aber auch erreichbare Ziele. Dies könnte Aufschluss über einen Ansatzpunkt der Förderung von Lernenden mit eher negativ ausgeprägten Selbstkonzepten sein – sich eigene, bedeutsame und zugleich erreichbare, realistische Ziele zu setzen.

Die Tabelle 13 abschliessend betrachtet, ist die Tendenz zu einem positiven, ausgeglichenen Selbstkonzept bei allen Lernenden mit besonderen Bedürfnissen über fast alle Bereiche auffallend.

10.2 Auswertung Audio-Feedbacks

10.2.1 Audio-Feedbacks Ebene Klasse

Folgend werden die Auswertungen der Lernenden-Feedbacks in einzelnen Tabellen zu den verschiedenen Durchführungsterminen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt und interpretiert. Die Anordnung der Codes in der Tabelle wird jeweils durch die Häufigkeit der vorhandenen Codes definiert.

Mit Hilfe eines Kreisdiagramms, in welchem die drei blau hinterlegten Werte der Codes «spezifisch», «spezifisch, Lösungsansatz» und «spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung, etc.» zusammengefasst als «spezifisch insgesamt» dargestellt werden, wird es möglich, die spezifischen Äusserungen mit den anderen Codes zu vergleichen. Zudem sind in orange die Äusserungen «spezifisch, Zielformulierung», auf welche in dieser Durchführung ein spezieller Fokus gelegt wurde, einzeln erfassbar. Sie liegen im Kreisdiagramm jedoch direkt neben dem Kreissegment «spezifisch insgesamt» und können mit diesem als ein Kreissegment «spezifisch» angesehen werden. Eine Übersicht über die Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback geben die Abbildungen 14 und 15 auf Seite 51.

Audio-Feedbacks der Lernenden vom 8. Juni, 1. und 2. Lektion

Mit Tabelle 14 wird deutlich, dass die Lernenden bereits bei der ersten Durchführung des Audio-Feedbacks differenziert auf die Lupen-Fragen antworten. So sind weit über die Hälfte aller kodierten Segmente als spezifische Äusserungen kodiert. Dies konnte bereits während der Durchführung beim Hören der Audio-Feedbacks der Lernenden festgestellt werden.

Tabelle 14: Kodierte Sequenzen der Audio-Feedbacks am 8. Juni

08.06.2020	Häufigkeit	Prozent
spezifisch	75	51.02
unspezifisch	33	22.45
spezifisch, Zielformulierung	16	10.88
Spaß	7	4.76
keine Ahnung	5	3.40
spezifisch, Lösungsansatz	4	2.72
Selbstinstruktion	4	2.72
Hinweis auf Persönliches	3	2.04
spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	0	0.00
GESAMT	147	100.00
Anzahl Lernenden-Feedbacks	13	
durchschnittliche Anzahl codierter Sequenzen	11.31	

Die Lernenden waren sich scheinbar bereits vor der Thematisierung des Feedbacks gewohnt, über ihre Arbeitsweise und ihren Lernprozess nachzudenken und differenziert zu antworten. Die Vermutung, dass die Lernenden dementsprechend oft auf Formulierungen oder einen bestimmten Wortschatz zurückgreifen konnten, liegt nahe. Zudem konnten innerhalb einer Doppellektion zum Thema Feedback bereits viele Inhalte bearbeitet werden (Feedbackregeln und gutes beziehungsweise schlechtes Feedback). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Lernenden mit einem entsprechend grossen Vorwissen an das erste Audio-Feedback gegangen sind.

Durch diese Feststellungen beim Hören konnte im Sinne der Aktionsforschung nach Altrichter et al. (2018) im Unterricht und auch in den schriftlichen Lehrer-Feedbacks auf das Vorwissen und die Ressourcen der Lernenden sowie die Elemente «Zielformulierung» und «Lösungsansatz» eingegangen werden. So rückte für mich persönlich in den Lehrer-Feedbacks die Ressourcenorientierung, das Aufzeigen von Erreichtem, das Aufmerksam-Machen auf die individuellen Ziele der Lernenden in den Vordergrund. Das Aufzeigen «neuer» Ziele wollte ich jedoch konsequent vermeiden.

Erfreulicherweise lagen einige Äusserungen, welche mit «Spaß» kodiert wurden, vor. Verschiedenste Lernende haben im Audio-Feedback angegeben, dass ihnen die Arbeit Spaß gemacht habe, ohne dass dazu eine Frage gestellt wurde.

Abbildung 9: Kreisdiagramm zu den Audio-Feedbacks am 8. Juni

Audio-Feedbacks der Lernenden vom 11. Juni, 3. und 4. Lektion

Tabelle 15: Kodierte Sequenzen der Audio-Feedbacks am 11. Juni

11.06.2020	Häufigkeit	Prozent
spezifisch	79	49.38
unspezifisch	26	16.25
spezifisch, Zielformulierung	18	11.25
spezifisch, Lösungsansatz	12	7.50
spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	9	5.63
Hinweis auf Persönliches	7	4.38
keine Ahnung	6	3.75
Spass	3	1.88
Selbstinstruktion	0	0.00
GESAMT	160	100.00
Anzahl Lernenden-Feedbacks	11	
durchschnittliche Anzahl codierter Sequenzen	14.55	

Anhand Tabelle 15 werden bereits verschiedene Entwicklungen sichtbar. Es nehmen vor allem die spezifischen Äusserungen, welche einen Lösungsansatz oder eine Strategie aus dem Unterricht beinhalten, zu. Zudem nehmen die unspezifischen Äusserungen offensichtlich ab.

Im Gegensatz zum ersten Audio-Feedback am 8. Juni ist der Kode «Spass» mit nur drei Äusserungen vertreten, dafür nehmen die «Hinweise auf Persönliches» zu. Leider war am 8. Juni ein Lernender krank und AB konnte sein Audio-Feedback nicht fertigstellen, so dass nur elf statt 13 Lernenden-Feedbacks ausgewertet werden können. Wenn man jedoch die Gesamtzahl der kodierten Äusserungen zur Anzahl der Lernenden-Feedbacks in Beziehung setzt, wird deutlich, dass die Anzahl kodierter Äusserungen pro Lernenden-Feedback zunimmt. Die Lernenden äussern sich also nicht nur spezifischer, sie äussern sich auch mit anzahlmässig mehr Äusserungen. Man kann also von einer qualitativen und quantitativen Zunahme der Äusserungen sprechen.

Abbildung 10: Kreisdiagramm zu den Audio-Feedbacks am 11. Juni

Audio-Feedbacks der Lernenden vom 15. Juni, 5. und 6. Lektion

Im Audio-Feedback vom 15. Juni (Tabelle 16) rücken die unspezifischen Äusserungen auf den quantitativen vierten Rangplatz aller kodierten Äusserungen. Sie nehmen deutlich ab, sinken gar unter 10%. Der Kode «keine Ahnung» ist in diesen Audio-Feedbacks gar nicht mehr vertreten. Dafür nehmen vor allem die Hinweise auf Persönliches und die Zielformulierungen zu. Auffallend ist zudem, dass der Kode «Selbstinstruktion» wieder vorhanden ist, obwohl er im letzten Audio-Feedback nicht kodiert wurde. Die Lernenden leiten sich demnach im Umgang mit der Feedback-Lupe noch immer selber an oder verdeutlichen so ihr Audio-Feedback.

Tabelle 16: Kodierte Sequenzen der Audio-Feedbacks am 15. Juni

15.06.2020	Häufigkeit	Prozent
spezifisch	63	49.22
spezifisch, Zielformulierung	16	12.50
Hinweis auf Persönliches	12	9.38
unspezifisch	12	9.38
Selbstinstruktion	9	7.03
spezifisch, Lösungsansatz	9	7.03
spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	4	3.13
Spaß	3	2.34
keine Ahnung	0	0.00
GESAMT	128	100.00
Anzahl Lernenden-Feedbacks	9	
durchschnittliche Anzahl codierter Sequenzen	14.22	

Mit nur neun fertiggestellten und abgegebenen Audio-Feedbacks von zwölf möglichen, schafften es wiederum weniger Lernende, das Audio-Feedback fertig zu stellen und abzugeben. Diesbezüglich lohnt es sich, den unterrichtlichen Kontext in die Interpretation der Werte miteinzubeziehen. Während den

beiden Lektionen haben die Lernenden sich mit der Frage auseinandergesetzt, welche Antworten sie auf die Fragen nach einer absolvierten Schnupperlehre geben könnten. Die Formulierungen, der Wortschatzaufbau in diesem Bereich ist für die Lernenden erfahrungsgemäss gleichzeitig wichtig und interessant. Die Lernenden sollten sich in Partnerarbeit gegenseitig interviewen und anschliessend darüber beraten, über welche Situationen und Erfahrungen man sprechen könnte, welche Formulierungen angebracht sind, wie man die eigenen Erfahrungen in Sprache übertragen kann. Dadurch, dass einige Lernenden bereits im Rahmen des LIFT-Projekts in Betrieben gearbeitet haben, können diese Jugendlichen auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen. Den Zusammenhang interpretierend, könnte aus der Thematik und der besonderen Konstellation der Jugendlichen eine für die Lernenden interessante, bedeutsame Diskussion entstanden sein, so dass das Schreiben des Fünfsatztextes und das Fertigstellen des Audio-Feedbacks in der Situation weniger prioritär behandelt wurden. Zudem haben sich nach dem 11. Juni viele Lernende herausfordernde Ziele im Bereich Texte schreiben gesetzt. Dies hätte dazu führen können, dass auch das Schreiben des Fünfsatztextes eine hohe Priorität gehabt haben könnte und aufgrund dessen eher auf das Audio-Feedback verzichtet wurde als auf einen guten Fünfsatztext.

Abbildung 11: Kreisdiagramm zu den Audio-Feedbacks am 15. Juni

Die deutliche Zunahme der Kategorie «Hinweis auf Persönliches», welche in dieser Auswertung wiederum sichtbar wird, kann mit verschiedenen Hypothesen interpretiert werden. Zum einen wäre eine

persönliche Bedeutsamkeit der Thematik bezüglich der Schnupperlehre innerhalb der Lektion denkbar. Zum anderen wäre es auch möglich, dass die Lehrer-Lernenden-Beziehung durch den vorangegangenen Austausch der Lehrer- und Lernenden-Feedbacks vertieft wurde und die Lernenden nun zunehmend über sich selbst, die persönliche Bedeutsamkeit von Zielen oder ihre persönlichen Gedankengänge sprechen.

Audio-Feedbacks der Lernenden vom 18. Juni, 7. Lektion

Tabelle 17: Kodierte Sequenzen der Audio-Feedbacks am 18. Juni

18.06.2020	Häufigkeit	Prozent
spezifisch	95	54.60
spezifisch, Zielformulierung	26	14.94
unspezifisch	14	8.05
Hinweis auf Persönliches	10	5.75
Selbstinstruktion	9	5.17
spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	8	4.60
keine Ahnung	6	3.45
Spaß	4	2.30
spezifisch, Lösungsansatz	2	1.15
GESAMT	174	100.00
Anzahl Lernenden-Feedbacks	12	
durchschnittliche Anzahl codierter Sequenzen	14.5	

Die Auswertung der Lernenden-Feedbacks der Einzellektion am 18. Juni in Tabelle 17 zeigt die Entwicklung hin zu einem sowohl qualitativ spezifischeren als auch quantitativ ausführlicheren Audio-Feedback der Lernenden. Mit durchschnittlich 14.5 kodierte Sequenzen pro Audio-Feedback wird wiederum ein Zuwachs an Äußerungen und gleichzeitig eine durch die Fragestellungen bedingte Obergrenze der Äußerungen deutlich. Mit neun «Fragebereichen» auf der Lupe, werden sich die Antworten oder Äußerungen höchst wahrscheinlich nicht langfristig deutlich über diesem Wert halten. Zudem nehmen sowohl die spezifischen Äußerungen als auch die Zielformulierungen noch einmal zu. Auffallend ist die Tatsache, dass sich in diesen Audio-Feedbacks nur zwei Äußerungen zu einem Lösungsansatz, einer Idee zur konkreten Umsetzung finden. Eine Beobachtung diesbezüglich findet sich in der expliziten Auseinandersetzung mit den transkribierten Audio-Feedbacks. Es wird deutlich, dass die Lernenden ihre Lösungsansätze oder Lösungsideen in dieser und den beiden vorangegangenen Doppellektionen bereits ausprobiert haben und im Audio-Feedback darüber Auskunft geben. Sie erzählen darüber, was gut geklappt hat, was sie umsetzen konnten und wie sie die Wirkung

Abbildung 12: Kreisdiagramm zu den Audio-Feedbacks am 18. Juni

ihrer Ideen erlebt haben. An diesem Durchführungstermin ist noch immer ein Lernender krank. Daraus resultiert die Zahl von zwölf auswertbaren Lernenden-Feedbacks.

Audio-Feedbacks der Lernenden vom 19. Juni, 8. und 9. Lektion

Tabelle 18: Kodierte Sequenzen der Audio-Feedbacks am 19. Juni

19.06.2020	Häufigkeit	Prozent
spezifisch	62	54.87
spezifisch, Zielformulierung	20	17.70
unspezifisch	13	11.50
Hinweis auf Persönliches	6	5.31
spezifisch, PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	4	3.54
keine Ahnung	3	2.65
Selbstinstruktion	3	2.65
Spaß	2	1.77
spezifisch, Lösungsansatz	0	0.00
GESAMT	113	100.00
Anzahl Lernenden-Feedbacks	8	
durchschnittliche Anzahl codierter Sequenzen	14.13	

Die letzte Doppellektion des Projekts muss in den unterrichtlichen Kontext eingeordnet werden, damit Störgrößen in der Auswertung erkannt werden können. Diese Lektionen lagen – anders als die vorherigen Lektionen – an einem Freitagnachmittag von 15:25 Uhr bis 17:00 Uhr, wobei in der letzten halben Stunde der Klassenrat, ein fixer Bestandteil des Wochenablaufs der Klasse, stattgefunden hat. Die Arbeit zum Thema Feedback, das Schreiben der Fünfsatztexte und die Aufnahme des eigenen Audio-Feedbacks fand noch vor dem Klassenrat als Wochenabschluss statt. Acht von elf am Unterricht teilnehmenden Lernenden schafften es unter diesen Umständen trotzdem, ein Audio-Feedback abzugeben. Bei genauer Betrachtung der Auswertungsdaten kann festgestellt werden, dass die quantitative Häufigkeit aller Äusserungen zwar abnimmt, die prozentualen Anteile spezifischer Äusserungen und derjenige der Zielformulierungen jedoch weiterhin zunehmen. Die bereits beim Audio-Feedback vom 18. Juni beschriebene abnehmende Tendenz der spezifischen Äusserungen mit Lösungsansatz lässt sich auch in dieser Auswertung dokumentieren.

Abbildung 13: Kreisdiagramm zu den Audiofeedbacks am 19. Juni

In der Zusammenstellung aller absoluten Daten aus den Audio-Feedbacks zur Analyse der Entwicklung (Abbildungen 14 und 15) muss die Anzahl der Feedbacks an den jeweiligen Durchführungsterminen berücksichtigt werden. Die Anzahl der Feedbacks steht jeweils neben dem Datum in Klammern. Zudem werden nur die Qualitätskategorien «spezifisch insgesamt», «spezifisch mit Zielformulierung»,

«unspezifisch» und «keine Ahnung» ausgewertet, da vor allem die Betrachtung der Entwicklung dieser Äusserungen zur Beantwortung der Fragestellung hinzugezogen werden kann.

Abbildung 14: Klasse: Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Abbildung 15: Klasse: Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Im Vergleich der beiden Abbildungen 14 und 15 wird deutlich, wie sich die Äusserungen im Audio-Feedback hin zu spezifischeren Äusserungen und zudem hin zu Zielformulierungen entwickeln.

10.2.2 Audio-Feedbacks Ebene Lernende mit besonderen Bedürfnissen

Anschliessend werden die Audio-Feedbacks der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen in Bezug auf die Qualitätskategorien ausgewertet und interpretiert. Im Rahmen der qualitativen Analyse werden jeweils Beispiele aus den transkribierten Audio-Feedbacks aufgeführt. Sie werden jeweils mit Datum, Lernende*r, Feedback-Ebene, Feedback-Perspektive angegeben. Auf den Abbildungen werden nur abgegebene Audio-Feedbacks aufgeführt. Auf die Codes «Hinweis auf Persönliches», «Spass» und «Selbstinstruktion» wird verwiesen, falls dies sich für die Auswertung oder Interpretation gewinnbringend zeigt. Sie werden jedoch nicht in den Grafiken ausgewertet.

Lernender AB

Die Durchführung des Audio-Feedbacks stellt für AB Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen dar. Die kompetente Handhabung des iPads, das zügige Fertigstellen des Fünfsatztextes, der Umgang mit der Lupe, das Finden eines ruhigen Platzes für das Audio-Feedback, das «Abgeben» per AirDrop – dies sind nur einige Voraussetzungen, die dazu beitragen, dass das Audio-Feedback gelingt und bei der Lehrperson ankommt. AB ist es drei von fünf Mal gelungen, all diese Voraussetzungen zu erfüllen. In den Beobachtungen und im Gespräch wurde deutlich, dass AB die technischen Kenntnisse diesbezüglich bereits erworben hatte. Sowohl die Handhabung des iPads, das Erstellen einer Sprachaufnahme als auch das Abgeben per AirDrop war ihm geläufig. Die Handhabung der Feedback-Lupe wurde mit ihm in einer 1:1-Situation geübt. Die Schwierigkeit bestand den Beobachtungen entsprechend eher im zügigen Fertigstellen des Fünfsatztextes, im Einschätzen der zeitlichen Ressourcen, die er benötigt, um das Audio-Feedback fertig zu stellen und darin, sich von den vielen anderen Lernenden, die sich im Audio-Feedback über ihre Arbeitsweise, ihre Ziele, ihren Lernprozess und ihre Selbstregulation äussern, nicht ablenken zu lassen. Diese Möglichkeit, die Gedanken der anderen Lernenden zu hören, scheint bei etlichen Lernenden ein gewisses Interesse zu wecken.

In der Auswertung der Audio-Feedbacks von AB wird deutlich, dass vor allem die Anzahl der spezifischen Äusserungen zunimmt. Auffällig ist auch, dass AB im ersten Audio-Feedback gewisse Fragen auslöst. Er stellt sich selbst nur sechs Fragen. Eine Interpretation könnte sein, dass er auf diese Fragen keine Antwort weiss und sie sich deshalb gar nicht stellt. In den beiden folgenden Audio-Feedbacks stellt er sich alle neun Fragen. Welche Schritte er sich in den vorhandenen Audio-Feedbacks vornimmt, was er sich zutraut, wird mit der Betrachtung der absoluten Datenreihen nicht deutlich. Deshalb wird an dieser Stelle der Inhalt der Lernenden- und der darauffolgenden Lehrer-Feedbacks eingegangen. AB weigerte sich bis zur Durchführung des Projekts ein anderes Schreibgerät als einen Bleistift auszuprobieren oder gar längerfristig zu benutzen. In einem Lehrer-Feedback wird das Schreibgerät angesprochen. AB lässt sich darauf ein, probiert es aus und schreibt seine Texte anschliessend mit diesem Kugelschreiber. In diesem Zusammenhang scheint es erwähnenswert, dass die Art des Schreibgerätes nicht als ausschlaggebend für einen positiv konnotierten Schreibprozess und ein gelungenes Schreibprodukt angesehen werden kann. In diesem Beispiel geht es eher um den persönlichen Umgang mit Anforderungen oder Herausforderungen und wie dieser möglicherweise verändert werden kann. Anhand dieses Beispiels kann die Veränderung in der Kommunikation und in der darauffolgenden Einsatzbereitschaft auf Seiten des Lernenden aufgezeigt werden.

In seinen Audio-Feedbacks spricht er vor allem seine Konzentration und Merkmale der Fünfsatztexte an, im Bereich des Lernprozesses bleibt er eher diffus.

Mein Ziel ist es, längere Geschichten und spannender zu schreiben.

(15.06.2020, AB, Aufgabe, feed-up)

Ich sehe meinen Fortschritt eigentlich ganz gut, was ich heute geleistet habe und so. Eigentlich ganz lustig und cool. (15.06.2020, AB, Lernprozess, feed-back)

Beim nächsten Mal möchte ich beachten, dass ich allein in einem Raum bin, da kann ich, also nein, nicht alleine, einfach nicht so viele Leute. (15.06.2020, AB, Selbstregulation, feed-forward)

Abbildung 16: AB Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Abbildung 17: AB Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Lernender IK

In der Auswertung der Audio-Feedbacks von IK zeigt sich, dass IK im ersten Audio-Feedback eher wenige Äusserungen formuliert. Zielformulierungen fehlen noch gänzlich, obwohl explizit danach gefragt wird. Offensichtlich äussert sich IK jedoch nicht mit «keine Ahnung». Im zweiten Audio-Feedback nehmen die spezifischen Äusserungen zu und auch eine Zielformulierung findet sich. Auffällig ist hier die enorme Zunahme der unspezifischen Äusserungen. Das Audio-Feedback am 15. Juni kann IK nicht fertigstellen. Die Entwicklung zu spezifischeren Äusserungen und zu anzahlmässig mehr Zielformulierungen hält auch im dritten fertiggestellten Audio-Feedback an. Es werden sogar keine unspezifischen Äusserungen mehr kodiert. Für das vierte abgegebene Audio-Feedback von IK kann die Hypothese aufgestellt werden, dass der späte Freitagnachmittag einen entscheidenden Einfluss haben könnte und IK aufgrund des langen Schultages und des nahenden Wochenendes qualitativ und quantitativ weniger Äusserungen formuliert. Auch findet sich hier zum ersten Mal die Kategorie «keine Ahnung», was als eine möglichst schnelle, unkomplizierte Antwort auf eine Frage gedeutet werden kann.

In den folgend chronologisch dargestellten Ausschnitten aus den Audio-Feedbacks lässt sich eine Entwicklung zu zusammenhängenden, syntaktisch verbesserten Äusserungen feststellen. Zudem wird eine meist deutliche Korrelation zu den Ebenen sichtbar:

Ich möchte also nächstes Mal auch so Feedbacks geben, zum Beispiel so, (unv.) merke (unv.) nächste Mal arbeiten, das macht Spass. Eben so. Ja. (08.06.2020, IK, Selbstregulation, feed-forward)

Ja, dass ich nicht ablenken lassen, probiert nicht ablenken lassen habe oder ja.

(11.06.2020, IK, Selbstregulation, feed-up)

Also, ich bin momentan dort, dass ja ich recht gut konzentrieren kann. Recht gut arbeite.

(15.06.2020, IK, Aufgabe, feed-up)

Ja, ich bin momentan recht schnell fertig immer und ja, kann mich auch sehr gut konzentrieren.

(15.06.2020, IK, Aufgabe, feed-back)

Ja, dass ich mich auch konzentrieren und schöner schreiben tu und auf die Rechtschreibung schaue.

(18.06.2020, IK, Selbstregulation, feed-forward)

Möglichst mehr also ein bisschen mehr schreiben ja und vielleicht ein bisschen schöner ja.

(19.06.2020, IK, Aufgabe, feed-up)

Ja, ich kann besser zusammenarbeiten, ohne mich immer abzulenken.

(19.06.2020, IK, Selbstregulation, feed-back)

Diese letzte Äusserung lässt sich mit einer Äusserung von IL am selben Datum verifizieren:

Heute hat es eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, es war sehr lustig mit IK und LG.

(19.06.2020, IL, Lernprozess, feed-up)

Auch LG erwähnt die gute Zusammenarbeit mit LG und IK:

Also, ich finde, ich habe sehr gut gearbeitet, also, dass ich nicht so viel lachen musste mit IL und mit IK beim Pantomimendingsda (lacht) und beim Arbeiten hat mir halt einfach ja geholfen, dass ich mir Mühe gebe, keine Ahnung oder dass jetzt bald Schule aus ist. (19.06.2020, LG, Lernprozess, feed-up)

Zudem ist im Lernjournal zu diesem Datum die Notiz «Die Gruppe IK, IL, LG spielen folgende Geschichte: Sie retten jemanden, der vom Bösewicht «Französisch» (Französisch auf einem A4-Blatt notiert) attackiert wurde und ohnmächtig wurde, indem sie das Blatt zerreißen. Sie spielen das überzeugend, haben sich scheinbar viel überlegt und verstehen sich in der Gruppe offensichtlich gut. Das Feedback der Klasse dazu ist differenziert. MG, AB, MD, FO, SO äussern sich.» zu finden.

Dass die Lernenden diese Erfahrung als positiv bewerten und in ihrem Audio-Feedback erwähnen, zeigt, wie bedeutsam diese Erfahrungen für die Lernenden sind. Ob die explizite Erwähnung und damit das Lenken der eigenen Gedanken auf diese Situation und das selbstständige Formulieren im Audio-Feedback die positive Komponente der Erfahrung verstärkt, kann nur hypothetisch angenommen werden.

Abbildung 18: IK Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Abbildung 19: IK Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Lernende IL

IL schafft es an allen Durchführungsdaten das Audio-Feedback fertigzustellen und abzugeben. IL gelingt es, in jedem Audio-Feedback spezifischere Aussagen zu machen und eigene Ziele zu formulieren. Zu Beginn werden noch vier Äusserungen verzeichnet, welche mit «keine Ahnung» kodiert wurden. Diese Äusserungen werden jedoch bis auf den 18. Juni nicht mehr kodiert. Auch bei IL kann man von einer Entwicklung hin zu spezifischeren Äusserungen sprechen.

Eine explizite Sichtung der Audio-Feedbacks von IL gibt genauer Aufschluss über die Entwicklungen im Bereich der Attribution und der Wertung der eigenen Leistung. So wurden einige Äusserungen von IL bereits in der Überprüfung der Ziele (Kapitel 9.1) explizit vorgestellt. IL verwendet – ausser im Audio-Feedback vom 11. Juni – auch für positive Erfahrungen eine negative Formulierung:

Also, ich finde, dass ich gar nicht so schlecht gearbeitet habe heute, aber ja, man könnte sagen, es könnte besser sein. (18.06.2020, IL, Lernprozess, feed-back)

Heute hat es eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, (...) (19.06.2020, IL, Lernprozess, feed-up)

Im bereits erwähnten Audio-Feedback vom 11. Juni äussert sich IL nicht mit Hilfe von negativen Formulierungen. Ihre Formulierungen sind meist positiv. Die einzige Äusserung, welche dem eher negativen Bereich zugeordnet werden könnte, ist folgende:

Also, ich möchte meinen Text vielleicht doch ein bisschen spannender schreiben.

(11.06.2020, IL, Aufgabe, feed-forward)

Sie erwähnt zudem, dass es ihr gelungen sei, sich zu konzentrieren und dass sie gut geschlafen habe.

Eine Äusserung von IL im ersten Audio-Feedback vom 8. Juni zeigt auch, dass sie ihre Einstellung bereits zuvor hinterfragt haben könnte:

Also, ich weiss jetzt noch nicht wirklich, was mein Ziel ist, aber ich denke, dass ich halt einfach (lacht) mich selber ein bisschen positiver einstellen kann, ich habe keine Ahnung.

(08.06.2020, IL, Aufgabe, feed-forward)

Dass ihr Lachen direkt nach dem Wort «einfach» platziert ist, könnte zudem zeigen, dass sie dieses Ziel für sich selbst eher nicht als «einfach» einschätzen könnte.

Beleuchtet man die Reaktion oder Wirkungsweise auf abwertende Formulierungen in Bezug auf das Selbst, den eigenen Erfolg, die eigenen Gedanken genauer, so wird deutlich, dass die Äusserungen und «Antworten» des Gegenübers, der reagierenden Lehrperson auf diese Formulierungen entscheidend zum Verlauf der weiteren Denkwege der abwertenden Person (hier IL) mitwirken. So fokussiert die Frage «Wie ist dir das gelungen?» diejenigen Komponenten, welche zum Erfolg verholfen haben. Dass der Erfolg zuvor abgewertet wurde, wird nicht fokussiert, stattdessen wird – anhand der Fragestellung der Folgefrage – der Erfolg implizit als solcher gewertet ohne die Abwertung in Frage zu stellen oder die eigene Sichtweise gegenüber derjenigen der abwertenden Person zu positionieren.

Die folgende Äusserung von IL am 18. Juni liefert Informationen, welche möglicherweise den Rückgang der spezifischen Äusserungen erklären könnten:

Ich habe eigentlich ok gearbeitet, manchmal war es schwierig, sich konzentrieren, weil heute ist eben ein besonderer Tag bei allen, bei allen, weil wir die ganze Zeit gelacht haben, schon beim Zeichnen.

(18.06.2020, IL, Selbstregulation, feed-up)

Es wurden in diesem Audio-Feedback zudem auch einmal «Spass» und drei Äusserungen zu «Hinweis auf Persönliches» kodiert.

Abbildung 20: IL Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Abbildung 21: IL Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Lernender SO

SO gelingt es auch wie IL, alle Audio-Feedbacks fertigzustellen und abzugeben. Die Entwicklung der Äusserungen von SO im Audio-Feedback lassen sich weniger deutlich auswerten und interpretieren als bei den anderen Lernenden mit besonderen Bedürfnissen. Eine Zunahme der spezifischen Äusserungen ist auch bei SO zu verzeichnen. Die anderen Äusserungen verhalten sich schwankend. Bei der expliziten Analyse der Audio-Feedbacks wird deutlich, dass für SO vor allem die Fragen nach der Zukunft «feed-forward» mit «keine Ahnung» beziehungsweise kodiert werden. Es finden sich jedoch teilweise auch spezifische Äusserungen mit Zielformulierungen oder Lösungsansätzen auf die «feed-forward»-Fragen. Es scheint, dass SO eher zur einfachen und schnellen Antwort «keine Ahnung» greift, wenn er hypothetisch antworten könnte, beziehungsweise müsste.

Die Entwicklung der Anerkennung der eigenen Leistung wird anhand vier nachfolgenden, chronologisch aufgeführten Äusserungen deutlich:

Ich habe heute nicht so gut gearbeitet und bin abwesend gewesen.

(08.06.2020, SO, Selbstregulation, feed-back)

ähm also, ich habe das Gefühl, dass ich weniger Fehler habe und dass ich ähm viel mehr geschrieben habe. (11.06.2020, SO, Aufgabe, feed-back)

Ich bin jetzt bei der dritten Fünfsatzgeschichte und hab sie auch schon fertig geschrieben. Und ich bin zufrieden mit der. (15.06.2020, SO, Aufgabe, feed-up)

Meine Schriftdarstellung wird immer besser, weil, also, ich habe sonst eigentlich noch nie eine schöne Schrift gehabt. (15.06.2020, SO, Aufgabe, feed-back)

Folgende Äusserung vom 19. Juni könnte auch eine Erklärung für das weniger spezifische Audio-Feedback darstellen:

ähm, Diesmal hat mir eigentlich nichts wirklich geholfen, ich war ziemlich abgelenkt und ja.

(19.06.2020, SO, Selbstregulation, feed-up)

Abbildung 22: SO Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Abbildung 23: SO Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien

Bei einer genauen Betrachtung der Audio-Feedbacks wird vor allem bei IK und IL deutlich, was auch bei anderen Lernenden – jedoch nicht in dieser ausgeprägten Form – beobachtet werden konnte: Das regelmässige mündliche und schriftliche Geben und Nehmen von Feedback schafft neue Kommunikationsanlässe, schafft Möglichkeiten des Austausches. Gerade für Lernende, die entweder eher herausforderndes Verhalten zeigen (IK) und die somit oft im Unterricht erwähnt oder ermahnt werden, scheinen diese Kommunikationsanlässe, in denen sie nicht in ihrem Verhalten gemassregelt oder bewertet werden, enorm wichtig. Ähnliche Beobachtungen werden in den Audio-Feedbacks von IL gemacht. Auch bei ihr sind etliche «Gesprächseinladungen» zu finden. Diese möglichen Kommunikationsanlässe schaffen die Grundlage für die Lehrer-Schüler-Beziehung, welche wiederum in der Meta-Synthese von Hattie in der Domäne «Lehrperson» eine Effektstärke von 0,72 aufweist (vgl. Zierer, 2015, S.35). Wenn also Feedback nach Hattie einen Effekt auf die schulischen Leistungen hat und sich gleichzeitig auf eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung auswirkt, welche sich wiederum positiv auf die Lernleistung auswirkt, kann man durchaus von einer positiven Entwicklung sprechen. Auffällig ist auch bei beiden Lernenden, dass sich jeweils einige der Codes «Hinweise auf Persönliches» und Hinweise auf «Spaß» finden.

10.3 Auswertung Lehrer-Feedbacks

Die Weiterentwicklung des eigenen Verständnisses von Feedback und die Weiterentwicklung der persönlichen Kommunikationskompetenzen steht für mich während der Planung, Durchführung und Auswertung des Projekts im Vordergrund. Den Lernenden ein möglichst vollständiges Feedback zu geben, welches den Qualitätskriterien von Feedback entspricht, stellt eines der persönlichen Ziele während der Durchführungsphase dar. Die Meta-Analyse der Lehrer-Feedbacks und deren Diskussion mit der Klassenlehrperson lässt sich als wichtigen inhaltlich-qualitativen Erarbeitungsprozess einordnen. So haben sich die Lehrer-Feedbacks im Laufe aller Durchführungen verändert, konnten eher den Ebenen und Perspektiven von Feedback zugeordnet werden, enthielten weniger Zielformulierungen und zunehmend gezielt eingesetzte Formulierungen.

Abbildung 24: Lehrer-Feedback, 14.04.2019

Auf eine inhaltliche Analyse der Lehrer-Feedbacks wird an dieser Stelle verzichtet, da die Subjektivität in der Auswertung sowohl in Bezug auf die Einordnung bezüglich der Ebenen als auch in Bezug auf die Qualität der Feedbacks, bestehen bleiben würde. In der Meta-Analyse der Feedbacks der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts werden etliche Formulierungen gesichtet, welche zum jetzigen Zeitpunkt sowohl anderen Ebenen zugeordnet als auch in der Formulierung anders gewählt werden würden. Abbildung 24 zeigt ein vollständiges Lehrer-Feedback mit Fünfsatztext und Zielkarte. Die Formulierungen sind ungenau und entsprechen nicht durchgängig den Ebenen. Im Bereich Lernprozess auf der grauen Karte fällt dies besonders deutlich auf. Die Zielkarte wurde von der Lehrperson beschriftet. (Auf dieses Vorgehen wurde in der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit verzichtet.) Auch in der in dieser Arbeit ausführlich dargelegten Durchführung lassen sich solche Feedbacks finden. Es fällt auf, dass in der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit anzahlmässig mehr Fragen im Lehrer-Feedback gestellt werden. Jedoch sind auch die in Fragen verpackten Formulierungen nicht immer zielführend, da die jeweilige Beantwortung eher nicht sichergestellt werden kann. Gezielte Fragen sind sinnvoll, sofern Zeit und Gelegenheit zur Beantwortung vorhanden sind. Als Entwicklungsziele der Lehrperson im Anschluss an die Durchführung im Rahmen der Masterarbeit haben sich sowohl das Weglassen der Frageformulierungen und des Lobs herauskristallisiert. Es wird mehr darauf geachtet, dass noch immer oft verwendete Lob (wie beispielsweise in Abbildung 24 und 25 vorhanden) wegzulassen. Dies weist daraufhin, dass die eigene Auseinandersetzung mit Formulierungen, Feedbacks, Ebenen und Perspektiven auf meiner persönlichen Ebene weiterhin besteht und bestehen bleiben wird.

Tabelle 19: Quantitative Auswertung der Lehrer-Feedbacks

	Aufgabe	Prozess	Selbstregulation	Total
08.06.	13		13	
11.06.	12	12	1	
15.06	12	12	12	
18.06	12	12	12	
Gesamt	49	36	38	123
Prozentualer Anteil	39.8%	29.3%	30.9%	100%

Die Lehrer-Feedbacks werden in Tabelle 19 entsprechend den während der Durchführung zugeordneten Ebenen aufgeführt. Zu welchen Ebenen die Lehrer-Feedbacks gegeben wurden, wurde im Vorfeld festgelegt. In einem Einzelfall wurde zu einer zusätzlichen Ebenen ein Feedback gegeben. Insgesamt wurden 123 schriftliche Lehrer-Feedbacks gegeben.

Abbildung 25: Lehrer-Feedback, 08.06.2020

Kollegen-Feedback

Der gemeinsame Austausch zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson über Formulierungen, Denkwege, welche auf Seiten der Lernenden durch Fragen oder Aussagen der Lehrpersonen angeregt werden können, und Austauschmöglichkeiten mit den Lernenden, zu planende Handlungen oder Anpassungen im Unterricht, Ziele der Lernenden, Beobachtungen und Interpretationen des Verhaltens und auch der Produkte der Lernenden unterstützte meinen persönlichen Entwicklungsprozess enorm. Die persönliche Einstellung auf das Kollegen-Feedback, der persönliche Fokus auf die Entwicklung und die eigenen Ziele waren für mich wichtig, damit ich die Anregungen meines Kollegen (siehe Abbildung 26) als konstruktive Beiträge zu Entwicklungsmöglichkeiten werten konnte. Nach diesen Erfahrungen ist für mich deutlich geworden, dass vollständige Feedback-Arbeit bedingt, dass die Bereiche Feedback-Geben und Feedback-Nehmen auch für die Lehrperson miteingeschlossen und möglichst alle Ebenen und Perspektiven von Feedback berücksichtigt werden. Sich mit Feedback in der Theorie auseinanderzusetzen, den Lernenden ein adäquates Feedback zu geben und Feedback im Unterricht zu thematisieren reicht nach meinen persönlichen Erfahrungen nicht aus – die individuelle

Erfahrung kann für die Lehrperson einen Zugang schaffen, welcher nur durch die eigene emotionale Beteiligung und damit einhergehend mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstkonzept erreicht werden kann.

■ BEEINDRUCKT ■ FRAGE ■ KRITISCH ■ <<TIPP>>

⇒ KONPLIMENT MIT KONKRETER BEOBACHTUNG / HANDLUNG VERBUNDEN.

? Ich hatte den Eindruck, dass...
☺... Stimmt dieser Eindruck?
↳ BEI POSITIVER INTERPRETATION
~> WIE HAST DU DAS GESCHAFFT?

⇒ BEOBACHTUNG WERTFREI
⇒ NEBAGIER: Ich wüsste gerne wie du das machst!

? Ist dir das gelungen, weil du den Text...? Oder...
↳ WANN EINE AUSWAHL GEBEN?

STRATEGIE < AUFGABE VERGLEICHUNG SUM GRAM? / PROZESS >

⇒ UMGANG MIT KRITISCHEN SELBSTBILD
du dich kritisch zu deinem Text...
Ich finde ihn sehr gelungen

Warum?

⇒ Dass du sagst, du solltest dich "positiver" einstellen macht mich mürrisch... zu dir selbst oder positiver Anderer.

MIR FALLEN DIE 7 STELLEN AUF AN DENEN TIP EX EINGESETZT HAT.

T ↳ FRAGEN NACH DEN VORZELEN BEI TEXTÜBERARBEITEN

↳ TEILEN
kannst du den Tipp mit den Adjektiven an deine Mitschüler weitergeben?
↳ ICH WÜNSCHTE, DAS AUCH DIE ANDEREN AUS VON DEINER ADJEKTIV-TIPP ERFAHREN. WELCHE MÖGLICHKEITEN SIEHST DU? ICH WÜNSCHTE AUF DICH ZU.

T ↳ INPUT VON N ↳ LEHRERPERSONEN-INPUT
↳ AUDIO BEISPIELEN

⇒ Hast du einen Trick?

? → BRAUCHT ES DAS LEDER?
, das leider nicht ganz die...
STICHPUNKTE 1-5
→ Kannst du das deinen Mitschülern vorstellen?

? ARBEITSTENPO wie kann es dir gelingen etwas zügiger zu arbeiten?
T ODER ... << WÜNSCHTEST DU ZÜGLICHER ARBEITEN? >>
↳ << JA >>, ABHOLEN (ZWISCHENSCHRITT)
↳ EIGENES ZIEL WERDEN LASSEN.

? ALLGEMEIN: DU ERÖFFNEST MIT DIESEN FEEDBACKS VIELE DIALOGE. WIE ORGANISIERST DU DICH? WAS KANNST DU LEISTEN? WELCHE AUFGABEN KANNST DU ÜBERGEBEN?

Abbildung 26: Kollegen-Feedback, Beispiele

11 Erprobung in der Primarschule

Die erste Frage, welche im Lernjournal während der Durchführung im Praxisprojekt zu finden ist, ist diejenige nach der Stufengerechtigkeit beziehungsweise ob die Auseinandersetzung mit Feedback bereits in der 1. Sekundarklasse Sinn macht, ob die Lernenden diesen thematischen Inhalt durchdringen können und sich wirklich explizite Veränderungen in den Lernenden-Feedbacks niederschlagen werden. Mit den Erfahrungen der zweiten Durchführung in einer anderen Klasse und dem Wechsel in Zyklus 1 und 2 wuchs jedoch das Interesse dafür, vor allem die Lernenden-Feedbacks bereits in Klassen des Zyklus 2 zu erproben. So wurde in einer sechsten Klasse wiederum ein Schreib-Projekt und in einer fünften Klasse das allgemeine Arbeits- und Lernverhalten mit der Feedback-Lupe begleitet. Die Anpassungen, Highlights, Schwierigkeiten und Schlüsse dieser Erprobung werden in den folgenden Kapiteln beschrieben um anschliessend einen Vergleich der verschiedenen Durchführungen vorzunehmen.

11.1 Anpassungen

Die Fokussierung des vollständigen Feedbacks nach Hattie und Timperley schloss in den Durchführungen in der Sekundarschule die Gestaltung der Feedback-Lupe mit ein. Dies führte in den Klassen der Sekundarschule bereits für Verwirrungen («das ist ja die gleiche Frage wie bei «blau»!») und bedurfte immer wieder der Klärung. Für die fünfte und sechste Klasse wurden die Fragen auf der Feedback-Lupe somit in Bezug auf die Formulierungen und in Bezug auf die Darstellung angepasst.

Zudem wurde die Feedback-Lupe ausschliesslich begleitend eingesetzt. Die Lernenden der sechsten Klasse haben jeweils am Montagnachmittag ein «Lupen-Feedback» als Hausaufgabe aufgenommen und am Dienstagmorgen abgegeben. Die Lernenden der fünften Klasse haben die «Feedback-Lupe» entweder am Ende einer Lektion, am Ende eines Schulmorgens oder am Ende einer Woche verwendet und damit ihr individuelles Feedback zu ihrem persönlichen Arbeits- und Lernprozess – unabhängig von Fächern oder speziellen Aufgaben – geben können.

Transkribiert und kodiert wurden nur die Lernenden-Feedbacks von zwei Lernenden, da erweiterte Auswertungen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Exemplarisch anhand dieser beiden Lernenden wird der Frage nachgegangen, ob die Lernenden der Primarstufe ähnliche Veränderungen in ihren persönlichen Feedbacks zu ihrem Arbeits- und Lernverhalten zeigen wie diese der Sekundarstufe.

11.2 Highlights

„Das Arbeiten hat gut geklappt. Ich sehe kein, also ich sehe doch jetzt auch ein bisschen Fortschritte in meiner Arbeitsweise.“

Diese Aussage eines Mädchens, 11jährig, 5. Klasse, im vierten Audio-Feedback innerhalb von elf Tagen stellt ein Schlüsselmoment dar. So wird deutlich, dass sie diese Frage wie bereits dreimal zuvor mit „Ich sehe keinen Fortschritt in meiner Arbeitsweise“ beantworten wollte. Doch dann scheint sie einen Fortschritt, eine Veränderung zu realisieren. Dieser Fokus auf eine (wenn möglich) positive Veränderung wird offensichtlich durch die wiederholte Fragestellung möglich. Die Lernenden erkennen Veränderungen im eigenen Denken oder Handeln oft erst durch einen Input von aussen. Ist dieses Erkenntnis vorhanden, kann im Gespräch darauf zurückgegriffen, nach unterstützenden Momenten oder Hilfsmitteln gefragt und gemeinsam nachgeforscht und ausprobiert werden, was dem Kind ermöglicht, seinem

Ziel näher zu kommen. Diese Veränderungsprozesse in der Reflexion anzustossen und in eine individuelle, lösungsorientierte Denkweise zu lenken, ist scheinbar vor allem für Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zwingend notwendig.

Ähnliche Entwicklungen

In der Primarschule konnten ähnliche Entwicklungen beobachtet werden wie in den ausgewerteten Durchführungen in der Sekundarschule. Da die unterrichtliche Struktur für die Primarschule nicht übernommen wurde, entfiel ein grosser Teil des mündlichen Peer-Feedbacks als Übungsgelegenheit für die Lernenden. Es stellt sich damit die Frage, ob die Arbeit mit der Feedback-Lupe auf der Ebene der Lernenden und das entsprechende Lehrer-Feedback für den Entwicklungsprozess ausreichen würde.

Sicherheit in den Formulierungen der Lehrer-Feedbacks

Persönlich wurde festgestellt, dass sich die Übung im Formulieren der Lehrer-Feedbacks auszahlt. Zu Beginn der Feedback-Arbeit und auch noch in der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit forderte mich das Lehrer-Feedback jeweils heraus. Mittlerweile kann ich mich auf ein fundierteres Wissen sowohl in Bezug auf die Lösungsorientierung als auch in Bezug auf die Entscheidung, positives oder negatives Feedback zu geben, abstützen.

11.3 Schwierigkeiten

Corona-Pandemie

Auch während der Erprobung in der Primarschule mussten aufgrund der Corona-Pandemie Anpassungen gemacht werden. So bin ich selbst direkt zu Beginn der Durchführungsphase an Covid-19 erkrankt. Die Durchführung fand wie geplant statt, angepasst wurde das Lehrer-Feedback. Geplant war auch hier ein handschriftliches Lehrer-Feedback, welches auf den entsprechend farbigen Zetteln notiert werden sollte. Stattdessen wurden die Lehrer-Feedbacks mit dem Computer geschrieben und ausgedruckt. Es konnten keine Einbussen in der Wirksamkeit auf der Ebene der Lernenden festgestellt werden. Bei den Lehrer-Feedbacks konnten die Ebenen mittlerweile auch ohne die entsprechenden Zettel subjektiv eingehalten werden. Zudem konnte noch fokussierter auf die drei Perspektiven geachtet werden. Erfreulicherweise konnte somit aus einer Schwierigkeit sowohl eine alternative Handlungsmöglichkeit als auch eine Entwicklung entdeckt und weitergeführt werden.

Unterrichtliche Strukturen

Da die unterrichtliche Struktur der Durchführungen in der Sekundarschule nicht übernommen wurde, stellte sich die Frage, wie auf Feedback Bezug genommen werden kann, wenn es nicht explizites Thema im Unterricht ist. Welche minimalen unterrichtlichen Strukturen sind für eine erfolgreiche Arbeit mit der Feedback-Lupe notwendig? Diese Fragen können auch mittels dieser Erprobung in der Primarschule nicht abschliessend geklärt werden. Es zeigte sich, dass eine Bezugnahme im Unterricht auf die Feedback-Arbeit wichtig für die Qualität der Lernenden-Feedbacks ist. In einer ersten Phase wurden in der fünften Klasse «nur» die Lernenden- und darauffolgenden Lehrer-Feedbacks erprobt. Mit der Feststellung, dass die Fragen von einigen Lernenden meist unspezifisch beantwortet wurden, konnte im Unterricht eine Bezugnahme stattfinden. Eine anschliessende qualitative Entwicklung hin zu spezifischeren Feedbacks konnte subjektiv festgestellt werden.

12 Gegenüberstellung der verschiedenen Durchführungen

Unterschieden wird zwischen der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts und der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit. Zusätzlich wird die Erprobung in der Primarschule in die Überlegungen für den weiteren Einsatz der Feedback-Lupe miteinbezogen. Tabelle 20 zeigt zusammenfassend die wichtigsten Eckpunkte der Durchführungen.

Tabelle 20: Gegenüberstellung der verschiedenen Durchführungen

	Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts	Durchführung im Rahmen der Masterarbeit	Erprobung in der Primarschule 5. Klasse	Erprobung in der Primarschule 6. Klasse
Thematischer Umfang	Gesamtes Projekt	Gesamtes Projekt	Feedback-Lupe als Hausaufgabe oder zum Abschluss einer Lektion oder eines Tages	Feedback-Lupe jeweils als Hausaufgabe
Dauer	12 Lektionen an 12 Tagen	9 Lektionen an 5 Tagen	Sporadischer Einsatz, dauert an	9 Wochen, immer montags
Fragen auf der Feedback-Lupe	Wie zu Beginn der Projekt-Idee formuliert.	Wie zu Beginn der Projekt-Idee formuliert.	Angepasst	Angepasst
SESSKO	durchgeführt, ausgewertet	durchgeführt, ausgewertet	durchgeführt, Wiederholung geplant	nicht durchgeführt
Auswertung der Audio-Feedbacks	Einzelne transkribiert, «von Hand» ausgewertet.	Alle transkribiert, Inhaltsanalyse mit MAXQDA	Einzelne transkribiert, einzelne: Inhaltsanalyse mit MAXQDA	Einzelne transkribiert, einzelne: Inhaltsanalyse mit MAXQDA
Kollegen-Feedback	nein	ja	nein	ja

12.1 Unterschiede

Die bedeutendsten Unterschiede der beiden Projekt-Durchführungen, welche sich auch in den Ergebnissen der verschiedenen Entwicklungen niederschlagen, sind auf der Ebene der Klasse und der Klassenlehrperson zu finden. Die Klassenlehrperson der Klasse, welche in der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit am Thema Feedback gearbeitet hat, kann auf eine Ausbildung im Bereich Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zurückgreifen, was sich sowohl im Wortschatz als auch in der Vertrautheit mit der Art des Denkens und Sprechens der Lernenden zeigt.

Die Umstände der Corona-Pandemie, die damit zusammenhängenden die Anpassungen in der Durchführung und das Fehlen mehrerer Lernenden erschweren die Evaluation der Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Lernenden. Offensichtlich ist zudem, dass die Reduktion von 12 Einzellektionen auf neun Lektionen, welche an fünf Terminen durchgeführt wurden, eine geringere Anzahl sowohl an Lernenden-

Feedbacks als auch an Lehrer-Feedbacks bedingt. Zudem ist die Arbeit im Bereich Texte schreiben deutlich reduziert. Erstaunlich und erfreulich ist die Tatsache, dass die Auswertung in der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit trotz Vorkenntnisse und trotz gravierender Unterschiede in der konkreten Durchführung ähnliche Ergebnisse wie die Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts liefert. Es stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu anderen Auswirkungen bezüglich Nachhaltigkeit oder sogar zur Weiterentwicklung der in dieser Arbeit dokumentierten Entwicklungen führen könnten.

In den Erprobungen in der Primarschule wird durch die noch nicht vollzogene Selektion deutlich, wie gross die Unterschiede im «Lauten Denken» zwischen den einzelnen Lernenden sind. Es zeigt sich, dass diejenigen Lernenden, welche als «erfolgreiche Lernende» bezeichnet werden können, das sogenannte Lupen-Feedback scheinbar mühelos bewerkstelligen können. Die mündliche Produktion fällt ihnen scheinbar einfach. Es wird vermutet, dass sie keine oder wenig Anstrengung für die Formulierungen oder den Wortabruf aufbringen müssen und sich somit besser auf die Fragestellung fokussieren können und in diesem Bereich zu vertieften Überlegungen gelangen. Vermutlich haben die «erfolgreichen Lernenden» sich diese Strategien des Lauten Denkens und den Umgang mit Feedback (im weiteren Sinne nach Hattie und Timperley) bereits angeeignet und verwenden diese intuitiv, um in ihrem Lernprozess weiterzukommen. Dadurch wird deutlich, wie wichtig das explizite Training des Feedback-Gebens und -Nehmens und des Lauten Denkens für alle Lernenden ist. Wird es geübt, können alle Lernenden – sowohl diejenigen, welche Teile der Strategien bereits anwenden, als auch diejenigen, welche noch nicht damit vertraut sind – davon profitieren. Sie gelangen zu – bezogen auf ihren persönlichen Lernstand – vertieften Überlegungen zu ihrem Lern- und Arbeitsverhalten und bekommen die Gelegenheit zu Neubewertungen bezüglich ihres Selbstkonzeptes. Zudem wird die Qualität von ihrem Feedback gesteigert, was sich vermutlich sowohl auf der Peer-Ebene als auch auf der Ebene der eigenen Person positiv auswirken wird.

12.2 Gemeinsamkeiten

Die Modifizierung der Fragen auf der Feedback-Lupe stand nach der Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts zur Diskussion. Mit Blick auf die Vergleichbarkeit der beiden Durchführungen wurde darauf verzichtet. Zusammen mit der unterrichtlichen Struktur, der Anknüpfung an das Thema «Texte schreiben» und die damit einhergehenden im Unterricht bearbeiteten Inhalte stellt auch die Feedback-Lupe eine wichtige strukturelle Gemeinsamkeit der beiden Durchführungen dar. Eine gewisse Vergleichbarkeit ist somit gegeben. Wie bereits beschrieben, ist es erstaunlich, dass die Ergebnisse bezüglich der Zunahme aller Äusserungen und vor allem auch der spezifischen (beziehungsweise differenzierten) Äusserungen in beiden Durchführungen ähnlich sind. Die absoluten Werte und deren Entwicklung sind in den Abbildungen 27 und 28 dargestellt. Die Anzahl Audio-Feedbacks ist wiederum in Klammern hinter dem Datum notiert. Die totale Anzahl Lernende ist auch in dieser Klasse 13.

Abbildung 27: Anteile der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien, Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts

Abbildung 28: Entwicklung der Äusserungen im Audio-Feedback bezüglich der Qualitätskategorien, Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts

Zur Unterscheidung der verschiedenen Durchführungen werden andere Farben als in der Auswertung der Daten, welche im Rahmen der Masterarbeit erhoben wurden, verwendet. Die absoluten Zahlen zeigen deutlich, dass es nur an zwei Durchführungsterminen allen Lernenden gelungen ist, ihr Audio-Feedback abzugeben. Es sind auch in dieser Durchführung immer wieder einige Lernende krank, jedoch sind es deutlich mehr Lernende, die ihr Audio-Feedback nicht fertigstellen oder abgeben können als in der zweiten Durchführung im Rahmen der Masterarbeit. Als mögliche Begründungen könnten sowohl das Bewusstsein der Lehrperson bezüglich möglicher Schwierigkeiten im Durchführen, Aufnehmen und Abgeben der Audio-Feedbacks als auch die grössere technische Versiertheit der Lernenden angeführt werden.

13 Beantwortung der Fragestellung

Wie werden Lernende dazu befähigt, aufbaufähiges, für ihren Lernprozess verwertbares Feedback zu geben?

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Formen des Feedbacks umgesetzt und «unter die Lupe» genommen, wobei eine Auswertung in Bezug auf das Lernenden-Feedback erfolgte. Die Frage, welche Komponenten dazu führen, dass das Feedback, welches die Lernenden zu ihrem Lernprozess geben, aufbaufähig und verwertbar wird, lässt sich nicht abschliessend und allgemeingültig beantworten, da die Prozesse im Feedback-Geben und -Nehmen vielfältig, von intra- und interpersonalen Interaktions- und Bewusstseinsprozessen und von schulischen und personalen Rahmenbedingungen abhängig sind und sich wechselseitig beeinflussen. Die Bereiche der wertschätzenden, lösungsorientierten Kommunikation, der individuellen Bezugsnorm, einer Fehlerkultur, welche sich stark mit dem Verhalten der Lehrperson auseinandersetzt und der Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden spielen zudem im Kontext von Feedback eine grosse Rolle.

Dass das Feedback-Geben trainiert werden kann und dass die Feedback-Lupe ein Instrument für dieses Training darstellen könnte, lässt sich durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigen. Dass dies im Zusammenhang mit einer expliziten Thematisierung im Unterricht einhergehen muss, lässt sich durch die Erfahrungen aus der Erprobung in der Primarschule eher nicht bestätigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Feedback-Training auch «beiläufig» zu unterschiedlichen Themen umgesetzt werden kann und dabei Wirkung zeigt. Deutlich wird jedoch, dass es manchen Lernenden ohne ein explizites Training weniger gut gelingt, sich selbstständig «beiläufig», ohne Hilfsmittel (zum Beispiel mittels Feedback-Lupe) und ohne explizites Training diese Strategien des Denkens anzueignen und diese anzuwenden.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass ein Feedback-Training bezogen auf eigene Arbeits- und Lernprozesse allen Lernenden die Möglichkeit bietet, sich Strategien anzueignen, welche ihnen bei der Bewältigung von Aufgaben, Problemen oder Schwierigkeiten – unabhängig ob im Alltag oder in ihrem Lernbereich auftretend – hilfreich sein können.

Gelingt vor allem Lernenden mit besonderen Bedürfnissen eine Fokussierung auf die eigenen Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele durch die wiederholte Auseinandersetzung mit gleichbleibenden Fragestellungen?

Die materialgestützte Auseinandersetzung der Lernenden mit Feedback durch die Feedback-Lupe trägt zur Beantwortung dieser Frage sicherlich einen erheblichen Teil bei. Die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen können sich wortwörtlich an der Lupe «festhalten». Weiter stellen die Häufigkeit und die Regelmässigkeit, mit der verschiedenste Arten von Feedback im Unterricht gegeben werden, Strukturen dar, welche die Lernenden zum mündlichen und schriftlichen Feedback-Geben ermutigen. Die Lehrperson kann dabei gezielt Einfluss nehmen und sowohl in den mündlichen Peer- und Lehrpersonen-Feedbacks während des Unterrichts als auch in den schriftlichen Lehrer-Feedbacks auf individuelle Fortschritte, Kompetenzen und Ziele eingehen und eine in der Fragestellung geforderte Fokussierung anregen. Ohne die sich wiederholenden Fragen sehen scheinbar viele Lernenden ihre eigenen Fortschritte nicht. Dies gilt vor allem für Lernende mit negativem (schulischem) Selbstkonzept. Es bedarf den

expliziten Einsatz didaktisierten und methodischen Materials, damit die Lernenden über ihre Arbeitsweise, ihren Lernprozess und ihre Selbstregulation nachdenken, Auskunft geben können und für sich persönlich entsprechende, individuelle Ziele setzen. Die Auseinandersetzung mit den individuellen Zielen, deren realistische Erreichbarkeit und der Weg zur Zielerreichung kann anschliessend in einem weiteren Schritt erfolgen.

Geeignete Fragen zu finden, die sowohl bezüglich der Perspektive als auch bezüglich der Ebene voneinander abgrenzbar sind, ist für den weiteren Einsatz der Feedback-Lupe zwingend notwendig.

In der Erprobung der Primarschule scheint die Notwendigkeit der gleichbleibenden Fragestellung – zum Beispiel nach dem Fortschritt in der eigenen Arbeitsweise – deutlich zu werden. Erst beim vierten Audio-Feedback kann die Lernende einen Fortschritt in ihrer Arbeitsweise sehen, erst beim vierten Mal «Nachfragen» gelingt ihr diese Formulierung. Die Bedeutung der eigenständigen Formulierung darf dabei nicht unterschätzt werden. Es liegt die Hypothese nahe, dass sich die Lernenden erst durch die Wiederholung der Fragestellung auf diese Art zu denken, auf diese Denkwege, diesen Fokus der Sicht auf das Selbst, einlassen. Eine sich wiederholende, möglichst lösungsorientierte Fragestellung, die es jeweils zu beantworten gilt, kann als Möglichkeit, alternative Denkwege zu initiieren, angesehen werden. Wichtig dabei ist zudem, dass die Beantwortung der Fragestellung wiederum eine Reaktion eines Gegenübers auslöst, dass sich jemand für die jeweilige Beantwortung der Fragestellung interessiert und darauf – wie innerhalb dieses Projekts mit Hilfe des Lehrer-Feedbacks – reagiert.

Gerade im Hinblick auf Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist diese Fokussierung auf ihre persönlichen Kompetenzen, Entwicklungsschritte und Ziele eine Möglichkeit, den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes zu initiieren und zu begünstigen, da die individuelle Bezugsnorm durch das Feedback erlebbar wird und offensichtlich an Bedeutung gewinnt.

Wichtig zu erwähnen scheint die Tatsache, dass das Feedback-Geben für manche Lernenden scheinbar eine grosse Herausforderung darstellt und manche Lernenden dies nicht regelmässig selbstständig bewerkstelligen können. Diese Herausforderung könnte auf ein niedriges oder eher negatives Selbstkonzept, auf Schwierigkeiten bezüglich der mündlichen Produktion oder der Fokussierungsmöglichkeiten, auf geringer Identifikation mit dem Lerninhalt und -ziel oder auch auf eine geringe Bedeutsamkeit des Feedback-Gebens für die Lernenden zurückzuführen sein. Werden diese Schwierigkeiten beobachtet, müssen verschiedene Möglichkeiten der Folgehandlungen der Lehrperson differenziert geprüft und ausgewählt werden. Die Meta-Analyse «The power of feedback» von Hattie und Timperley (2016) gibt Aufschluss darüber, welche Art von Feedback wirkungsvoll sein könnte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erfahrungen und Auswertungen während und nach den verschiedenen Durchführungen die Hypothese nahelegen, dass es geeignete Fragestellungen, eine geeignete methodisch-didaktische Aufbereitung und ein reagierendes Gegenüber, eine Resonanz, benötigt, damit eine Fokussierung auf die eigenen Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele auf Seiten der Lernenden gelingt.

Gerade im Bereich Feedback werden vielfältige Feedback-Methoden für den Unterricht propagiert. Eine genaue Analyse, welche Informationen gewonnen werden sollen, welche Art von Feedback-Methode sich dafür eignet und welche Konsequenzen daraus möglich sein könnten, ist zwingend erforderlich.

***Kann sich diese Auseinandersetzung auf das Selbstkonzept und damit verbunden
die Selbsteinschätzungskompetenz der Lernenden auswirken?***

Die Ergebnisse der Auswertung der SESSKO-Fragebögen legt die Vermutung nahe, dass sich die Auseinandersetzung mit den eigenen Fortschritten, Möglichkeiten und Zielen positiv auf das Selbstkonzept der Lernenden auswirkt, beziehungsweise zu einem positiveren oder realistischeren Selbstbild beiträgt. Beide Ausrichtungen (positiv und realistisch) gelten als «erwünschtes Selbstkonzept». Die Annahme, dass sich die Veränderungen im Selbstkonzept der Lernenden ausschliesslich mit der Durchführung des Projekts begründen lassen, greift wahrscheinlich zu kurz und ist optimistisch einseitig betrachtet zu werten. So ist anzunehmen, dass die Veränderungen im Selbstkonzept der Lernenden multifaktoriell begründet und multidimensional abhängig von verschiedensten Komponenten wie zum Beispiel auch Erfolgserlebnisse bei Prüfungen, auf die man sich in einer veränderten Weise vorbereitet hat, positive Feedbacks in anderen Fächern, bei anderen Lehrpersonen, Erfolgserlebnisse ausserhalb des schulischen Umfelds, in der Freizeit und in der Familie und vielen anderen Situationen sind.

Die fokussierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen bezogen auf die individuelle Bezugsnorm könnte jedoch zur veränderten Art und Weise der Einschätzung und Wertung der Erfolgserlebnisse auf Seiten der Lernenden beitragen. Um weiterführende, genauere Aussagen über diesen Zusammenhang machen zu können, wären jedoch differenzierte Untersuchungen und Beobachtungen notwendig.

14 Schlussfolgerungen und Entwicklungsoptionen

Lernunterstützendes Feedback benötigt Training. Trainieren sollten sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen, so dass lernförderliches Feedback zur richtigen Zeit, zur passenden Ebene und aus verschiedenen Perspektiven einen möglichst grossen positiven Effekt erzielen kann und dadurch lernunterstützende Gespräche initiiert werden und sich weiterentwickeln können. Das Feedback-Modell nach Hattie und Timperley liefert eine Struktur, an welchem sich beide – Lernende und Lehrpersonen – orientieren können, um gehaltvolle, verwertbare und aufbaufähige Feedbacks zu geben unabhängig davon, ob die Feedbacks zum eigenen Lern- und Arbeitsprozess gegeben werden oder ob sie für eine feedback-nehmende Person bestimmt sind.

Das Feedback der Lehrpersonen wirkt sich auch auf die verschiedensten Ebenen von Unterricht und der Interaktionen und der Kommunikation zwischen den Akteuren innerhalb eines Klassensystems aus. Gerade im Bereich der Integration ist die Wirkung des Lehrer-Feedbacks auf soziale Integrationsprozesse noch wenig erforscht. Öffentliches, verbales Lehrer-Feedback und die Reaktionen der beobachtenden Lernenden und der feedback-nehmenden Person darauf scheinen einen Einfluss auf die soziale Integration der feedback-nehmenden Person zu haben. Ähnliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen sind entsprechend bei Peer-Feedback und der Reaktion der Lehrperson, der beobachtenden Lernenden und der feedback-nehmenden Person denkbar. Huber stellt die Hypothese auf, dass die Lehrperson ihr Feedback(verhalten) gezielt einsetzen könnte, um „soziale Integrationsprozesse in ihrer Klasse zu steuern bzw. ungünstigen oder eskalierenden Ausgrenzungsprozessen entgegenzuwirken.“ (2019, S. 91) Da mich dieser Bereich persönlich sehr interessiert, möchte ich meine Feedbacks mit Fokus auf die soziale Integration untersuchen und weiterentwickeln.

Die Anbindung des Themas Feedback an einen unterrichtlichen Inhalt erschien mir für die Durchführung des Projektes innerhalb einer bestimmten Anzahl von Lektionen sinnvoll. Durch diese unterrichtliche Anknüpfung war die Positionierung im Deutschunterricht, speziell im Bereich Schreiben, möglich. Für die Klassenlehrperson wurde somit der «Rahmen» deutlich, womit sowohl die Terminierung der Durchführungslektionen als auch der Bezug zum Lehrplan 21 innerhalb eines Faches möglich wurde. Durch die unterrichtliche Anknüpfung wurde jedoch die persönliche Relevanz des «Ziels» nicht beachtet, wobei es offensichtlich ist, dass für Jugendliche der 1. Sekundarklasse die einzelnen Bereiche und Kompetenzen im Schreiben von Texten nicht zu denjenigen Zielen gehören, für welche sie zusätzliche Energien aufwenden möchten. Im Rückblick auf die thematisch angebundnen Durchführungen in den 1. Sekundarklassen und in der 6. Klasse sind in vielen Lernenden-Feedbacks andere, persönliche Ziele oder Dinge herauszuhören, welche die Kinder und Jugendlichen beschäftigen. Im Vergleich dieser Lernenden-Feedbacks mit denjenigen Feedbacks der 5. Klasse, welche nicht thematisch an das Schreiben gebunden waren, weisen die Lernenden-Feedbacks der 5. Klasse nicht weniger Ziele oder spezifische Äusserungen auf.

In einer weiteren Erprobung des Einsatzes der Feedback-Lupe würde ich wahrscheinlich auf die unterrichtliche Anknüpfung an ein konkretes Thema verzichten, die thematische Einordnung den Kindern und Jugendlichen überlassen und die Lernenden-Feedbacks in Coaching-Gespräche einbetten, um hin und wieder einen unmittelbaren gedanklichen Austausch im Gespräch zu gewährleisten.

15 Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse

ABBILDUNG 1: LERNRELEVANTE FEEDBACK-INFORMATIONEN NACH HATTIE & TIMPERLEY, 2007, VISIBLE-LEARNING.ORG	15
ABBILDUNG 2: FEEDBACKMATRIX (WISNIEWSKI & ZIERER, 2018, S. 38)	16
ABBILDUNG 3: MULTIDIMENSIONALES UND HIERARCHISCHES SELBSTKONZEPT NACH SHAVELSON ET AL. 1976 (MÖLLER & TRAUTWEIN, 2009, S. 182)	18
ABBILDUNG 4: DAS SELBSTKONZEPT ALS MEDIATOR IM ERWARTUNGS-WERT-MODELL (MÖLLER & TRAUTWEIN, 2006, S. 200) ...	21
ABBILDUNG 5: MODELLE DER SCHREIBPROZESSE UND -KOMPONENTEN (PHILIPP, 2016, S. 22)	22
ABBILDUNG 6: FEEDBACK-MATRIX UND FEEDBACK-LUPE, EIGENE DARSTELLUNG	24
ABBILDUNG 7: ENTWICKLUNGSZYKLEN LANGFRISTIG, EIGENE DARSTELLUNG.....	26
ABBILDUNG 8: ENTWICKLUNGSZYKLEN WÄHREND DER DURCHFÜHRUNG, EIGENE DARSTELLUNG	27
ABBILDUNG 9: KREISDIAGRAMM ZU DEN AUDIO-FEEDBACKS AM 8. JUNI.....	46
ABBILDUNG 10: KREISDIAGRAMM ZU DEN AUDIO-FEEDBACKS AM 11. JUNI.....	47
ABBILDUNG 11: KREISDIAGRAMM ZU DEN AUDIO-FEEDBACKS AM 15. JUNI.....	48
ABBILDUNG 12: KREISDIAGRAMM ZU DEN AUDIO-FEEDBACKS AM 18. JUNI.....	49
ABBILDUNG 13: KREISDIAGRAMM ZU DEN AUDIOFEEDBACKS AM 19. JUNI	50
ABBILDUNG 14: KLASSE: ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	51
ABBILDUNG 15: KLASSE: ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	51
ABBILDUNG 16: AB ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	53

ABBILDUNG 17: AB ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	53
ABBILDUNG 18: IK ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	55
ABBILDUNG 19: IK ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	55
ABBILDUNG 20: IL ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	56
ABBILDUNG 21: IL ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	57
ABBILDUNG 22: SO ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	58
ABBILDUNG 23: SO ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN	58
ABBILDUNG 24: LEHRER-FEEDBACK, 14.04.2019.....	59
ABBILDUNG 25: LEHRER-FEEDBACK, 08.06.2020.....	60
ABBILDUNG 26: KOLLEGEN-FEEDBACK, BEISPIELE	61
ABBILDUNG 27: ANTEILE DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN, DURCHFÜHRUNG IM RAHMEN DES PRAXISPROJEKTS	66
ABBILDUNG 28: ENTWICKLUNG DER ÄUSSERUNGEN IM AUDIO-FEEDBACK BEZÜGLICH DER QUALITÄTSKATEGORIEN, DURCHFÜHRUNG IM RAHMEN DES PRAXISPROJEKTS.....	66
TABELLE 1: LERNENDER AB	7
TABELLE 2: LERNENDER IK.....	8
TABELLE 3: LERNENDE IL.....	9
TABELLE 4: LERNENDER SO	10
TABELLE 5: PLANUNG DER TRIANGULATION	27
TABELLE 6: ZIELE DER GRUPPE: FEEDBACK.....	30
TABELLE 7: ZIELE DER GRUPPE: TEXTE SCHREIBEN	32
TABELLE 8: ZIELE LERNENDE MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN	33
TABELLE 9: ZIELE LEHRPERSON	33
TABELLE 10: ÜBERSICHT DURCHFÜHRUNG	34
TABELLE 11: SELBSTEINSCHÄTZUNG LERNENDE ZU AUFGABE, PROZESS, SELBSTREGULATION AM 19.06.2020	37
TABELLE 12: SESSKO-AUSWERTUNG EBENE KLASSE	43
TABELLE 13: SESSKO-AUSWERTUNG EBENE LERNENDE MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN	44
TABELLE 14: KODIERTE SEQUENZEN DER AUDIO-FEEDBACKS AM 8. JUNI.....	46
TABELLE 15: KODIERTE SEQUENZEN DER AUDIO-FEEDBACKS AM 11. JUNI.....	47
TABELLE 16: KODIERTE SEQUENZEN DER AUDIO-FEEDBACKS AM 15. JUNI.....	48
TABELLE 17: KODIERTE SEQUENZEN DER AUDIO-FEEDBACKS AM 18. JUNI.....	49
TABELLE 18: KODIERTE SEQUENZEN DER AUDIO-FEEDBACKS AM 19. JUNI.....	50
TABELLE 19: QUANTITATIVE AUSWERTUNG DER LEHRER-FEEDBACKS.....	60
TABELLE 20: GEGENÜBERSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN DURCHFÜHRUNGEN	64

16 Literaturverzeichnis

Altrichter, H., Posch, P. & Spann H. (2018). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung* (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bastian, J. (2014). Feedback im Unterricht. Lernen verstehen und einen Dialog über Lernen beginnen. *Pädagogik* 4, 6-9.

Bastian, J., Combe, A., & Langer, R. (2016). *Feedback-Methoden: erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen* (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch>

Eckert, C., Schilling, D. & Stiensmeier-Pelster, J. (2006). Einfluss des Fähigkeitsselbstkonzepts auf die Intelligenz- und Konzentrationsleistung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20, 41-48.

Griesshaber, W. & Heilmann, B. (2012). *Diagnostik & Förderung – leicht gemacht*. Stuttgart: Klett.

Hasselhorn, M. (1992). Metakognition und Lernen. In G. Nold (Hrsg.), *Lernbedingungen und Lernstrategien: Welche Rolle spielen kognitive Verstehensstrukturen?* (S. 35–63). Tübingen: Narr.

Hattie, J. & Zierer, K. (2016). *Kenne deinen Einfluss! „Visible Learning“ für die Unterrichtspraxis*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Hischier, D.S. (2016). Feedback – Faktor unter der Lupe. *Schulpraxis*, 106(3), 20-21.

Huber, C. (2019). Lehrkraftfeedback und soziale Integration: ein Dreiebenenmodell zum integrationswirksamen Lehrkraftfeedback in Schule und Unterricht. In M.-Ch Vierbuchen & F. Bartels (Hrsg.), *Feedback in der Unterrichtspraxis. Schülerinnen und Schüler beim Lernen wirksam unterstützen* (S. 79-94). Stuttgart: Kohlhammer.

Köller, O., Schnabel, K. U. & Baumert, J. (2000). Der Einfluss der Leistungsstärke von Schulen auf das fachspezifische Selbstkonzept der Begabung und das Interesse. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 32(2), 70-80.

Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Am Beispiel einer Studie zu Klimabewusstsein und individuellem Verhalten. In L. Akremi, N. Baur, H. Knoblauch & B. Traue (Hrsg.), *Handbuch interpretativ forschen* (S. 506-534). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Merz-Grösch, J. (2016). *Texte schreiben lernen: Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge* (3. Auflage). In *Praxis Deutsch* (3. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.

Möller, J. & Trautwein, U. (2009) Selbstkonzept. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 179-203). Heidelberg: Springer.

Philipp, M. (2018). *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und der systematischen schulischen Schreibförderung* (6. erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO. Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts* (2. überarbeitete und neu normierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Sturm, A., & Weder, M. (2018). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation, Schreibförderung: Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (2. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.

Vierbuchen, M.-Ch. & Bartels, F. (Hrsg.). (2019). *Feedback in der Unterrichtspraxis. Schülerinnen und Schüler beim Lernen wirksam unterstützen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wilkening, M. (2016). *Praxisbuch Feedback im Unterricht. Lernprozesse reflektieren und unterstützen*. Weinheim Basel: Beltz.

Wisniewski, B., Zierer, K., & Hattie, J. (2018). *Visible Feedback: ein Leitfaden für erfolgreiches Unterrichtsfeedback* (2. erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Zelazo, Ph. D., Lyons, K. E. (2016). Das Potential frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 103-115). Bern: Hogrefe.

Zierer, K. (2015). *Kernbotschaften aus John Hatties Visible Learning* (2., überarbeitete Aufl.). Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Berlin: Sankt Augustin.

17 Anhang

A – Situationsanalyse

Übersicht Einschätzung Aktivitäten / Partizipation der Gruppe / Klasse

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
AB (ISR)	-	--	-	+	-	+/-	+	-	+	+
IL	+	--	-	-	+/-	+/-	+	+	++	+
IK	+	+/-	+/-	-	-	-	++	+	-	-
SO	+	++	+	-	+/-	+/-	++	-	-	+/-
NiSa	+	+	+	+	+	++	++	+	+	+
MD	+	++	+	++	+	+	++	++	++	+
LG	+	-	+	+	+	+/-	-	+	+	+
MG	++	-	+	+	+	+	+	+	+	+
LW	+	-	+	-	+	+/-	+	+	++	+
FO	+	-	-	-	++	++	++	++	++	++
RB	+	++	+	+	-	++	--	++	+	+
LB	+	+	+	-	+	++	++	+	++	+
NiSc	-	-	++	-	+	+	-	+	-	-

Einschätzung der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

AB

Stärken / Ressourcen des Kindes:

AB scheint sehr offen und zugänglich, lächelt oft oder strahlt gar über das ganze Gesicht. Er hat einen feinen Sinn für Humor und schafft es scheinbar oft, Dinge, die ihn interessieren zu erfragen oder auch zu platzieren, wenn er über etwas Bescheid weiss und dies loswerden möchte. AB arbeitet nach eigenen Aussagen gerne mit seinen Mitlernenden zusammen.

Mit dem iPad zu arbeiten macht ihm grossen Spass und motiviert ihn scheinbar. Zudem traut er sich in diesem Bereich viel zu. Er arbeitet sehr intuitiv und kann sich die dabei entdeckten Dinge gut merken.

Personenbezogene Faktoren:

AB ist 16 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder bei dem Lebenspartner seiner Mutter. Seinen Vater sieht er jedes 2. Wochenende. Die Eltern scheinen einen guten Austausch und eine offene Kommunikation zu leben.

Die ersten drei Schuljahre absolvierte AB in W in einer Sonderschule, danach wechselte er auf eigenen Wunsch in die Primarschule B. Die Zeit in seiner gewohnten Umgebung zu verbringen, mit seinen Freunden am Nachmittag abzumachen, mit seiner Mutter über Mittag zu Hause zu sein, ist ihm sehr wichtig und stellte ein Grund für den Wechsel dar. AB möchte nach eigenen Aussagen zudem auch viel lernen – und arbeitet deshalb auch meist (ausser in Mathematik) an den Klassenzielen mit der Klasse mit. Im Bereich Mathematik konnte er zu Beginn des Schuljahres mit viel Überzeugungskraft dazu motiviert werden, am ersten Geometriethema («Symmetrien»: Achsen-, Punkt- und Drehsymmetrie) mit der Klasse mitzuarbeiten. Die daraus resultierten persönlichen Erfolge überzeugten ihn, das Setting entsprechend den Aufgaben / der Schwierigkeiten / den Themen zu planen und nicht per se zu bestimmen.

Körperfunktionen / -strukturen:

AB wurde als Dreijähriger aufgrund eines Tumors am Gehirn operiert. Dieser Eingriff hatte zur Folge, dass Teile seines Gehirns beschädigt wurden und die Aufgaben dieser Hirnregionen von anderen übernommen werden musste. Davon ist scheinbar sein Muskeltonus und spezifisch das mathematische Lernen betroffen. Seitens SPD A wird ihm eine geistige Behinderung attestiert. Er wird im ISR Setting (5 Lektionen SHP und 6 Lektionen KA) meist integrativ beschult.

Aktivitäten:

	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	ABs Bezugsnormen sind mit den Bezugsnormen seiner Mitlernenden zu vergleichen. Er weiss, dass er «anders» ist, reduziert dies aber offensichtlich meist auf sein mathematisches Lernen. AB möchte nach eigenen Aussagen viel lernen – und arbeitet deshalb auch meist (ausser in Mathematik) an den Klassenzielen mit der Klasse mit.	AB scheint Schwierigkeiten zu haben, Dinge, die ihn nicht unmittelbar persönlich betreffen oder brennend interessieren längerfristig abrufbar abzuspeichern.
Spracherwerb und Begriffsbildung	AB spricht flüssig hochdeutsch und den schweizerdeutschen Dialekt und hat einen gut ausgebauten Wortschatz. Seine Mutter spricht muttersprachlich Portugiesisch.	Die Flüssigkeit der Sprache scheint nicht immer gegeben. AB wiederholt scheinbar oft Dinge, die er als wichtig einstuft.
Lesen und Schreiben	AB bewältigt die im Unterricht verlangten Mitschriften und Hausaufgaben. Über die verlangte Schriftfarbe (blau, mit Kugelschreiber oder Tinte) muss am nächsten SSG beraten werden.	Das Schreiben von Hand bereitet ihm teilweise Mühe (Menge, Zeitdruck, persönliche Einschätzung der Bedeutsamkeit, Motivation). Die Leserlichkeit der Handschrift ist dann nicht mehr

	<p>AB bewältigt die im Unterricht verlangten Leseaufgaben.</p> <p>Lesen macht ihm nach eigenen Aussagen Spass. Er liest immer wieder. ABs Lesetempo entspricht dem des Altersdurchschnitts.</p>	<p>durchgängig gegeben. Seine Handschrift ist nicht flüssig, er schreibt einzelne Buchstaben (meist Kleinbuchstaben) mit Bleistift. Er hält den Stift mit Daumen, Mittel- und Ringfinger, der Zeigefinger hat meist keine Funktion, liegt jedoch auf dem Mittelfinger. Das Schreiben wirkt scheinbar schnell ermüdend auf AB.</p> <p>Das Verstehen der Lesetexte bereitet AB scheinbar Mühe. Texte, die ihm vorgelesen werden, kann er scheinbar besser erfassen und verstehen.</p>
Mathematisches Lernen	<p>AB ist immer häufiger oft intrinsisch motiviert, sich mit Zahlen oder mit dem konkreten Material, das ihm zur Bewältigung der mathematischen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird, auseinanderzusetzen. Mit dem Dienes-Material erweitert er auf allen Seiten den 1'000er Würfel, mit der Stellenwerttafel legt er „eine seeehr grosse Zahl“ etc.</p> <p>Die Geometriethemen „Achsensymmetrie“ / „Punktsymmetrie“ / „Drehsymmetrie“ hat AB im Klassenverband bearbeitet und jeweils eine minimal angepasste Prüfung absolviert.</p>	<p>MKT 6, PR 3, „unterdurchschnittlich“</p> <p>Die Ablösung des Zählenden Rechnens ist noch nicht vollständig gelungen. AB greift scheinbar immer wieder auf die Strategie „Zählen“ zurück, vor allem, wenn Aufgaben und / oder Kontext unbekannt sind.</p> <p>AB rechnete bis zum Übertritt in die Sekundarstufe im Hunderterraum.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>AB scheint Herausforderungen zu erkennen. Auf Anforderungen, die er selbst als bewältigbar einstuft, lässt er sich scheinbar gerne ein.</p>	<p>Anforderungen, die er selbst als nicht bewältigbar einstuft, versucht er sich scheinbar zu entziehen. Diese nicht bewältigbaren Anforderungen spielen scheinbar in seiner „Inneren Sprache“ eine grosse Rolle. Er äussert sie oft mehrmals hintereinander repetitiv und versucht, Wege zu finden, die Anforderungen zu umgehen.</p>
Kommunikation	<p>AB kommuniziert meist offen und direkt.</p>	<p>Es scheint, dass AB bei Problemen, die er z.B. mit dem Lerninhalt hat, oft eine passive Rolle einnimmt und „von aussen“ erfragt werden muss, welche Schwierigkeiten vorliegen.</p>

Bewegung und Mobilität	AB hat im letzten Sommer den Mofa-Führerschein Kat. M bestanden. Für den Schulweg nutzt er jedoch entweder sein Fahrrad oder das E-Bike seiner Mutter.	ABs Reaktionsfähigkeit scheint etwas eingeschränkt zu sein. Im geschlechtergetrennten Sportunterricht sind ihm manche Spiele zu schnell oder „zu hart“ (z.B. Basketball).
Für sich selbst sorgen	AB ist an zwei Tagen über Mittag alleine zu Hause. Er geniesst die Anwesenheit seiner Mutter an den anderen Tagen, schafft es jedoch auch gut, einzelne Mittage alleine zu verbringen.	
Umgang mit Menschen	AB wirkt freundlich, offen und kommunikativ. Er hat viele Freunde und trifft sich regelmässig mit ihnen.	Durch sein fröhliches Wesen ist es für andere Jugendliche manchmal schwierig zu erkennen, ob und ab wann er Dinge nicht mehr belustigend findet. AB muss dies scheinbar durch mehrmaliges Erwähnen und anschliessend durch Körpersprache und Mimik zum Ausdruck bringen.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	AB besucht regelmässig die Jugi des Turnverein B. AB sammelt Münzen und hat diese bereits in der 3. Schulwoche der Sek den anderen Lernenden im Rahmen des Geschichtsunterrichts gezeigt.	Vom Alter her könnte AB bereits das Training der Aktiven besuchen. Ein „Abspringen“ aus dem Training aufgrund des Wechsels und der eventuell erhöhten Anforderungen sollte verhindert werden.

Umweltfaktoren

	fördernd	hemmend
Schule	Das Thematisieren der individuellen Stärken und Schwächen scheint ABs Wahrnehmung, dass er nicht so sehr „anders“ ist als die anderen Lernenden, zu bestätigen. In dieser Arbeitsatmosphäre scheint AB sich wohl zu fühlen. Die Organisation und Struktur der unterrichtenden LPs scheinen ABs Lernverhalten zu entsprechen und steigern scheinbar seine Motivation (Hausaufgaben sind online, Arbeiten mit dem i-Pad wird verlangt, etc.)	Konflikte oder Unstimmigkeiten mit einzelnen Schülern beeinflussen ABs Aufmerksamkeit scheinbar negativ. Schule sollte für ihn den „sicheren Ort“ darstellen – nur so kann er sich auf Lernsituationen einlassen und konzentriert arbeiten.

Familie	Die offene Kommunikation der Familie (auch am Elternabend der 1BC) scheint sich positiv auf ABs Selbstbild auszuwirken. Seine Familie ist ihm scheinbar sehr wichtig. Dieser Umstand scheint der Familie auch bewusst zu sein. Die Familienmitglieder pflegen scheinbar einen sorgfältigen Umgang miteinander.	Der Wechsel zwischen den Elternteilen an den Wocheneden scheint gut zu funktionieren, birgt jedoch auch Herausforderungen.
Weiteres	AB nimmt am LIFT-Projekt teil.	

IK

Stärken / Ressourcen des Kindes:

IK wirkt aufgeweckt, meist fröhlich und aktiv.

Personenbezogene Faktoren:

IK ist 13 Jahre alt, der jüngste Schüler der Klasse 1BC. IKs Vater ist verstorben, als IK in der 2. Kindergartenklasse war. IK hat keine Geschwister.

IK mag scheinbar das «Gewohnte», Veränderungen oder Umstellungen wirken sich eher belastend auf ihn aus - so auch der Wechsel in die Sekundarschule. Laut eigenen Angaben wäre er lieber in B in der PS geblieben und hätte die 6. Klasse wiederholt.

Körperfunktionen / -strukturen:

IK ist von seinem Körperbau her eher klein. Sein Bewegungsdrang ist sehr gross, in den Pausen ist er immer aktiv.

Diagnose LRS, ausgestellt von Seiten SPD A.

Diagnose ADHS, IK nimmt das Medikament «Concerta» in der für ihn höchsten Dosis.

Aktivitäten:

	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	IK scheint Problemstellungen schnell zu erfassen und zeigt viel Kreativität und ein grosses Handlungsrepertoire bei der Lösungssuche. IK hat scheinbar ein grosses Allgemeinwissen und ist in vielen verschiedenen Bereichen an Zusammenhängen und Fakten interessiert. Somit hat er viele Anknüpfungspunkte für neue Lerninhalte.	Sich auf das schriftliche Lernen (lesen und auch schreiben oder schriftlich üben) fällt IK scheinbar schwer. Er braucht viel Überwindung, sich darauf einzulassen. IK hat scheinbar Mühe, Gelerntes längerfristig und sicher abrufbar abzuspeichern. IK wirkt in Gruppensituationen oft abgelenkt. Oft ist er auch körperlich unruhig.

Spracherwerb und Begriffsbildung	<p>IK hat einen grossen Wortschatz, macht gerne Wortspiele und reagiert auf mögliche Wortspiele (bei Lernenden oder LPs).</p> <p>Die mündliche Produktion ist scheinbar eine grosse Stärke von IK. Im Englischunterricht profitiert er scheinbar von diesem Umstand.</p>	
Lesen und Schreiben	<p>IK hat gute Ideen, die er gerne mündlich weitergibt. Das Aufschreiben motiviert ihn nicht immer, jedoch lässt er sich immer wieder darauf ein.</p>	<p>LRS-Diagnose, ausgestellt vom SPD Andelfingen</p> <p>IKs Handschrift ist noch nicht flüssig. Es scheint, dass ihn das Schreiben anstrengt. Zum Schreiben muss er sich scheinbar überwinden.</p>
Mathematisches Lernen	<p>IK scheint mathematische Inhalte schnell zu begreifen.</p>	<p>IK scheint mathematische Inhalte nicht sicher und langfristig abspeichern zu können. Oft scheinen ihm unlogische Gedankengänge nach kurzer Bedenkzeit logisch und umgekehrt. Es fällt ihm scheinbar schwer, seinen Gedankengängen zu vertrauen.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>IK hat sich den Anforderungen der Sekundarstufe bisher immer gestellt und hat diese mit Erfolg gemeistert – trotz der negativen Denkmuster.</p>	<p>IKs „innere Sprache“ verleitet ihn scheinbar manchmal zu negativen Denkmustern.</p>
Kommunikation	<p>IK kann sich differenziert ausdrücken.</p>	<p>Das gezielte Platzieren einer Wortmeldung bereitet ihm scheinbar Schwierigkeiten. Die Unterscheidung zwischen angebrachten und unangebrachten Bemerkungen – auch auf Peer-Ebene – scheint ihm noch schwer zu fallen. Im Bereich des zusammenhängenden Erzählens scheint IK Mühe zu haben, für andere nachvollziehbare Gedankengänge und Zusammenhänge zu verbalisieren. Er schliesst Sätze oft nicht vollständig ab.</p>
Bewegung und Mobilität	<p>IK wirkt sportlich und aktiv. Seinen Schulweg bestreitet er täglich mit dem Fahrrad.</p>	<p>IK ist oft körperlich unruhig. Zur Ruhe zu kommen fällt ihm scheinbar schwer.</p>

Für sich selbst sorgen	IK übernimmt scheinbar viel Verantwortung in der Familienkonstellation.	Die Arbeitsorganisation in der Schule bereitet IK Mühe. Vor allem der Umgang mit dem von Fach zu Fach unterschiedlichen Material scheint ihm noch nicht geläufig. Nach eigenen Angaben sei es Zufall, dass er ein Buch oder Heft, in dem er seine Hausaufgaben erledigen muss, dabei habe.
Umgang mit Menschen	IK wirkt offen und fröhlich. Der Umgang mit Erwachsenen scheint ihm geläufig.	Der Umgang mit den Peers bereitet IK scheinbar noch Mühe. Er möchte nach eigenen Aussagen gerne Freunde finden, weiss aber scheinbar nicht, wie er sich dabei verhalten könnte, was er dafür tun könnte.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	IK spielt in seiner Freizeit Unihockey und geht zum Fischen.	Dass IK sich mit Freunden trifft, kommt scheinbar nicht oft vor.

Umweltfaktoren

	fördernd	hemmend
Schule	Positive Einstellung der KLP gegenüber IK, schnelle Reaktion auf „schwieriges Verhalten“. Schnelle Kommunikation zwischen Mutter und KLP. Austausch zwischen allen LPs der Klasse ist gegeben und erwünscht.	Verschiedene LPs, die verschiedene Toleranzgrenzen haben. Viele neue Dinge / Aufträge im Bereich Arbeitsorganisation (im Vergleich zur PS).
Familie	Gute Kommunikation mit der Mutter. Die Mutter scheint zu merken, wann IK überfordert ist.	Der Vater fehlt IK scheinbar. Die Mutter übernimmt scheinbar viel Verantwortung auf organisatorischer Ebene.
Weiteres	Nachhilfe in Englisch	Das Essen ist scheinbar ein Problem für IK. Oft verspürt er scheinbar keinen Hunger, bis ein „Hungerast“ eintritt.

IL

Stärken / Ressourcen des Kindes:

IL scheint in Unterrichtssituationen ruhig und bedacht. Sie führt das Kontaktheft klar und sauber und erledigt die ihr aufgetragenen Aufgaben meist fristgerecht. IL zeigt viel Verständnis für ihre Mitmenschen und ist scheinbar sehr empathisch.

Personenbezogene Faktoren:

IL ist 14 Jahre alt und die jüngste von drei Geschwistern, ihre Schwester ist in einer Lehre als Carrosserielackiererin, ihr Bruder in einer Lehre als Sanitärinstallateur.

IL hat laut Auskunft der LPs der Primarschule unter der Trennung der Eltern sehr gelitten. Aus diesem Grund habe sich Eltern, LPs sowie IL selbst zu einer unterstützenden Psychotherapie entschieden.

Stresssituationen scheinen IL noch häufig so sehr zu beeinflussen, dass sie nicht mehr aktiv agieren kann. Sie scheint mit Rückzug zu reagieren. Es könnte vermutet werden, dass anschliessend eine ungünstige Attribution stattfindet.

Körperfunktionen / -strukturen:

Vom SPD A wurden eine LRS sowie eine Dyskalkulie diagnostiziert.

Aktivitäten:

	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	IL erledigt die Hausaufgaben sehr zuverlässig. IL scheint im Unterricht aufmerksam und versucht, den Arbeitsanweisungen der LPs zu folgen.	Das Lernen, Ordnen und Strukturieren neuer Begriffe fällt IL scheinbar schwer. Oft findet sie keine Wörter für das, was sie mitteilen / erklären möchte.
Spracherwerb und Begriffsbildung	IL spricht zu Hause nach eigenen Angaben viel mit ihren Geschwistern und mit der Mutter.	Viele Fachbegriffe / Überbegriffe / Ordnungsbegriffe und Begriffe aus der Bildungssprache scheinen IL nicht geläufig zu sein. Dies wirkt sich für sie vor allem bei Informationstexten in den Fächern Natur & Technik, Geschichte und Geografie hemmend aus.
Lesen und Schreiben	IL hat eine gut lesbare, meist regelmäßige Handschrift. IL schafft es meist eigene Texte logisch aufzubauen, sofern diese mündlich vorbereitet wurden.	Diagnose LRS IL liest noch nicht flüssig. Sie stockt oft. Es scheint, dass ihr viele Wörter im Sichtwortschatz noch fehlen. Das Schreiben fällt ihr scheinbar noch schwer, sofern sie ihre Gedanken selbstständig formulieren und ordnen muss.
Mathematisches Lernen	IL lässt sich immer wieder auf mathematische Inhalte ein. Sie zeigt Interesse und ist motiviert, am Klassenthema mitzuarbeiten und meldet sich jedoch	Diagnose Dyskalkulie, MKT PR 22, „unterdurchschnittlich“. IL arbeitet nach angepassten Lernzielen in Mathematik. Vor allem

	auch, wenn sie merkt, dass die Lernsituation sie überfordert.	„gedanklichen Experimenten“ (z.B. Vergleich Addition und Multiplikation oder das Durchdenken einer Kettenmail im Thema Potenzen) kann sie scheinbar noch nicht folgen. Die verschiedenen Aspekte der Zahlen und Operationen scheinen noch nicht gefestigt bzw. sicher abrufbar.
Umgang mit Anforderungen	Sofern IL Situationen als bewältigbar einschätzt und eine niederschwellige, von ihr akzeptierte (Peers) – meist kooperative – Unterstützung vorhanden ist, geht IL scheinbar offen und aktiv an Anforderungen heran.	Stresssituationen werden scheinbar oft zur mentalen Belastung. ILs persönliche Stresssituationen können scheinbar verschiedene Auslöser haben (familiäre Probleme, fachliche Überforderung, ungünstige Attribution zu bestimmten Themen).
Kommunikation	IL nimmt sich Zeit, eigene Gedanken zu formulieren. Die zeitlichen Pausen, die bei Diskussionen entstehen, wirken förderlich für den Diskussionsverlauf. IL spricht scheinbar wertschätzend über und mit Anderen.	IL spricht meist sehr langsam und braucht ihre Zeit, um Aussagen zu formulieren. In schnellen Diskussionen scheint sie nicht immer ihre Gedanken beitragen zu können. ILs innere Sprache zu sich selbst scheint teilweise eher negativ.
Bewegung und Mobilität	IL spielt Fussball und mag nach eigenen Aussagen den geschlechtergetrennten Sportunterricht der Sekundarschule.	
Für sich selbst sorgen	IL scheint gerne Verantwortung zu übernehmen.	IL stellt ihre persönlichen Bedürfnisse oft unter diejenigen ihrer Mitlernenden oder diejenigen der Geschwister oder Eltern.
Umgang mit Menschen	IL war in der PS „Friedensstifterin“. Sie erkennt oft schwierige Situationen ihrer Mitlernenden und ist bereit, sich aktiv an Lösungssuche und -umsetzung zu beteiligen.	An anderen Personen Kritik zu üben, andere Personen auf Ungerechtigkeiten (die sie selbst betreffen) aufmerksam zu machen, fällt IL scheinbar schwer.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	IL genießt die neu entstandene Freundschaft zwischen den vier Mädchen der Klasse 1BC scheinbar. IL spielt Fussball im Verein und betätigt sich gerne kreativ.	Die verbale, kommunikative Austauschsituation nimmt im Freizeitverhalten von IL scheinbar noch wenig Raum ein.

Umweltfaktoren

	fördernd	hemmend
Schule	Die gute, sichtbare Struktur und Organisation der unterrichtenden LPs scheint IL in ihrer persönlichen Arbeitsorganisation zu unterstützen.	Der schnellere Wechsel (als in der PS) zwischen Fächern und LPs scheint für IL eine Herausforderung darzustellen.
Familie	Die Familie scheint untereinander eine offene Kommunikation zu pflegen. Die Mutter reagierte relativ schnell auf eine drohende Überforderung in Mathematik und informierte die KLP.	Die Trennung der Eltern und daraus resultierende Konflikte scheinen IL sehr zu beschäftigen. Die Mutter spricht muttersprachlich Portugiesisch.
Weiteres	IL nimmt am LIFT-Projekt teil.	

SO

Stärken / Ressourcen des Kindes:

SO scheint im schulischen Kontext hilfsbereit, im Unterricht aktiv und sportlich. Er scheint sich gerne zu messen und sucht teilweise auch Herausforderungen. Geometrie und Sport sind seine Lieblingsfächer.

Personenbezogene Faktoren:

SO lebte seit seiner Geburt im Heim und wurde vor drei Jahren von der jetzigen Pflegefamilie aufgenommen. Die Pflegefamilie hat zwei eigene, jüngere Kinder. Mit diesen jüngeren Kindern versteht sich SO nach eigenen Angaben eher nicht so gut. Der Pflegevater ist berufstätig, die Pflegemutter arbeitet zu Hause als Hausfrau und Mutter. Der Kontakt zu SOs leiblichem Vater besteht momentan.

SO fehlen nach Angaben des Psychotherapeuten frühe Bindungserfahrungen. So suche er nach Nähe und Halt und gleichzeitig auch nach dem Gegenteil.

Körperfunktionen / -strukturen:

Diagnose LRS, ausgestellt vom SPD A.

Diagnose ADHS, SO nimmt entsprechende Medikamente.

SOs Körperbau ist gross und athletisch.

Aktivitäten:

	Stärken	Schwächen
Allgemeines Lernen	SO scheint neugierig und betrachtet Sachverhalte oft aus verschiedenen Perspektiven, welche er auch in seinen Überlegungen äussern kann. SO hat scheinbar oft kreative (Lösungs- oder Handlungs-)Ideen.	Das längerfristige Abspeichern von Inhalten fällt SO scheinbar noch schwer. SO ermüdet scheinbar im oder durch den schulischen Alltag. Die Arbeitsorganisation scheint ihn manchmal noch herauszufordern, hat jedoch im Vergleich zu seiner Primarschulzeit scheinbar verbessert.

Spracherwerb und Begriffsbildung		
Lesen und Schreiben	Leseflüchtigkeits- oder Lautlesetrainings scheinen SO Spass zu machen. Das Abschreiben (z.B. im Unterricht von der Tafel) gelingt ihm zügig.	Die Leseflüchtigkeit ist noch nicht gegeben, SO liest stockend. Der weitere Aufbau des Sichtwortschatzes ist ein Förderziel. Das freie Schreiben fällt SO scheinbar noch schwer. Es scheint, dass ihm vor allem das Beginnen Mühe bereitet.
Mathematisches Lernen	Mathematik und Geometrie bezeichnet SO (zusammen mit Sport) als seine Lieblingsfächer. Er scheint offen, neugierig und selbstbewusst in diesen Fächern. Oft kann er anderen Lernenden Inhalte erklären.	Die «Routinen» aus der Primarschule scheinen SO nicht immer geläufig zu sein.
Umgang mit Anforderungen	SO scheint sich den verschiedensten Anforderungen in seinem Leben zu stellen. In der Schule bleibt er meist ruhig und bedacht, auch wenn er scheinbar herausgefordert ist.	Beobachtungen zeigen, dass sich SO meist zurückzieht, wenn er sich in belastenden Situationen befindet. Auf persönliche Belastungen folgen scheinbar manchmal Leistungen, die sein Leistungspotenzial und seinen Einsatz nicht widerspiegeln.
Kommunikation	SO kann sowohl auf Peer-Ebene als auch mit den Lehrpersonen respektvoll und sachlich diskutieren. Er kann scheinbar für sich einstehen und seine Überlegungen, seine Meinung verbalisieren.	SOs innere Sprache scheint sich eher aus negativen Formulierungen zusammensetzen. Es scheint, dass SO manchmal seine Gedanken und seine Meinung gerne genauer ausdrücken möchte. Er bricht dann Gedankengänge mit «ach, egal.» ab.
Bewegung und Mobilität	SO verfügt scheinbar über gut ausgebildete motorische Fähigkeiten. In diesem Bereich traut er sich Vieles zu.	Durch seine Grösse und seine motorischen Fähigkeiten ist er vielen gleichaltrigen Lernenden in diesem Bereich überlegen. Es scheint, dass er seine Kraft oder seine Möglichkeiten manchmal nicht abschätzen kann, was in der Folge zu Konflikten führen kann.
Für sich selbst sorgen	SO scheint in der Schule sehr selbstständig. Wenn er unsicher ist, kann er sich direkt Hilfe holen oder tauscht sich	Die Pflegeeltern bestätigen den Eindruck der Selbstständigkeit nicht. Im System der Pflegefamilie scheint SO

	mit anderen Lernenden oder den Lehrpersonen aus.	die Fähigkeiten, die er in der Schule zeigt, nicht zu zeigen.
Umgang mit Menschen	SO scheint der Umgang mit Menschen je nach Kontext leichter oder schwieriger zu fallen. Im schulischen Alltag scheint SO mehrheitlich einen guten Kontakt sowohl zu den Jugendlichen als auch zu den Lehrpersonen zu pflegen.	Im familiären Umfeld der Pflegefamilie wird von Schwierigkeiten berichtet. SO hält sich scheinbar kaum an die Regeln des Umgangs in der Pflegefamilie. Es wird von unterschiedlichen Streitigkeiten und Konflikten berichtet.
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	SO besucht die Jugi des TV B und das Unihockeytraining und fühlt sich in beiden Teams bezüglich des Zusammenhalts offensichtlich sehr wohl.	Freunde finden und behalten scheint ein grosses Thema für SO zu sein. In einem «organisatorischen Rahmen» wie z.B. dem Turnverein scheint dies ihm eher zu gelingen als im privaten Miteinander.

Umweltfaktoren

	fördernd	hemmend
Schule	Vertraute Lehrpersonen, welche sich für die persönliche und schulische Entwicklung der Lernenden interessieren, scheinen sich fördernd auf SOs Arbeits- und Lernverhalten auszuwirken. Dass etliche Fächer von zwei Lehrpersonen unterrichtet werden, scheint SO in seiner Arbeitsorganisation zu unterstützen.	Mit Druck von aussen scheint SO nicht gut umgehen / lernen zu können.
Familie	Ob der Kontakt zum leiblichen Vater sich fördernd oder hemmend auswirkt, kann nicht abschliessend beurteilt werden.	Streitigkeiten und Konflikte innerhalb der Pflegefamilie.
Weiteres	SO nimmt am LIFT-Projekt teil.	

Auswertungsbogen SESSKO

SESSKO
Auswertungsbogen

Name, Vorname: _____ Klassenstufe: _____

Skala	Rohwert	Prozentrang	T-Wert	T-Wert-Band
Schulisches Selbstkonzept – kriterial	—	—	—	—
Schulisches Selbstkonzept – individuell	—	—	—	—
Schulisches Selbstkonzept – sozial	—	—	—	—
Schulisches Selbstkonzept – absolut	—	—	—	—

T-Werte Profil*

Schulisches Selbstkonzept – kriterial															
Schulisches Selbstkonzept – individuell															
Schulisches Selbstkonzept – sozial															
Schulisches Selbstkonzept – absolut															

T
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

deutlich unterdurchschnittlich
unterdurchschnittlich
durchschnittlich
überdurchschnittlich
deutlich überdurchschnittlich

* Bitte hier die T-Werte und T-Werte-Bänder abtragen (z. B. I-X-1, wobei das Kreuz den exakten T-Wert, die äußeren Striche die Endpunkte des T-Wert-Bandes markieren).

HOGREFE
© Hogrefe Verlag, Göttingen
Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten
Brosch. Nr. 01.234.04

Lerntagebuch

Lernjournal – Auszüge

Ideensammlung, Planung

IDEEN

▷ Feedback - Geben SuS und LP

 Briefumschlag personalisiert
→ farblich "passende" Kärtchen, um typen-Fragen zu beantworten

→ Rückmeldung auch im Couvert

- (Ordnungs- und Schmelaspekt → pragmatisch)
- persönlich / vertraulich
- systematisches Vorgehen (nach Farben arbeiten möglich)
- erhöhte Wichtigkeit? / Wert?

▷ Fragen auf Lupe (Winiwete / Zierer, S. 32)

Aufgabe - feed up: Wo stehe ich jetzt? Was ist mein Ziel?

← feed back: Welchen Fortschritt sehe ich?

→ feed forward: Was kommt als nächstes?

Prozess - feed up: Wie hat das Arbeiten geklappt?

← feed back: Welchen Fortschritt sehe ich? ~

→ feed forward: Wie möchte ich das nächste Mal arbeiten?

Selbstregulation: feed back: Welchen Fortschritt sehe ich?

↑ feed up: Wie habe ich gearbeitet? Was hat mir beim Arbeiten geholfen?

→ feed forward: Was möchte ich beim nächsten Mal beachten?

- zu klein?
- zu unständig? gut
- zu kindisch?

ICONS im UNTERRICHT

→ VISUALISIEREN

← ↕ ⇒

 "REGELN"

Rückblick ... - Ausblick

▷ Stufengerecht?

diskutieren, Literatur suchen

Rückblick 2. April 19: 1. FB-Lektion

"Ich habe einen Käfer zerstampft."

...

- ▷ SuS stellen vor herausforderndem Thema, ausspruchsvolle Lektion
- ▷ Ablauf d. Lektion noch nicht "klar", Rhythmisierung bleibt in den folgenden Lektionen immer gleich.

Einstieg: Feedback → Arbeit mit →
5 SATZ
TEXT

Audiofeedback
Klebepunkte

- ▷ Zusammenhang Feedback / Text schreiben ist noch nicht klar.
- ist der einzige SuS, der eine Feedback zu seiner Familie schreibt
↳ AA nicht verstanden
- hat den wichtigsten Text
- schreibt den "leistungsmäßig" schwächsten Text. zu wenig Sätze...
- schreibt 2 oder 3 Sätze...

Lernjournal Durchführung im Rahmen der Masterarbeit, Auszüge

Feedback Lektion 5 und 6 15.06.2020 08:20 – 09:55			
Anwesend		Krank	LB
Thema / Ablauf			
Zeitl. Einschätzung	Inhalt	Methode / Didaktisches	Material
8:20-8:25	Lesen Feedbackbrief		Brief
8:25-8:35	Vorlesen einiger Texte mündliches Feedback aus der Gruppe		
8:35-8:45	Rückblick / Wiederholung Ebenen Aufgabe / Lernprozess / Selbstregulation PIRSCH+		
8:45 – 8:55	Interview		Aufnahme FO
8:55 9:05	Beispiel Schnupperlehre Vorbereiten	So, der Tag heute ist vorbei. Wie hat es dir gefallen? Was nimmst du an Erfahrungen mit? Vorbereiten,	Notizblätter
9:10-9:20	Durchspielen in PA		
9:20 – 9:40	Schreiben Fünfsatztext	Themen Fünfsatztext: Mutig, mutig Eine schwierige Aufgabe	Linierte Blätter, geschnitten
Bis 9:55	Aufnehmen Audio-Feedbacks		Lupe, Brief, iPad
	Abgeben Audio-Feedback & Klebepunkte-Feedback Abschluss		Klebepunkte, Skalen
Kommentare / Einschätzung			
<p>Es findet ein reger Austausch in der Partnerarbeit statt. Die Lernenden kommen eher knapp zum Fünfsatztext, das Audio ist bei manchen scheinbar eher stressig.</p> <p>Lehrer-Feedbacks NiSa Dieser Text gefällt mir besonders, weil du die Perspektive des Erzählers ausführlich beschreibst. Achte beim nächsten Mal auf die Satzanfänge.</p> <p>RB Du sagst im Audio-Feedback, dass du die Entwicklung eher negativ siehst, weil du eher «gesudelt» hast als sauber geschrieben. Ich habe die 3 Fünfsatztexte verglichen und finde den letzten Text denjenigen mit der saubersten Schrift. Vergleiche selbst!</p> <p>AB Ich sehe grosse Schritte, mit denen du momentan vorwärts gehst. Ich habe den Eindruck, dass dir das Schreiben immer einfacher fällt. Wie gelingt dir das?</p>			

Feedback Lektion 8 und 9			
19.06.2020			
15:25 – 17:00			
Anwesend		Krank	LB, RB
Thema / Ablauf			
Zeitl. Einschätzung	Inhalt	Methode / Didaktisches	Material
5 min	Fünfsatztext vorlesen		Ausgewählter Fünfsatztext
5 min	Peer-Feedback		
10 min	Abschluss - Fragebogen		Kopien Fragebogen
20 min	Pantomime-Vorstellungen Kurze Findungsphase in der Gruppe, Gruppen spielen vor, Peer-Feedback	Feedback-Geben Feedback-Nehmen	... der Gruppen
15 min	Schreiben Fünfsatztext	Themen Fünfsatztext: Schriftliches Feedback Nacherzählung Beides zu den Pantomime-Vorführungen	Linierte Blätter, geschnitten
10 min	Aufnehmen Audio-Feedbacks		Lupe, Brief, iPad
	Abgeben Audio-Feedback & Klebepunkte-Feedback Abschluss		Klebepunkte, Skalen
Kommentare / Einschätzung	! Achtung: Klassenrat und Wochenabschluss!		
<p>Die Pantomime-Vorstellungen sind grösstenteils sehr gut gelungen.</p> <p>Alle Gruppen haben es geschafft, ernsthaft aufzutreten, Feedback anzunehmen und den anderen Gruppen Feedback zu geben.</p> <p>Es scheint, dass die Lernenden an ihren persönlichen Zielen gearbeitet haben.</p> <p>In der Gruppe NiSa & SO schien es in der Vorbereitung lustig zu und her gegangen zu sein, die Lernenden mussten sich scheinbar zu Beginn ihrer Pantomime ein Lachen verkneifen, haben es jedoch durch Blickkontakt geschafft, in ihren Rollen zu verbleiben und ernsthaft – wahrscheinlich wie geplant – weiterzuspielen. Wäre das ohne die ernsthafte Vorbereitung, das Formulieren der Ziele,</p>			

das zu erwartende Feedback der anderen Lernenden an einem Freitagnachmittag auch möglich gewesen? KLP und ich meinen eher «nein».

Die Gruppe IK, IL, LG spielen Folgendes: Sie retten jemanden, der vom Bösewicht «Französisch» (Französisch auf einem A4-Blatt notiert) attackiert wurde und ohnmächtig wurde, indem sie das Blatt zerreißen. Sie spielen das überzeugend, haben sich scheinbar viel überlegt und verstehen sich in der Gruppe offensichtlich gut. Das Feedback der Klasse dazu ist differenziert. MG, AB, MD, FO, SO äussern sich.

Dass sie sich in dieser Pantomime mit F auseinandersetzen, ist vielleicht eine Art des Umgangs mit Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten in F beschäftigen vor allem IK und IL. IL wollte Ende 2020 eine Dispensation erwirken, liess sich jedoch noch einmal darauf ein – mit Jokerkarte und ausgewählten Vocis. Diesen Unmut oder auch die eigenen Schwierigkeiten so zu zeigen, spassig, das F etwas auf die leichte Schulter zu nehmen, kann ein konstruktiver Umgang mit diesen Schwierigkeiten darstellen.

AB, SO, FO spielen eine Pantomime mit einem Bösewicht (FO), einem Helden (AB), die sich streiten und einem «Menschen» (SO), Beide haben gute Argumente für ihr Handeln, die sie jeweils in der Pantomime vorzeigen. Gute Überlegungen.

MG, MD, NiSc spielen eine Situation, in der zwei Mädchen völlig ausgelassen und fröhlich unbeachteter Weise einen Jungen «gemein anrempeln». Sie merken es und helfen ihm sofort nach dem Bemerkten. Ihre Botschaft: Die Superkraft schlummert in jeder und jedem! Empathie und anderen helfen. Tolles Peer-Feedback mit Fragen an die SpielerInnen und zu ihrer Botschaft.

Beispiel Smiley-Feedback, jeweils auf A3 kopiert

Mein drittes Audio-Feedback...

Mein dritter Fünfsatztext...

Transkriptionsleitfaden

Ausgangslage:

Die Lernenden geben ihre Audio-Feedbacks auf Hochdeutsch. Möglicherweise finden sich einzelne Ausdrücke aus dem Dialekt.

Die Lernenden geben ihre Audio-Feedbacks alleine. Es sind somit keine Sprecherwechsel zu erwarten. Falls diese dennoch auftreten sollten, wird explizit darauf hingewiesen.

Die Sprecherbeiträge bestehen aus Fragen und den dazugehörigen Antworten.

Transkription:

Emotionale Ausdrücke wie ein Gähnen oder ein Lachen werden in Klammer in der 3. Pers. Sing. transkribiert. Beispiel: Mir ist es heute gar nicht so schlecht gelungen. (lacht). Irgendwie schon.

Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau in normales Schriftdeutsch übersetzt.

Pausen werden durch Auslassungspunkte ... markiert. Jeder Punkt entspricht einer Sekunde.

Unverständliche Wörter oder Segmente werden durch (unv.) gekennzeichnet.

Eine Frage und die dazugehörige Antwort werden direkt untereinander transkribiert. Sie erhalten einen eigenen Absatz.

Zahlen werden ausgeschrieben.

Wenn sich etwas auffällig zeigt, Auffallendes in Klammer dazuschreiben.

Eine zeitliche Angabe wird nicht aufgeführt.

Kodierung der Audio-Feedbacks

Es werden Segmente entsprechend den Memos der Kategorien kodiert. Die Länge der Segmente ist nicht ausschlaggebend, da sie nicht gewertet wird.

Memos der Kategorien

unspezifisch □

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:03 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 11:04

ungenauere Aussagen wie:
besser,
ganz gut,
nicht so schlecht,
weiss ich noch nicht,

keine Ahnung □

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:05 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 11:06

Aussagen wie:
keine Ahnung,
weiss ich nicht,

Interpretation: Die Lernenden überlegen nicht, was die Frage für sie bedeutet, lassen sich nicht auf die Thematik ein.

spezifisch + Lösungsansatz □

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:06 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 16:25

konkrete Handlungsvorschläge für die eigene Arbeit

spezifisch + PIRSCH+, Rechtschreibung etc. □

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:07 Bearbeitet: Annika Béguelin, 26.04.21 10:40

Die Lernenden erwähnen Methoden / Besprochenes / Strategien aus dem Unterricht.

Hinweis auf Persönliches □

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:08 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 11:09

Die Lernenden erwähnen persönliche Dinge, die mit ihrer Arbeit im Unterricht verknüpft sind, für die Lehrperson jedoch nicht offensichtlich erkennbar.

spezifisch

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:10 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 11:11

Die Lernenden beschreiben genau(er), wie sie gearbeitet haben, was "besser" geklappt hat, nennen Gründe, warum etwas gut geklappt hat. Vergleiche.

Spass

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:11 Bearbeitet: Annika Béguelin, 30.05.21 11:47

Aussagen wie:
es macht mir Spass
ich bin zufrieden
es war lustig
lachen (wird nur einmal pro Audio-FB kodiert)

spezifisch + Zielformulierung

Erstellt: Annika Béguelin, 24.04.21 11:11 Bearbeitet: Annika Béguelin, 24.04.21 16:25

Die Lernenden setzen sich mit diesen Aussagen ein Ziel.
Aussagen wie: In der nächsten Lektion möchte ich ... beachten / machen.

Fragebogen vom 19.06.2020:

Ich kann die Feedback-Regeln erklären.

Ich kenne die Ebene der Aufgabe.
Beispiele (was gehört zu dieser Ebene?)

Ich kenne die Ebene des Prozesses.
Beispiele (was gehört zu dieser Ebene?)

Ich kenne die Ebene der Selbstregulation.
Beispiele (was gehört zu dieser Ebene?)

Zu Beginn des Themas Feedback habe ich meine Leistung richtig eingeschätzt.

Jetzt kann ich meine Leistung richtig einschätzen.

Zu Beginn des Themas Feedback wusste ich, worauf ich beim Schreiben achten möchte.

Jetzt weiss ich, worauf ich beim Schreiben achten möchte.

C – Durchführung

Unterrichtliche Struktur

Feedback-Lupe

Fragen Ebene Aufgabe

Symbole der Feedback-Regeln

Fragen Ebene Prozess

Fragen Ebene Selbstregulation

Anleitung Audioaufnahme mit dem App «Sprachmemos»

1. Du öffnest die App «Sprachmemo».
2. Du beginnst die Aufnahme, indem du auf diesen roten Button drückst. Beenden kannst du die Aufnahme indem du auf «Fertig» drückst.

3. Wenn es nicht richtig geklappt hat, kannst du die Aufnahme löschen indem du hier nach links wischst.

4. Benenne die Audioaufnahme um. Tippe dazu direkt auf den Titel. Benutze **deinen Vornamen und das Datum** als Titel.

Vorbereitung auf das Lernenden-Feedback von LB am 11.06.2020

Mein Ziel ist es das ich meine geschichten immer besser werden.

Ich sehe das ich mein text von jemandem durchlesen lassen soll

das weiss ich nicht nicht.

Ich hatte Freude und es hat Spass gemacht

Ich schaue mehr auf die recht-Schreibung

Ich möchte genau so wie jetzt arbeiten

Mir hat geholfen das ich wieder Kollegen bei mir hatte

Ich sehe das ich mich bei anderen melden soll das Sie den text durchlesen

Mit Jemanden den text austauschen.

Gesammelte Kriterien für einen gelungenen Text (notiert von der Klassenlehrperson)

GESAMMELTE KRITERIEN FÜR EINE GELUNGENEN TEXT. WIE VIEL BRINGT DIE KLASSE IN 5min ZUSAMMEN?

1. Adjektive benutzen → Spannung
2. Rechtschreibung → Verständlichkeit
3. Textaufbau → Spannungsbogen
4. Passende Satzzeichen → Betonung sind wichtig
5. Verschiedene Satzanfänge → Abwechslung
6. Verschiedene Wörter, betonen beim Aussprechen
7. Schöne Schrift → Lesbarkeit
8. Nomen beschreiben → Identifikation mit der
9. guten Titel → 1. Eindruck Spannung
10. Zeitformen beibehalten → Logik
11. direkte Reden verwenden → Spannung
12. Text von einer anderen Person lesen lassen
→ Feedback einholen
13. kurze Sätze → Spannung
14. Einleitung, Hauptteil, Schlussteil → Spannung
15. in den Leser hineinversetzen → Lesbarkeit
16. Text mit Farbe überarbeiten → Bessere Übersicht
17. Text am Schluss durchlesen → Rechtschreibung
18. Untertitel setzen → Übersichtlichkeit
19. Einen guten Schlusssatz → letzter Eindruck zählt
20. mehreren Personen zum Durchlesen geben
21. Eine Zusammenfassung vom Text erstellen
22. sinnvolle Sätze die logisch sind
23. kurze Einleitung
24. Hauptteil am längsten
25. Spannung langsam aufbauen
26. Text analysieren nach Wortarten durch anmalen
27. Fantasie und Kreativität sind hilfreich
28. Vergleiche sind spannend
29. einfache, verständlich Sätze (kein Wikipedia)
30. zuerst mit Bleistift, dann mit Füll
31. Dinge genau beschreiben
32. den Text verzieren
33. Text mit Bildern versehen
34. sprachliche Bilder verwenden
35. gute Sprüche - Humor verwenden
36. Redewendungen verwenden

Feedback-Lupe, Primarschule

Lehrer-Feedback, Durchführung Masterarbeit, 14.06.2020

Alle Fotos der Lehrer-Feedbacks können bei Bedarf bei der Autorin angefragt werden.

Lehrer-Feedback, Erprobung Primarschule, 6. Klasse, 26.11.2020:

Liebe LW

Du konntest wieder Adjektive einbauen wie im letzten Text!

Mir fällt dein Schriftbild positiv auf – das hat sich deutlich verbessert im Vergleich zum ersten Text. Hast du das auch bemerkt?

Die Ideenfindung ist manchmal gar nicht einfach. Die Würfel haben dir offensichtlich geholfen – vielleicht überlegst du dir etwas Ähnliches für die Hauptfigur?

z.B. Alter: _____, männlich / weiblich,

Auffälliges: _____ Beruf:

schüchtern / mutig

offen / verschlossen

gross / klein

und so weiter.

Dann kannst du durchstreichen, was dir für deine Hauptfigur nicht gefällt und vielleicht kannst du sie dir so besser vorstellen?!

Lehrer-Feedback, Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts, Frühjahr 2019

D - Auswertung

Die Originalaufnahmen der Audio-Feedbacks können bei Bedarf der Autorin angefordert werden.

Beispiel für transkribierte Audio-Feedbacks

MD

8. Juni 2020

Aufgabe Feedback - welchen Fortschritt sehe ich?

Ich mache weniger Fehler.

Feedup - wo stehe ich jetzt? Was ist mein Ziel?

Mein Ziel ist es, dass ich ohne Fehler und fließend schreiben kann.

Feedforward - was kommt als nächstes?

Als nächstes versuche ich eine, also meine Schreibbiographie zu erweitern.

Prozess Feedback - welchen Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise?

Ich habe viel konzentrierter gearbeitet und habe viel weniger Fehler gemacht.

Feedup - wie hat das Arbeiten geklappt?

Es war sehr gut, ich habe sehr konzentriert gearbeitet und es sollte so weiter gehen.

Feedforward- wie möchte ich das nächste Mal arbeiten?

Genauso wie in diesen zwei Lektion heute. Konzentriert und zielstrebig.

Selbstregulation Feedback - welchen Fortschritt sehe ich?

Ich habe konzentrierter und sorgfältiger gearbeitet.

Feedup - wie habe ich gearbeitet? Was hat mir beim Arbeiten geholfen?

Ich habe konzentriert, sorgfältig und zielstrebig gearbeitet und dabei geholfen hat mir mein, meine Konzentrierung.

Feedforward - was möchte ich beim nächsten Mal beachten?

Dass ich noch konzentrierter und noch zielstrebigere arbeite.

IL

8. Juni 2020

Feedback - Aufgabe

Feedup - wo stehe ich jetzt?

Also ich denke, ich weiss jetzt ein bisschen mehr über Feedback, aber ich bin eigentlich jeden Feedback hilfreich, egal ob positiv oder negativ.

Was ist mein Ziel?

Also, ich weiss jetzt noch nicht wirklich, was mein Ziel ist, aber ich denke, dass ich halt einfach (lacht) mich selber ein bisschen positiver einstellen kann, ich habe keine Ahnung.

Feedforward - was kommt als nächstes?

ähm Also, keine Ahnung. Verstehe die Frage nicht mal (lacht). Was sollte als nächstes kommen? Ähm,, Ich denke, es sollte einfach, dass ich mich, dass ich andere besser, ähm aber ich denke, dass ich schlussendlich auch die anderen ähm bessere Feedbacks geben kann.

Feedback - welchen Fortschritt sehe ich?

Ja, eigentlich eher, dass ich anderen einen besseren Feedback geben kann.

Feedup - Prozesslernen

Feedup - wie hat das Arbeiten geklappt?

Also, ich bin ein bisschen müde (lacht), also, ich hab schlecht geschlafen und darum war ich nicht konzentriert, aber ich finde, das habe ich eigentlich doch noch, eigentlich ganz okay zugehört.

Feedback - welchen Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise?

Also, anstatt früher finde ich, ich kann mich besser konzentrieren und ich bin auch besser, also ich kann besser lernen zuhause, ich mach die Hausaufgaben besser ähm ja.

Feedforward - wie möchte ich als nächstes Mal arbeiten?

Ich möchte eigentlich so wie heute, einfach ein bisschen mehr konzentriert.

Selbstregulation

Feedup- wie habe ich gearbeitet? Was hat mir beim Arbeiten geholfen?

Also, ich finde, ich war eben nicht so konzentriert, aber sonst war es eigentlich gut, also mit diesen Fünfsätzen, weil es ist, weil es ist eben bisschen komisch, also es ist Fünfsätzen und Fünfsätzen sind ein bisschen viel und mein Gehirn war nicht wirklich (lacht) dazu bereit.

Feedforward - was möchte ich beim nächsten, was möchte ich beim nächsten Mal beachten?

Ja, gute Frage, ich weiss es nicht. Aber ich denke ähm, dass ich ein bisschen mehr mitmache. Ja.

Feedback - welchen Fortschritt sehe ich?

Keinen. Keine Ahnung. Also, ich denke, ja eben, dass ich die Leute dann einen besseren Feedback geben kann.

Beispiele für transkribierte und kodierte Audio-Feedbacks

	1	AB
	2	8. Juni 2020
unspezifisch	3	Wo stehe ich jetzt?
	4	Ich stehe eigentlich mit meinen Feedbacks ganz gut.
..spezifisch + Zielformulierung	5	Was ist mein Ziel?
	6	Mein Ziel ist es, besser Feedbacks zu geben.
unspezifisch	7	Was kommt als nächstes?
	8	Als nächstes kommt, dass ich noch bessere Feedbacks gebe.
unspezifisch	9	Wie hat das Arbeiten geklappt?
	10	Das Arbeiten hat eigentlich ganz gut geklappt. hm (bejahend)
spezifisch	11	Wie möchte ich das nächsten Mal arbeiten?
	12	Das nächste Mal möchte ich ein bisschen mehr arbeiten bei den Feedbacks.
spezifisch	13	Welchen Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise?
	14	Den Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise eigentlich ganz gut, es hat bis jetzt alles geklappt.

	1	AB
	2	15. Juni 2020
	3	Feedup - wo stehe ich?
spezifisch	4	Ich stehe eigentlich ganz gut mit der Schrift, mit der Rechtschreibung.
..spezifisch + Rechtschreibun!		
	5	Was ist mein Ziel?
spezifisch	6	Mein Ziel ist es, längere Geschichten und spannender zu schreiben.
	7	Was kommt als nächstes?
unspezifisch	8	Als nächstes kommt irgendetwas.
	9	Feedback - welchen Fortschritt sehe ich?
spezifisch	10	Ich sehe meinen Fortschritt eigentlich ganz gut, was ich heute geleistet habe und so. Eigentlich ganz lustig und cool.
Spass		
	11	ähm Wie hat das Arbeiten geklappt?
spezifisch	12	Das Arbeiten hat eigentlich ganz gut geklappt mit dem Interview, ausser, wo wir halt in das Klassenzimmer gekommen ist, hat eine Person uns genervt. Und dann konnte ich mich nicht so gut konzentrieren.
Hinweis auf Persönliches		
spezifisch		
	13	Wie möchte ich das nächste Mal arbeiten?
unspezifisch	14	Das nächste Mal möchte ich, das nächste Mal möchte ich gut arbeiten.
	15	Welcher Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise?
unspezifisch	16	In meiner Arbeitsweise sehe ich eigentlich meinen Fortschritt ganz gut.
Selbstinstruktion	17	Wie hat das ... ah das hatten wir schon.
	18	Wie habe ich gearbeitet? Was hat mir beim Arbeiten geholfen?
spezifisch	19	Ich konnte mich sehr gut konzentrieren beim Arbeiten und ja.
	20	Was möchte ich beim nächsten Mal beachten?
..spezifisch + Lösungsansatz	21	Beim nächsten Mal möchte ich beachten, dass ich allein in einem Raum bin, da kann ich, also nein, nicht alleine, einfach nicht so viele Leute. Und ja,

	1	AB
	2	18. Juni 2020
	3	Wo stehe ich jetzt?
unspezifisch	4	Ich stehe eigentlich mit der Geschichte von der Rechtschreibung und
..spezifisch + Rechtschreibung		
	5	Was ist mein Ziel?
..spezifisch + Zielformulierung	6	Mein Ziel ist es halt, Geschichten zu schreiben, wo länger sind.
	7	Was kommt als nächstes?
	8	Als nächstes komme längere Geschichten und
spezifisch	9	den Fortschritt sehe ich, dass ich eigentlich ganz gut eine Geschichte geschrieben habe.
	10	(...)
	11	Wie hat das Arbeiten geklappt?
spezifisch	12	Das Arbeiten hat eigentlich ganz gut geklappt, ja. Ich bin vorwärts gekommen.
	13	Wie möchte ich das nächste Mal arbeiten?
unspezifisch	14	Das nächste Mal möchte ich besser arbeiten.
	15	Welchen Fortschritt sehe ich in meiner Arbeitsweise?
unspezifisch	16	Den Fortschritt sehe ich eigentlich ganz gut in meiner Arbeit, Arbeitsweise. Ja.
	17	Wie habe ich gearbeitet? Was hat mir beim Arbeiten geholfen?
spezifisch	18	Ich habe eigentlich ganz gut gearbeitet. Geholfen hat meine Konzentration. Ja. Und meine Ideen.
spezifisch		
	19	Was möchte ich beim nächsten Mal beachten?
spezifisch	20	Beim nächsten Mal möchte ich beachten, dass ich längere Geschichten schreibe.
	21	Und, welchen Fortschritt sehe ich?
unspezifisch	22	Ich sehe einen guten Fortschritt.

Anzahl der kodierten Segmente, Datengrundlage Audio-Feedback

Alle transkribierten und kodierten Audio-Feedbacks können bei Bedarf bei der Autorin angefragt werden.

Dokumente und Variablen	spezifisch	spezifisch + Lösungsansatz	spezifisch + PIRSCH+, Rechtschreibung etc.	spezifisch + Zielformulierung	unspezifisch	keine Ahnung	Spass	Hinweis auf Persönliches	Selbstinstruktion
08_06\08_06_AB	2	0	0	1	3	0	0	0	0
08_06\08_06_FO	9	1	0	2	1	0	0	0	0
08_06\08_06_IK	6	0	0	0	3	0	1	0	0
08_06\08_06_IL	9	1	0	1	2	4	1	2	4
08_06\08_06_LB	4	0	0	3	1	0	2	0	0
08_06\08_06_LG	4	0	0	2	5	0	1	0	0
08_06\08_06_LW	5	0	0	1	4	0	0	0	0
08_06\08_06_MD	6	0	0	2	1	0	0	0	0
08_06\08_06_MG	5	1	0	2	1	0	0	0	0
08_06\08_06_NiSa	5	0	0	1	4	0	0	0	0
08_06\08_06_NiSc	7	1	0	0	3	0	0	0	0
08_06\08_06_RB	8	0	0	0	2	1	2	0	0
08_06\08_06_SO	5	0	0	1	3	0	0	1	0
Total 08_06 (13)	75	4	0	16	33	5	7	3	4
11_06\11_06_FO	8	3	3	4	0	0	0	0	0
11_06\11_06_IK	12	0	0	1	12	0	0	6	0
11_06\11_06_IL	8	0	2	2	2	0	1	1	0
11_06\11_06_LB	4	3	1	6	0	1	2	0	0
11_06\11_06_LG	3	0	0	1	0	0	0	0	0
11_06\11_06_LW	1	0	0	0	8	2	0	0	0
11_06\11_06_MD	6	0	0	0	0	0	0	0	0
11_06\11_06_MG	5	0	0	1	2	0	0	0	0
11_06\11_06_NiSa Interviewt von FO	17	5	2	2	1	0	0	0	0
11_06\11_06_RB	8	0	0	1	0	1	0	0	0
11_06\11_06_SO	7	1	1	0	1	2	0	0	0
Total 11_06 (11)	79	12	9	18	26	6	3	7	0
15_06\15_06_AB	6	1	0	0	3	0	1	1	1
15_06\15_06_FO	11	1	3	0	0	0	0	0	0
15_06\15_06_IL	11	1	0	2	1	0	1	3	3
15_06\15_06_LW	5	0	0	0	6	0	0	1	0
15_06\15_06_MD	7	0	0	2	1	0	0	1	3
15_06\15_06_MG	7	1	0	4	0	0	0	1	2
15_06\15_06_NiSa	4	1	1	3	1	0	0	0	0

15_06\15_06_RB	6	1	0	3	0	0	0	3	0
15_06\15_06_SO	6	3	0	2	0	0	1	2	0
Total 15_06 (9)	63	9	4	16	12	0	3	12	9
18_06\18_06_AB	5	0	0	1	4	0	0	0	0
18_06\18_06_FO	9	0	1	2	0	0	0	0	0
18_06\18_06_IK	10	1	2	3	0	0	0	0	0
18_06\18_06_IL	6	0	1	4	3	2	1	3	4
18_06\18_06_LG	6	0	2	2	1	0	1	1	3
18_06\18_06_LW	6	0	1	2	1	2	0	0	0
18_06\18_06_MD	12	0	0	2	0	0	0	1	0
18_06\18_06_MG	10	0	0	2	1	0	0	1	0
18_06\18_06_NiSa	7	0	0	3	1	0	0	0	0
18_06\18_06_RB	10	1	0	1	1	0	0	1	0
18_06\18_06_NiSc	8	0	0	3	0	0	1	2	2
18_06\18_06_SO	6	0	1	1	2	2	1	1	0
Total 18_06 (12)	95	2	8	26	14	6	4	10	9
19_06\19_06_FO	9	0	1	2	0	0	0	0	0
19_06\19_06_IK	5	0	0	2	4	1	0	1	0
19_06\19_06_IL	10	0	2	2	1	0	2	1	3
19_06\19_06_LG	9	0	0	3	0	1	0	3	0
19_06\19_06_LW	5	0	1	0	7	1	0	0	0
19_06\19_06_MD	8	0	0	3	0	0	0	0	0
19_06\19_06_MG	9	0	0	6	0	0	0	1	0
19_06\19_06_SO	7	0	0	2	1	0	0	0	0
Total 19_06 (8)	62	0	4	20	13	3	2	6	3

Auswertung Audio-Feedbacks der Lernenden, Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts

Datum	Anweisungen	keine Ahnung	undifferenziert	differenziert
02.04.2019 (4)	0	8	19	14
05.04.2019 (11)	10	3	38	55
09.04.2019 (13)	11	10	51	79
16.04.2019 (12)	8	5	38	80
18.04.2019 (13)	10	12	29	89
07.05.2019 (10)	10	6	28	73
10.05.2019 (10)	7	5	23	70
14.05.2019 (11)	8	3	36	74
21.05.2019 (9)	5	3	29	52
24.05.2019 (12)	10	6	39	77
28.05.2019 (12)	8	5	40	80
07.06.2019 (13)	12	6	49	87

Auswertung SESSKO

Durchführung MASTERARBEIT								
1. Durchführung VOR								
	Kriterial		Individuell		Sozial		Absolut	
	PR	T-Wert	PR	T-Wert	PR	T-Wert	PR	T-Wert
AB	67.9	53	72.8	55	70.3	53	54.2	50
NiSc	67.9	53	72.8	55	62.1	52	77.3	56
FO	87	59	91.4	63	77.2	56	84.1	58
IL	23.1	42	57.9	51	2.3	27	11.8	38
LG	67.9	53	64.8	53	52	48	41.7	47
RB	87	59	91.4	63	77.2	56	89.5	61
MG	44.1	48	72.8	55	40.3	45	64.5	53
NiSa	79.9	56	94.7	65	93	64	84.1	58
MD	92.5	62	87.6	61	70.3	53	77.3	56
LB	13.9	39	64.8	53	12.9	40	11.8	38
SO	44.1	48	15.2	39	12.9	40	7.9	35
IK	79.9	56	28.2	43	83.2	58	41.7	47
LW	23.1	42	64.8	53	40.3	45	22.2	41
Schnitt		51.5		54.5		49.0		49.1
überdurchschnittlicher Wert								
unterdurchschnittlicher Wert								

2. Durchführung NACH								
	Kriterial		Individuell		Sozial		Absolut	
	PR	T-Wert	PR	T-Wert	PR	T-Wert	PR	T-Wert
AB	55.8	50	82.8	59	70.3	53	84.1	58
NiSc	23.1	42	72.8	55	40.3	45	22.2	41
FO	95.7	65	94.7	65	96.2	68	89.5	61
IL	9.1	36	82.8	59	3.8	30	22.2	41
LG	32.7	45	34.4	45	12.9	40	22.2	41
RB	100	71	100	67	97.6	71	97.4	67
MG	67.9	53	87.6	61	62.1	52	77.3	56
NiSa	67.9	53	78.4	57	83.2	58	77.3	56
MD	87	59	82.8	59	62.1	52	64.5	53
LB	23.1	42	78.4	57	40.3	45	41.7	47
SO	67.9	53	42.1	47	62.1	52	84.1	58
IK	67.9	53	42.1	47	77.2	56	64.5	53
LW	23.1	42	42.1	47	40.3	45	22.2	41
		51.1		55.8		51.3		51.8
überdurchschnittlicher Wert								
unterdurchschnittlicher Wert								

Auswertung der Audio-Feedbacks, Durchführung Primarschule

Auswertung LW, 6. Klasse					
	LW 1.	LW 2.	LW 3.	LW 4.	LW 5.
spezifisch insgesamt	8	7	8	15	10
spezifisch, Zielformulierung	0	1	0	0	1
unspezifisch	2	6	3	3	1
keine Ahnung	0	0	0	0	0

Auswertung NW, 5. Klasse				
	12.11. NW	19.11. NW	20.11. NW	23.11. NW
spezifisch insgesamt	0	1	4	4
spezifisch, Zielformulierung	1	2	3	2
unspezifisch	7	5	4	2
keine Ahnung	0	0	0	0

Auswertung Smiley-Feedback

Audio-Feedback

Anzahl Lernende pro Einschätzung					
Datum					
08.08.2020		1	5	5	2
11.06.2020			1	5	7
15.06.2020			2	5	5
18.06.2020				4	8
19.06.2020				3	8

Fünfsatztext

Anzahl Lernende pro Einschätzung					
Datum					
08.08.2020		1	2	6	4
11.06.2020			1	7	5
15.06.2020				5	7
18.06.2020				4	8
19.06.2020				4	7

Leitfadeninterview mit der Klassenlehrperson zum Projekt «Feedback»

Zentrale Fragen:

Wie können Lernende dazu befähigt werden, aufbaufähiges, für ihren Lernprozess verwertbares Feedback zu geben?

Gelingt vor allem Lernenden mit besonderen Bedürfnissen eine Fokussierung auf die eigenen Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele durch die wiederholte Auseinandersetzung mit gleichbleibenden Fragestellungen?

Kann sich diese Auseinandersetzung auf das Selbstkonzept und damit verbunden die Selbsteinschätzungskompetenz der Lernenden auswirken?

Wichtig: Die Fragen können jeweils umformuliert werden:

z.B. bei Frage 1: «Woran war es für dich ersichtlich, ...»

Thema Feedback

1. War es für dich ersichtlich, dass ich versucht habe, den Lernenden ein Feedback zu geben, das den Qualitätskriterien von Feedback entspricht, zu den Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation?
 - 1.1 Wenn ja, woran?
2. War für dich ersichtlich, dass ich Feedback von den Lernenden angenommen habe und mich im Unterricht darauf bezogen habe?
 - 2.1 Wenn ja, woran?
3. Konnten deiner Meinung nach die Lernenden die Ebenen der Aufgabe, des Prozesses und der Selbstregulation voneinander unterscheiden (während des Projekts)?
 - 3.1 Woran hast du das erkannt?
 - 3.2 Wenn ja, können die Lernenden das noch immer? Hält es an?
4. Wurde das Ziel «Die Lernenden entwickeln spezifische Fähigkeiten des Sprechens und des Zuhörens.» deiner Meinung nach erreicht?
 - 4.1 Wenn ja, halten die Fähigkeiten an?
5. Welche Lernenden haben deiner Meinung nach während des Projekts die grössten Fortschritte gemacht?
 - 5.1 Woran kannst du die Fortschritte erkennen?
6. Wurde das Ziel «Die Lernenden entwickeln die Fähigkeit ihren eigenen Lernprozess zu überwachen und ihre Lernwege zu beurteilen.» deiner Meinung nach erreicht?
 - 6.1 Wenn ja, halten diese Fähigkeiten an?
7. Wurden mit dem Projekt auch andere Fähigkeiten gefördert? Wenn ja, welche?

Thema Texte schreiben (Fünfsatztexte)

8. Wurde das Ziel «Die Lernenden können ihre Ideen und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreibziel ausrichten.» erreicht?

8.1 Woran hast du das erkannt?

8.2 Hält der Kompetenzzuwachs an?

9. Wurde das Ziel «Die Lernenden können ihre Schreibsituation und ihr Vorgehen beim Schreiben reflektieren und mit dem Vorgehen anderer vergleichen.» erreicht?

9.1 Woran hast du das erkannt?

9.2 Hält der Kompetenzzuwachs an?

Thema «Ziele der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen»

L	Ziele
AB	Kann Feedback mit Hilfe der Feedback-Lupe zu möglichst allen drei Ebenen (Aufgabe, Prozess, Selbstregulation) geben. Kann in den Fünfsatztexten seine Sätze in eine logische Abfolge bringen. Kann sich selbst individuelle erreichbare Ziele setzen.
IK	Kann die Feedback-Regeln beim mündlichen und schriftlichen Feedback-Geben einhalten . Kann sich im Audio-Feedback zusammenhängend über seinen Arbeits- und Lernprozess äussern . Kann die eigenen Möglichkeiten bezüglich Selbstregulation erkennen. Kann in der Gruppenarbeit konzentriert und zielorientiert arbeiten.
IL	Kann sich zu seinem Lernprozess und den dafür notwendigen Gelingsbedingungen äussern . Erkennt die eigene Leistung und anerkennt die eigenen Bemühungen und den persönlichen Einsatz und kann diese benennen / erklären / begründen.
SO	Kann die Feedback-Regeln beim mündlichen und schriftlichen Feedback-Geben einhalten . Erkennt die eigene Leistung und anerkennt die eigenen Bemühungen und den persönlichen Einsatz und kann diese benennen / erklären / begründen. Kann sich selbst individuelle, erreichbare Ziele setzen.

10. AB: Welche Ziele hat AB deiner Meinung nach erreicht?

11. IK: Welche Ziele hat IK deiner Meinung nach erreicht?

12. IL: Welche Ziele hat IL deiner Meinung nach erreicht?

13. SO: Welche Ziele hat SO deiner Meinung nach erreicht?

Allgemeine Fragen

14. Setzt du Dinge, die du während des Projektes im Unterricht erlebt / gesehen hast, in deinem eigenen Unterricht um?

14.1 Wenn ja, welche?

15. Wie schätzt du die Sinnhaftigkeit / Notwendigkeit einer solchen Unterrichtsreihe ein? Ist das notwendig? Wenn ja, warum?

16. Wie schätzt du die Eignung einer solchen Unterrichtsreihe in der Klasse 1 der Sekundarstufe ein? Ist dieses Thema geeignet und wenn ja, warum?

17. Welche Änderungen würdest du bei einer weiteren Durchführung (in einer anderen Klasse) vornehmen?

18. Hast du einen heilpädagogischen Fokus während der Durchführung des Projekts erkannt?

18.1 Wenn ja, woran?

19. Wurden die zentralen Fragen (siehe Anfang) durch die Unterrichtsreihe «Feedback» beantwortet? Wenn ja, wie würdest du die Fragen beantworten?

Wie können Lernende dazu befähigt werden, aufbaufähiges, für ihren Lernprozess verwertbares Feedback zu geben?

Gelingt vor allem Lernenden mit besonderen Bedürfnissen eine Fokussierung auf die eigenen Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele durch die wiederholte Auseinandersetzung mit gleichbleibenden Fragestellungen?

Kann sich diese Auseinandersetzung auf das Selbstkonzept und damit verbunden die Selbsteinschätzungskompetenz der Lernenden auswirken?

Transkribierte Ausschnitte aus dem Leitfadeninterview mit der Klassenlehrperson

In Klammern stehen Hinweise zu Auslassungen (nicht transkribiert) notiert.

Zeit	Sprechende	Inhalt
1. transkribierte Passage		
02:22	KLP	Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert, also sie haben das (das Lehrer-Feedback) spannend gefunden, sie haben das mit einem gewissen Interesse zu sich genommen und gelesen. Und das glaube ich ist sicher mal ein Zeichen, dass auf einer Beziehungsebene eine Verbindung da gewesen ist. Und ich glaube für ein Feedback ist das wahrscheinlich die entscheidende Grundlage.. Dass ... der oder die, die das Feedback gibt, eine bedeutsame Person ist für die oder den, der das Feedback bekommt.
2. transkribierte Passage		
03:42	SHP	Was glaubst du, welchen Unterschied macht es, wenn die KLP das Feedback gibt oder die SHP?
	KLP	(hoher Aufwand für die KLP, kein Unterschied bei ganze Klasse) ...

04:53		Grundsätzlich glaub ich .. Man muss mit dem System vertraut sein, man muss das ein bisschen verinnerlicht haben, diese drei mal drei Ebenen. <i>Einfach</i> so schafft man das <i>nicht</i> . Und drum glaub ich, ist es auf einer fachlichen Ebene sicher, wenn es die SHP macht, qualitativ, ähm, entspricht es mehr dem Prinzip. Als Klassenlehrperson musst du dich erst reingeben. Ich glaube aber, dass es ein wichtiges Element ist, dass diese Struktur eingehalten wird, weil ja auch die Schüler aufgefordert sind, diese Struktur zu verwenden. Und ich glaube, durch dass das es die Schüler immer wieder gemacht haben, bleibt so .. ein <i>Vorgehen</i> .. da, es gibt so ... wie <i>Stationen, Blickwinkel-Stationen</i> und ich glaube , dass das wahrscheinlich auf einer methodischen Ebene zu einer Nachhaltigkeit führt, wenn die Schüler das selber machen und wenn die Klassenlehrperson oder die SHP das berücksichtigt. Und ich glaube das ist nicht zu unterschätzen.....
06:13		(Beispiel)
06:27		Es hat einen Einfluss auf das <i>Denken</i> von den Schülern.

3. transkribierte Passage

14:02	SHP	Welche Lernenden haben deiner Meinung nach die grössten Fortschritte gemacht?
14:10	KLP	Jetzt spezifisch auf die Formulierungen oder allgemein?
14:17	SHP	Überlegen wir mal in die Richtung Zieldefinition, also das eigene Ziel setzen, dem nachzugehen und dieses zu erreichen.
14:30	KLP	Sicher der LW, seine Reflexionen während dem Lockdown sind mir noch in allen Knochen. (lacht) «Weil's halt so ist» (lacht). Ähm. Ja genau. Ich finde er hat, ja, also ich finde er kann jetzt besser seine Leistung beurteilen und gleichzeitig auch mehr Ziele setzen und diese Ziele erreichen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass sein bester Kumpane,... der LB, der hat total den Chnopf uftue. Er ist so einer von den Highlights, der hat irgendwann so (schnipst mit den Fingern) was Zuverlässigkeit und so betrifft, hat der jetzt Handlungsmöglichkeiten, die vorher <i>unvorstellbar</i> waren. Und vielleicht hat das auch mit dem zu tun. Aber sich auch der LB gehört da dazu. IL sicher, sie hat ja früher in der Mathe viel gefunden, «ich kann das nicht und geht nicht». Und ich finde, sie hat jetzt wie Gelassenheit gewonnen in der Mathe, also dass sie grundsätzlich eigentlich immer genügende bis gute Resultate macht. Und dann gibt es gewisse Themen, die ihr Mühe machen und da hat sie so einen Weg gefunden nicht daran zu verzweifeln und auch einmal eine ungenügende

		<p>Note in Kauf zu nehmen. Und das könnte unter Umständen auch damit zusammenhängen, dass sie besser einschätzen kann, «wo kann ich etwas machen» und «wo muss ich jetzt einfach sagen ja, ich begrenze den Schaden, aber ich leide nicht darunter, wenn ich es nicht kann».</p> <p>Das kann unter Umständen auch mit diesen drei Perspektiven zusammenhängen.</p>
4. transkribierte Passage		
27:37	SHP	Meine erste Frage im Lernjournal war «Ist es überhaupt stufengerecht? Ist es überhaupt sinnvoll, das in einer ersten Sek zu machen? Ist es für die erste Sek geeignet oder nicht, was meinst du?
27:41	KLP	Also für mich ist es nicht so eine Frage ob erste oder zweite oder dritte. Ich glaube es ist mehr eine Persönlichkeitsfrage, also welchen Hintergrund oder welchen ...
28:00	SHP	Also die Persönlichkeit vom Schüler?
28:01	KLP	<p>vom <i>Schüler!</i></p> <p>Also was bringt der mit? Welche Fragen stellt sich der Schüler selber? Welche Form von Selbstgesprächen oder innerer Gespräche führt der Schüler.</p> <p>Und ich glaube da kann man unter Umständen schon einen viert Primarschüler finden, der ... der da schon wahnsinnig viel macht und man kann einen dritt Sek-Schüler finden, der auf dem Niveau LW, erste Sek ist. Ja.</p> <p>Aber das, dass der Schüler die <i>Gelegenheit</i> bekommt, sich dazu Gedanken zu machen, ist eine <i>Möglichkeit</i> und ist eine <i>Chance</i>.</p>
5. transkribierte Passage		
31:40	SHP	Welche <i>Änderungen</i> würdest du bei einer neuen Durchführung in einer anderen Klasse anbringen?
31:54	KLP	<p>Also ändern würde ich jetzt in dem Sinn nicht, ich finde es ist ein hilfreicher Aufbau mit den Zetteln ... bietet es die Chance, dass die Schüler das übernehmen können. Die Erweiterung, dass sich die Schüler gegenseitig interviewen finde ich auch hilfreich.....</p> <p>Der entscheidende Punkt ist ja, die Schüler übernehmen ein Verhalten oder ein Denken, wenn sie merken «das ist hilfreich für mich». Und der Effekt «es gelingt mir jetzt besser, diesen Text zu schreiben» oder «ich kann mich jetzt ein bisschen besser motivieren zum diesen Text schreiben», ist jetzt nicht etwas, was Endorphine auslöst...</p>
32:52	SHP	mhm
32:53	KLP	im Körper...
32:54	SHP	mhm
32:58	KLP	ähm....Wäre für mich jetzt so ein nächster Schritt, dass man sagt «okay, und jetzt , wenn du wirklich dir, <i>du</i> ein Ziel haben möchtest, für dich persönlich. Das kann

		etwas aus dem Privaten sein, das kann etwas in der Schule sein, das kann in einem Fach sein oder im Umgang mit deinen Gspänli oder so... also dann ist das ein <i>hochindividuelles</i> Ziel, wahrscheinlich ein <i>persönliches</i> Ziel, und dass man das dann darauf transferiert, die Fragen, oder.
33:32	SHP	mhm
33:34	KLP	Ähm. Und das hat dann im besten Fall dann wirklich diesen Effekt von «boah, jetzt habe ich das geschafft, jetzt kann ich das!» und dann entsteht Begeisterung .. und dann .. wird das Vorgehen vernetzt, die Synapsen sind dann kontaktfreudig. Und <i>da</i> glaube ich,... wird das dann zu mehr Nachhaltigkeit führen... Ja.

Zeitlicher Übersichtsplan:

Ende 2018	Planung Praxisprojekt, Entwurf Projektidee
Frühjahr 2019	Durchführung im Rahmen des Praxisprojekts
Sommer / Herbst 2019	Evaluation Praxisprojekt
Anfang 2020	Diskussion um Anpassungen in der Gestaltung und Durchführung, Planung der Durchführung im Rahmen der Masterarbeit
Frühjahr 2020	Corona-Pandemie mit Schulschliessung
Juni 2020	Start Ganzklassenunterricht nach der Corona-Pandemie SESSKO-Fragebogen VOR Auswertung SESSKO VOR Durchführung im Rahmen der Masterarbeit SESSKO-Fragebogen NACH
August 2020	Wechsel an die Primarschule Fl. Leitfadeninterview
Ab Nov. / Dez. 2020 (dauert an)	Erprobung in der Primarschule
	Abgabe Disposition
Bis Ende Januar 2021	Transkription aller Lernenden-Feedbacks
Sportferien 2021	Auswertung aller Daten
Ab April 2021	Kodierung aller Lernenden-Feedbacks, Erstellung der Masterarbeit